

Ein lauer Sommerabend in der Toskana

Ein philosophischer Essay

Schriftliche Diplomarbeit
Master of Arts in Fine Arts der Zürcher Hochschule der Künste

Marco Nicolas Heinzen
Wuhrstrasse 23
8003 Zürich;
Bielastrasse 93
3900 Brig

Vorbemerkung

Vorbemerkung zu: »Ein lauer Sommerabend in der Toskana«.

Zum Glück bin ich Maler und nicht Theoretiker. Nach bester, von und zu »Guttenbergscher« Manier habe ich diese Diplomarbeit geschrieben, ohne jedoch bewusst Inhalte oder Tatsachen zu verdrehen. Als Kind der Copy-Paste Generation kopierte, adaptierte und assimilierte ich Textfragmente, Zitate, Meinungen, ganze Kunstepochen und Bücherseiten, liess sie durch meinen Geist als Katalysator wirken und legte sie dann einem Techno-DJ (oder Platon gleich), den einzelnen Protagonisten der Geschichte, den fiktiven Charakteren, in den Mund. Es gibt aber drei gravierende Unterschiede zu Guttenbergs Diplomarbeit:

1. Behaupte ich in dieser fiktiven Geschichte nicht, die Wahrheit zu erzählen, wenn, müssten die fiktiven Gestalten meines Essays zur Rechenschaft gezogen werden.

2. Versuche ich, wo möglich und trotz direkter Rede, die Quellen anzugeben.

3. Erlaubt das Setup eines philosophischen Essays mit Romanstruktur, Zitate zu alterieren und mit Ergänzungen und eigenen Gedanken anzureichern. Oder unwesentliche Details für die Geschichte abzuändern.

Des weiteren und nicht unbedingt in Beziehung zu Guttenberg:

4. Das erzählerische Ich reflektiert nur bedingt, wenn überhaupt, meine eigene persönliche Meinung. Diese findet man, wenn man denn will, eher in der Auswahl der Texte, der Themen und zwischen den Zeilen.

5. Meine eigenes Handeln, mein künstlerisches Werk, kann sich selbst nicht von der Kritik, die ich hier philosophisch übe, herausnehmen. Als Kind meiner Zeit, aufgewachsen mit dem Gameboy, Nintendo und Lego und später mit dem Beginn des Internets, der ersten 3d-Computerspiele, erster digitaler Musik, habe ich Konditionierungen, Sichtweisen, eine Kultur, einen Betrachtungswinkel, welcher selbst Postmodern geprägt ist.

6. Die Charaktere sind alle frei erfunden und haben keinen Bezug zu lebenden Personen, falls sich Passagen mit Erlebnissen im echten Leben des Lesers decken, ist dies purer Zufall.

Einige grundlegende Gedanken zur Struktur des Textes.

Ich bin der festen Überzeugung, dass es im 21. Jahrhundert und dem nahen Ende der Postmoderne (als "Endpunkt" der Moderne des 20. Jahrhunderts gedacht) nicht mehr möglich ist, die Themen, welche einen als praktizierenden Künstler, beziehungsweise zeitgenössischem Maler, als auch »dilettantischen« Philosophen beschäftigen, linear in einer »Hegelschen« These-Antithese-Synthese Dialektik zu behandeln. Es fordert mindestens den Schritt zu einem Denken bzw. Philosophieren mit Gedanken- oder Themen Feldern, anstatt Linien, wenn nicht sogar dreidimensionalen Gedanken-Wolken oder -Gebilden, welche locker im Raum angeordnet, Aspekte jenes Komplexes be- bzw. umschreiben. Wie in der Quantenmechanik können wir immer nur umschreiben und beobachten, in dem Bewusstsein, dass das Beobachten selbst zum Teil des Resultats wird. Ich bin mir nicht sicher ob ich es schaffe bis zum Schluss die Sache beim Namen zu nennen und ich weiss auch gar nicht, ob ich das will. Es geht mehr um die Umschreibung eines Themenkomplexes, welchen ich persönlich für eine Malerei im 21. Jahrhundert für essentiell halte. Diese kann sich nicht nur auf ein Fachgebiet beschränken, sondern fordert Interdisziplinarität, sowohl im Handwerk und dem Gebrauch neuester Medien, sowie auch intellektuell, sei es von der Motivik und Thematik her, als auch durch den selbstreflexiven Umgang mit sich selbst, sowie ein

Verständnis nicht nur abendländischer Kultur und Philosophie.

In den erzählerischen Partien des Textes versuche ich inhaltlich den Beschrieb einer bürgerlichen, europäischen (globalisierten Künstler-) Mittelklasse. Die Autos, Häuser Beziehungen usw. versuche ich, Proust gleich, in detaillierter, übersättigter Langeweile zu schildern. Formal finde ich das Benennen und Beschreiben sehr wichtig, um die tägliche Arbeit beim Malen zu Ergänzen, sozusagen das nonverbale Denken zu versprachlichen und genau zu beschreiben, wie ich etwas erfahre oder wahrnehme oder wie etwas aussieht.

Die einzelnen Kapitel folgen grob dem Plot von Platon's Gastmahl. Im ersten Kapitel geht es um Informationen über die einzelnen Charaktere sowie die Themen Wahrnehmung und veränderte Wahrnehmung durch Einnahme gewisser psychoaktiver Substanzen. Nach der Logik, bevor man etwas malt, sieht man es und nimmt es wahr. Im zweiten Kapitel bewegen sich Tom und das erzählerische Ich, Kafkas "Das Schloss" gleich, immer näher an das Anwesen Andronovs, beziehungsweise in die Tiefen der Malerei und der Diskussionen hinein. Nach einer kurzen aber prägnanten Definition des Abstrakten Realismus in Prosaform, streife ich kurz die Thematik der Neuen Medien und beginne dann mit einem grossen Unterkapitel um die Thematik der Projektion und Hilfsmittel in der Malerei vertieft zu behandeln.

Danach widme ich mich im dritten Kapitel vollständig den Monologen über Kunst, Philosophie und Malerei. In verschiedenen Reden, Platon's Gastmahl gleich, erörtere ich verschiedene Denkansätze für die Malerei und Kunst des 21. Jahrhunderts. Aufeinander aufbauend und ineinander verschränkt, gipfeln die einzelnen Ideologien oder Gedankengänge in der Rede von Yoki. Yoki postuliert die Rückkehr zur Ewigen Schönheit. Im fünften Kapitel endet die Geschichte sehr realistisch, solch Abenden entsprechend, in frivolem Feiern und dionysischer Erkenntnis im Rausch.

Die einzelnen Reden sind aus verschiedenen Quellen assimiliert und ergänzt. Einige Texte und Publikationen wurden dazu von mir erstmalig ins Deutsche übersetzt. z.B. Die Publikationen zur Hockney-Falco Hypothese in Kapitel 2 des Essays. Oder der Aufsatz "Teen Image" von Seth Price, welchen ich als Monolog praktisch unverändert in meine Arbeit einbaue.

Warum schreibe ich eine Arbeit über Philosophie und Malerei ? Künstler sollten heutzutage, meiner Meinung nach, Allrounder sein. Dies beinhaltet aber eine gewisse Problematik: um in mehreren Gebieten Erfahrung zu haben, muss man sehr viel Zeit investieren. Das ist meiner Meinung nach falsch. Für mich sind Medien grösstenteils austauschbar, da die dahinter liegenden Mechanismen, Methodiken und Denkprozesse sehr ähnlich sind, Das ist wie bei Musik, kann man einmal Notenlesen auf einem Instrument, ist das Erlernen eines weiteren Instruments wesentlich einfacher. Die Möglichkeiten, der Klang, die Ausdrucksform mögen sich ändern, eine Trompete klingt anders als eine Violine, aber man bewegt sich immer noch in demselben Denksystem, bei welchem für alle dieselben Regeln und Parameter gelten (z.B. A=440Hz, ein Achtel ist für alle gleich lang etc.)

Es folgen einige Zitate bzw. Vorworte die ich als beachtenswert finde, um meine Beweggründe, einen solchen Text zu schreiben, zu beleuchten.

Marco Nicolas Heinzen, April 2011, Zürich

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Vorworte
 - 2.1. Platon - Das Gastmahl (Plot)
 - 2.2. Georg Lukacs
 - 2.3. Konrad Fiedler
 - 2.4. Heinz von Foerster
3. Nachwort zu den Vorworten
4. Philosophischer Essay – “Ein lauer Sommerabend in der Toskana”
 - 4.1. Zeuxis und die Pforten der Wahrnehmung
 - 4.2. Intermezzo
 - 4.2.1. Die Hockney-Falco-Tyler-Storck Kontroverse
 - 4.2.2. Menü
 - 4.3. Das Symposium
 - 4.3.1. Renaissance und Perspektive
 - 4.3.2. Die Moderne, das Schöne und das Erhabene
 - 4.3.3. Differenz und Wiederholung
 - 4.3.4. Teen Image
 - 4.3.5. Postmoderner Eklektizismus
 - 4.3.6. Infiltration / Subversion
 - 4.4. Visual Porn and The Return of Eternal Beauty I.
 - 4.5. Visual Porn and The Return of Eternal Beauty II.
 - 4.6. Dionysischer Rausch
 - 4.7. Epilog
5. Nachwort
6. Dank
7. Quellenangabe

Vorworte

Platon - Das Gastmahl (Plot)

Zusammenfassung:

Einleitung (174a—178a).

... auf dem Wege zu dem Gastmahl des Agathon, wohin er als geladener Gast in festlichem Gewand seine Schritte richtet, trifft Sokrates mit Aristodemos zusammen, der von ihm aufgefordert wird, wenn auch nicht eingeladen, doch auf seine, des Sokrates, Verantwortung hin sich anzuschliessen, da ihm die Einführung keine Schwierigkeiten machen werde. Dabei verlangsamt sich aber des Sokrates Schritt bis zum schliesslichen Stehenbleiben. Dem darüber verwunderten Aristodemos ruft Sokrates zu, er solle nur zuversichtlich weitergehen. So tritt denn Aristodemos in den Männersaal des Agathon ein in dem Glauben, Sokrates sei ihm dicht auf den Fersen. Von Agathon empfangen, der sich sofort nach Sokrates erkundigt, schaut er sich um, doch Sokrates ist verschwunden. Über das Peinliche der Situation hilft ihm Agathon durch seine weltgewandte Höflichkeit leicht und in höchst ergötzlicher Weise hinweg, indem er aus der Not eine Tugend zu machen weiss. Ein nach Sokrates ausgesandter Diener berichtet, Sokrates stehe an der Tür des Nachbarhauses, nicht gewillt, der Aufforderung zum Eintritt in den Saal zu folgen. Auf Bitten des Aristodemos entschliesst sich Agathon, Sokrates sich selbst zu überlassen. Erst als die Mahlzeit sich schon dem Ende zuneigt, erscheint dann Sokrates, von Agathon scherzhaft begrüsst und sich unter einem neckenden Wortgefecht auf seinem Sitze niederlassend (174a—175e).

Nicht lange mehr dauert es, so beginnt der wichtigere Teil der Feier, das eigentliche Symposion, das Trinkgelage. Auf Anregung des Pausanias und des Arztes Eryximachos beschliesst man zunächst, von jedem Trinkzwang abzusehen, da die gestrige grosse Siegesfeier schon zu erhebliche Anforderungen an die Trinklust der Anwesenden gestellt habe. Der für ein verständiges Masshalten besonders eifrig eintretende Eryximachos schlägt vor, über ein zu stellendes Thema reihum jeden eine Rede halten zu lassen, und empfiehlt als geeignetes Thema auf Anregung seines Freundes Phaidros eine Lobrede auf den hehren Gott Eros, der bisher im Gedenken der Dichter sowie in der Kultusverehrung überhaupt noch zu kurz weggekommen sei. Der Vorschlag findet Beifall, findet namentlich auch die Unterstützung des Sokrates und wird freudig angenommen (176 a—178 a) ...

Georg Lukacs

(Aus Konrad Paul Liessmann, Philosophie der modernen Kunst 1999 S. 85 ff, frei zusammengefasst)

Ein Philosoph der vielleicht zu den begnadetsten Kunstphilosophen gerechnet werden muss, und später als marxistischer Denker berühmt und berüchtigt wurde: Georg Lukacs (1885-1971). Im Jahre 1920 erschien eine Studie von Lukacs, die er zu Beginn des 1. Weltkriegs geschrieben hatte: Die Theorie des Romans. Lukacs unternahm darin, zweifellos von Hegel stark beeinflusst, den spekulativen Versuch, Kunst geschichtsphilosophisch zu betrachten und eine Gattung – den Roman – als adäquatesten ästhetischen Ausdruck der Befindlichkeit des modernen Menschen zu deuten. Die Situation des modernen Menschen aber skizziert Lukacs mit folgenden poetischen Sätzen: »Kants Sternenhimmel glänzt nur mehr in der dunklen Nacht der reinen Erkenntnis und erhellt keinem einsamen Wanderer – und in der neuen Welt heisst Mensch-sein, einsam sein – mehr die Pfade. Und das innere Licht gibt nur dem nächsten Schritt der Evidenz Sicherheit oder – ihren Schein. Von innen strahlt kein Licht mehr in die Welt der Geschehnisse und in ihre seelenfremde Verschlungenheit. Und ob die Angemessenheit der Tat an das Wesen des Subjekts, der einzige Wegweiser der übrig blieb, wirklich das Wesen trifft, wer kann es wissen, wenn das Subjekt selbst zur Erscheinung, zum Objekt geworden ist ?«

Konrad Fiedler

(Aus Konrad Paul Liessmann, Philosophie der modernen Kunst 1999 S. 89 ff, frei zusammengefasst)

»Fiedler (1841-1895) stellt insofern eine Ausnahme dar, als er tatsächlich ein philosophischer Dilettant war. Von Profession Jurist, erlaubte ihm das Familienvermögen, sich ganz seinen ästhetischen und philosophischen Ambitionen hinzugeben. Fiedler zählt zu den theoretischen Wegbereitern der abstrakten Malerei und somit auch der »Moderne«. Er gewinnt seinen Zugang über die Analyse der künstlerischen, ästhetischen Produktivität. »Die Kunst ist auf keinem anderen Weg zu finden als auf ihrem eigenen.« Prinzipiell geht Fiedler von einer strikten Opposition zwischen der Welt des Künstlers und der Welt des diskursiven Denkens aus: »Alle Kunst ist Entwicklung von Vorstellungen, so wie alles Denken Entwicklung von Begriffen ist. »Beide dieser Verfahren dienen der Erkenntnis, ohne dass sie sich wechselseitig aufeinander beziehen müssen.«

Heinz von Foerster

Interview mit Heinz von Förster, Systemtheoretiker, Konstruktivist und Philosoph

Auszug/Transkript aus dem Film das Netz.

(Youtube: Heinz von Foerster <http://www.youtube.com/watch?v=2KnPBg-tanE>)

Heinz von Förster:

»Im Verlaufe meines Lebens, je mehr ich mich mit Physik beschäftigte, bemerkte ich, dass ich eigentlich mehr ein Metaphysiker bin. Und damit habe ich dann mehr und mehr gespielt. Und wenn Sie mich fragen: Ja, lieber Herr von Förster, was ist ein Metaphysiker ? Dann würde ich folgendes sagen: Es gibt unter den Fragen, die wir stellen über die Welt, da gibt es solche die man beantworten kann. Wenn Sie mich fragen: Heinz von Förster wie alt sind Sie ? Das kann man beantworten, da kann man nachschauen im Katalog: 1911 geboren, dann ist er jetzt 90. Oder man kann Fragen fragen die nicht beantwortet werden können. Wie zum Beispiel: Heinz von Förster sag einmal wie das Weltall entstanden ist. Da kann ich eine der 35 verschiedenen Theorien sagen. Und ich frage einen Sternkundigen und er sagt: Da war doch dieser Big Bang vor 14 Milliarden Jahren. Oder ich frage einen braven Katholiken, der sagt: Jeder weiss wie die Welt entstanden ist. Da hat Gott die Welt erschaffen und nach sieben Tagen war er müde und da hat er eine Pause gemacht und das war der Sonntag. Also da gibt es verschiedene sehr interessante Hypothesen, wie das Weltall entstanden ist. Das heisst, es gibt deswegen so viele Hypothesen, weil die Frage nicht beantwortbar ist. So kommt es nur darauf an: Wie interessant ist die Geschichte die der erfindet, wie das Weltall entstanden ist ?«

Interviewpartner:

»Da ist man natürlich ganz nahe bei der Kunst, wenn es darum geht eine gute Geschichte zu erfinden.«

»Ja«

»Also eine poetische Geschichte«

»Ja, genau, genau, genau das ist es. Es besteht der Zweikampf oder auch Dreikampf oder der Zehnkampf zwischen den verschiedenen Poeten. Wer erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte die jeder sofort glaubt und sagt: Das muss es sein, das muss es gewesen sein.«

»Aber Herr von Förster, gerade die Wissenschaft, gerade auch ihre eigene Forschung, das sind doch nicht nur Erfindungen oder schöne Geschichten ? Das beruht doch auf Mathematik, auf Zahlen, auf Beweisbarkeit, auf wissenschaftlich unbezweifelbaren Daten ?«

»Ja. - Naja aber es gibt jetzt schon so viele Daten, dass man gar nicht mehr seine ganzen Daten in die Geschichte hineinbringen kann. Und dann werden dann künstliche Daten erfunden. Das sind zum Beispiel »Partikel« - »Teilchen«. Da werden Teilchen erfunden die das machen, was wir nicht verstehen. Also meiner Meinung nach sind Teilchen immer Lösungen von Problemen die wir nicht anderweitig lösen können. Also Erfindungen um gewisse Probleme erklären zu können, das sind Teilchen.«

»Jetzt muss ich dumm fragen«

»Ja, das verstehe ich. Lassen sie es sich ein bisschen besser erklären. Sagen wir es ist eine Lücke in meiner Theorie, da kann ich nicht mehr drüber springen. Da sage ich: Achso, das sind einfach neue Teilchen die entweder grün, gelb oder sprenklig, oder weiss nicht was machen. Die ersetzen das Loch in meiner Theorie. So behaupte ich, dass jedes Teilchen, das wir heute in der Physik lesen, ist

eine Antwort für eine Frage, die wir nicht beantworten können.«

»Na das ist aber doch schrecklich! Wie kann man auf der Grundlage einer Theorie die Löcher hat, also auf einem anscheinend wackligen Fundament, Maschinen-Systeme, Netzwerke, weltweit sich ausdehnende Maschinen-Systeme quasi ins Unendliche wachsen lassen ?«

»Ja«

»Ist das denn nicht riskant oder gefährlich ?«

»Ja, in diesem weltweit funktionierenden Maschinen-System sind alle Aussagen und Theorien richtig. Und das ist natürlich was man gerne haben möchte. Und warum sind die richtig ? Weil sie sich alle von anderen Aussagen ableiten lassen.«

»Wo führt das hin ?«

»Ja«

»Wie geht das denn weiter ?«

»Ja, immer weiter mit immer weiter ableiten.«

»Ja aber es gibt doch irgendwo Grenzen ?«

»Eben nicht ! Das ist das Schöne ! Da kann man immer wieder weiter.«

»In der Logik«

»Yes, Genau !«

»Aber in der Realität ?«

»Wo ist die Realität ? Wo haben Sie die ?«

Nachwort zu den Vorworten

Es folgt nun ein subjektives, fiktives, narratives, philosophisches Essay - ein Versuch mit impliziertem Scheitern, diverse Themen der Wahrnehmung, der Bildtheorie, der Kunst und der Malerei im Speziellen zu behandeln. Frei nach dem Plot Platons für das Gastmahl – findet ein fiktiver Diskurs, ein postmoderner Salon, ein Symposium oder einfacher gesagt ein Abendessen verschiedener Maler-Künstler-Intellektueller statt. Die Personen sind frei erfunden und können durch andere Namen und auch ein anderes Geschlecht ausgetauscht werden. Ich persönlich kenne mehr männliche Maler und Philosophen und darum sind auch die meisten Charaktere männlicher Natur. Die Charaktere sind entsprechend meiner praktischen Arbeit und der Thematik, mit welcher ich mich momentan beschäftige, im gutbürgerlichen Milieu – der oberen Mittelschicht Westeuropas angesiedelt. Die Zeit der Handlung ist nicht genau angegeben, irgendwann am Ende der Postmoderne. Das Essay besteht aus Beschrieben von Interieur, Gegenständen, Handlungen und Personen, also ein Versuch der Versprachlichung der Wahrnehmung und den dazwischen eingebetteten Dialogen, welche oft philosophischer oder kunsthistorischer Natur sind. Ich lege den Akteuren Worte und Gedanken verschiedener Philosophen wie Sokrates, Platon, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Kierkegaard, Fiedler, Lukacs, Benjamin, Lyotard, Deleuze, Foucault, Aldous Huxley, Heinz von Förster, und anderen, sowie meiner Wenigkeit in den Mund. Die Zitate werden appropriiert, nach bester Gutenberg'schen Manier geklaut, verstümmelt, umgedreht, gesampelt, geloopt, gemixt – nach dem DJ-Mash-Up Prinzip der heutigen Zeit – anders gesagt dem Prinzip des postmodernem Eklektizismus folgend.

Nun der philosophische Essay ...

- frei nach Platon – das Gastmahl

Film ab.

Philosophischer Essay – Ein lauer Sommerabend in der Toskana

Zeuxis und die Pforten der Wahrnehmung

Es war früher Nachmittag. Ich öffnete meine Augen, die Sonne projizierte durch die Schlitzte der abgeschossenen, mint-grünen Fensterläden helle Rauten in verschiedenen Verzerrungen auf die Wand und den offenen Sekretär.

Nach einer durchgearbeiteten Nacht in meinem Atelier hatte ich noch ein paar Briefe an verschiedene, wichtige Freunde und Kritiker gesandt, um mich gegen die lächerlichen Vorwürfe zur Wehr zu setzen, welche diese »politisch korrekte« Wächter der Moral gegen mich verbreiteten. Vorgestern war ich von Beirut in Malpensa gelandet, ich war direkt am Morgen nach der Vernissage abgeflogen. Über den kleinen Skandal erfuhr ich erst gestern von meinem Galeristen in Mailand. Nach über 20 Telefonaten am Nachmittag hatte ich mich dann in mein Atelier verzogen. Etwas Neues musste her, die postnatale Depression der Vernissage, wie sie immer einzutreten pflegte, musste schnell überwunden werden, mein Denken musste in Richtung Farbe und Pinselstrich gelenkt werden, um den weiteren Verlauf der Ausstellung und des Skandals sollte sich mein Galerist kümmern. Wie immer endete das obsessive Bilder-generieren, pinseln und denken in den frühen Morgenstunden

Plötzlich riss mich die Hupe einer Vespa Aqua, Baujahr 62 aus meinen Gedanken. Durch das halboffene Fenster hörte ich im Hof die Stimme von Tom: »Bist du bereit ?«

Ach ja, Tom, ich stand auf, öffnete die Fensterläden und sagte mit einem breiten Grinsen: »Du kennst mich ja, ich muss nur noch kurz duschen..« Tom verdrehte wie gewöhnlich die Augen und murmelte irgend etwas in seinen imaginären Bart. Ich zog mir unterdessen meinen Kimono an und ging die steinerne Treppe herunter in die Küche. Ich öffnete deren Tür zum Hof und liess Tom herein.

»Hallo. Espresso ?«

»Ma certo, come stai ?«

»Bene«

Ich machte zwei Espresso auf der Bialetti. Wir setzten uns an den Küchentisch. »Und ?«, fragte ich, »wie stehts mit der Malerei ?« »Naa, immer dran bleiben, die Malerei ist ein langwieriges Geschäft, das weisst du ja selbst. Momentan male ich gespiegelte Häuserfassaden aus dem Businessviertel um den Potsdamer-Platz in Berlin, der Westen ist im kommen. Naja ist halt nicht immer so einfach – so Glas und Nass in Nass und dann doch mehrere Schichten. Warum besuchst du mich nicht Ende Woche in meinem Atelier ? Bis dann sollte ich das fünfte Bild der Serie auch halbwegs fertig haben.« »Wann hast du deine nächste Show?« fragte ich. »Oktober, in Münster, Deutschland« »Naa das hat ja noch Zeit. Du machst dir einfach noch Kaffee wenn du willst, ich geh mal kurz duschen.« »Alles klar.«

Ich stand auf und ging durch die frisch renovierte Küche. Es war gar nicht so einfach, postmodernes Design mit italienischer Architektur aus dem 16. Jahrhundert zu kombinieren. Aber ich wollte weder auf die grosse Feuerstelle verzichten noch auf den Steamer. Einen Vorteil hatten diese alten Gemäuer, sie hielten die Temperatur in der brütenden Hitze der Toskana schön kühl. Ich ging hinauf ins Schlafzimmer, suchte mir eine passende Farbe Hose von American Appareil zu meinem abgetrashten T-Shirt aus Costa Rica mit Amazonas-Frosch. Danach ging ich durch den Durchgang ins Badezimmer. Während ich mir in der Dusche Wasser über den Kopf rieseln liess, überlegte ich, wann ich Tom das erste mal getroffen hatte. Das musste während der Primarschulzeit in der Schweiz gewesen sein. Wir hatten uns danach lange nicht mehr gesehen, bis wir uns dann 15 Jahre später auf einer Vernissage bei Jette Rudolph in Berlin begegneten. Wir waren beide »Emerging Artists« und versuchten uns durch die verschiedenen Haifischbecken der Galerien zu winden. Wir machten ein paar Group-Shows in Offspaces zusammen, verloren uns dann aber wieder aus den Augen, da wir

beide uns in andere Richtungen bewegten. Tom fand dann eine Galerie in Barcelona, ich ein Jahr später eine in Brasilien. So verloren wir uns ein paar Jahre physisch aus den Augen. Ausser den gelegentlichen Gesprächen über Skype bekamen wir nicht viel voneinander mit, bis wir uns in Milano wieder über den Weg liefen. Ich hatte dort damals vor 2 Jahren endlich eine europäische Galerie gefunden die mich gut vertrat und es mir erlaubte, während den Sommermonaten in der Toskana zu arbeiten und dabei dennoch dieses Gefühl von ewigen Ferien zu haben. Tom erzählte mir damals wie er den Stress in New York nicht mehr aushielt und ich empfahl ihm, wenigstens den Sommer über, auch in die Toskana zu ziehen.

Frisch geduscht zog ich mich an und guckte noch schnell in meine Jutetasche von Kodak aus den 70ern: Zigaretten, etwas Gras, die Adam & Eve Sonnenbrille von Les Lunettes in Berlin, mein Handy, Fitzgeralds Great Gatsby, Geldbeutel und die Hausschlüssel. Alles dabei. Ich ging hinunter in die Küche, Tom las den Corriere della Serra. »Ich brauche nur noch ne gute Flasche Wein, dann bin ich bereit. Wollen wir deine Vespa nehmen oder doch lieber meinen Ford Mustang? Der ist umweltfreundlich und hat mehr Platz,« meinte ich lakonisch. »Wieviel Wein willst du denn mitnehmen ?« fragte Tom. »Ooch, zwei piemonteser Barriques und einen süssen Rosé zum Dessert. Ich schulde Andronov eh noch eine Flasche Grappa für sein grandioses Feedback,« sagte ich während ich die Tür von der Küche zum Weinkeller öffnete und vier Flaschen aussuchte.

Nachdem ich das gusseiserne Tor zu meinem Anwesen mit der schicken Fernbedienung geöffnet hatte und mich von »von Förster« meinem englischen Jagdhund verabschiedet hatte, stiegen wir in den kadmium-roten Ford mit königsblauen Rennstreifen. Nach dem drehen des Zündschlosses erklang das Vibrieren und Röhren des V12 aus den Siebzigern. Ich liess den Wagen im ersten Gang im Standgas durch das Tor rollen, fuhr die kleine Zufahrt hinunter auf die Dorfstrasse und bog später von der kleinen Landstrasse die zu meinem Haus führte auf die Strasse nach Siena ein. »Es wird ca 40 Minuten dauern bis zu Andronov«, sagte Tom, »hast du irgend ein gutes Techno-Set auf deinem Iphone ?« »Natürlich«, antwortete ich, »aber ich habe da noch was besseres – Seth Price – Cold Soul Mixtape – ein Klassiker, das kennst du sicher noch, als wir damals mit dem Bus nach Berlin fuhren.« »Antique.« antwortete Tom, was wohl Zustimmung ausdrücken sollte.

Während uns herunter-gepitchte 80er RnB und Disco Hits einsäuselten und Pinien am Strassenrand vorbei zischten, fragte mich Tom: »Schon komisch, diese Landschaft erinnert mich unweigerlich an die Antike. Erstaunlich, dass man auch noch im 21. Jahrhundert immer wieder auf die alten Griechen kommt. Auch wenn wir versuchen philosophisch in immer weiter entfernte Denkräume zu begeben, die Griechen bleiben Grundstein und Messlatte für das westliche Selbstverständnis und unsere Mythen, Traditionen und unserer Philosophie. Ich habe mir letzthin überlegt dass, meinst du Zeuxis konnte vor 2500 Jahren wirklich schon hyperrealistische Trauben malen, welche Vögel täuschten ?«

»Naja, die Beweise sind in Staub der Geschichte zerbröckelt und zerronnen, immerhin hatte sein Meister und er das Malen von Schatten und somit irgend eine Form von Plastizität und somit sicherlich auch eine Art Realismus oder der Realität Ähnliches geschaffen. Das wichtige ist aber bei dieser Anekdote das Thema des Scheins, ein Bild muss den Vögeln scheinen wie Realität. Interessant finde ich hier den Bezug zu Platons Höhlengleichnis, wie von der Idee der Schatten die Realität in der Höhle bildet, ist das Bild Mimese der Idee von Realität.«

»Ist aber den Vögeln bei Zeuxis scheissegal gewesen,« konterte Tom.

»Gut, dann lass uns darauf einigen dass Bilder eben auch soziale Konventionen bedingen, also den Mensch als Betrachter. Denn als Parrhasius neben das Bild von Zeuxis eine Tafel mit einem gemalten Vorhang aufstellte, verlangte Zeuxis dessen Entfernung um das vermeintlich bedeckte Gemälde selbst zu sehen. Damit musste Zeuxis zugeben, zwar die Vögel getäuscht zu haben, aber selbst von einem Künstler getäuscht worden zu sein. Ein anderes Mal malte Zeuxis einen Knaben mit einem Korb voller Weintrauben, die Vögel pickten wiederum auf das Bild mit den Weintrauben. Zeuxis meinte, die Vögel hätten sich vor dem Knaben erschrecken müssen, wenn dieser so gut wie die Trauben gemalt gewesen wäre. Hier war die Skala vielleicht anders, die Vögel erkannten den Kontext nicht, wohl aber Zeuxis, der sich dadurch von Parrhasius und die Vögel täuschen liess. Denn genau das, was den Vögeln scheissegal war, sie achteten nämlich auf die reale Erscheinung 1:1 der Trauben, nicht aber auf Vorhänge oder auf verkleinerte Menschen, die sich nicht bewegten. Will sagen Zeuxis und der Vogel erkannten unbewusst den Kontext des Bildes nicht, der Vogel erkennt das Symbolhafte in diesem Fall nicht, der Mensch im Allgemeinen eben schon.« Dabei stellte ich den

Blinker und spurte Richtung Florenz ein.

„Von wo kennst du eigentlich Andronov?“ fragte mich Tom.

»Andronov ist ein »Painters Painter«, den fast niemand bekannt ist, ausser einigen Malern. Ich hatte das Glück, ihn durch Tom vor einem Jahr kennenzulernen. Andronov hatte die besondere Gabe, einem mit einer simplen Aussage im richtigen Moment völlig zu verblüffen. Es war mir während des letzten Jahres mehrere Male passiert, dass er mitten in der Nacht plötzlich an das grosse Tor meines Ateliers klopfte, um einen Blick auf meine neuesten Arbeiten zu werfen. Er ist sehr bewandert in Kunstgeschichte und Malereitechnik, dennoch hält er mit seinem Wissen erfrischend zurück und lässt oft nur einige Sokrates-ke Fragen oder Bemerkungen fallen wie: »Und warum sitzt jetzt noch einmal diese Frau genau neben jenem Mann und nicht zwischen den anderen zwei ?« oder »auf dem Boden liegt ja sonst noch eine Tube Sepia-Farbe, ein Bild darf nicht überall hübsch sein, das braucht Dreck!« Mit seinen für mich oft ungewohnten Lösungsansätzen verblüffte er mich immer wieder und liess mich dann mitten in der Diskussion stehen und verschwand so schnell wie er erschienen war.«

»Er hatte in den 80er Jahren im mittleren Osten einige Erfolge als zeitgenössischer Maler gefeiert«, sagte Tom, »ich traf ihn Ende 90er Jahre in Tbilisi, Georgien in der einzigen Hotelbar der Stadt, welche bis 4 Uhr früh offen hatte. Dort hatte er mir auch erzählt, wie er mit 16 aus Belgien abgehauen war, um in den Unruhen am Montmartre in Paris mitzumischen. Dort lernte einige Bohemians, Philosophen und Künstler kennen. Diese verhalfen ihm dann auch zu einem Studienplatz an der Academie Francais, wo er 2 Jahre auch brav Malerei studierte bevor er in hohem Bogen hinausflog. Danach tingelte er durch die ganze Welt, arbeitete als Plakatmaler in Indien und Mexiko, ging in Deutschland zu einem Restaurator für Malerei in die Lehre und lernte schliesslich in Beirut seine iranische Frau kennen.«

Ich fuhr bei der nächsten Ausfahrt zu einer Tankstelle. »Brauche noch Zigaretten.«

Als ich aus dem Auto ausstieg, sah ich Yoki Yamato auf einer ziemlich abgehalfterten Vespa um die Ecke biegen. »Hey Yoki, kommst du heute Abend auch zu Andronov ?«

»Ja sicher, ich habe dich schliesslich eingeladen, aber ich muss zuerst noch was erledigen.«

Mit dieser Aussage blieb Yoki vor dem Eingang zur Tankstelle stehen und versank in einen Tagtraum. Ich ging Zigaretten kaufen. Als ich herauskam stand Yoki immer noch an derselben Stelle, nicht ansprechbar. Ich grinste nur, zuckte mit den Schultern und stieg wieder in den Ford Mustang. Yoki war als japanische Austauschstudentin in den 2000er Jahren nach Europa gekommen und irgendwie in der Gegend »Westeuropa« als Heimat hängengeblieben. An einem Abend war es, wie öfters in den nomadischen Künstlerkreisen, zu der Frage der Heimat gekommen. Nach einem bekifften dreistündigem Diskurs, an welchem Yoki sich nicht beteiligt hatte, meinte sie nur lakonisch: »Heimat ist im Kopf«. Sie ist Philosophin, Universalgelehrte, Unikum und war auf einer Techno-Party in Goa mal auf LSD hängen geblieben – vielleicht hatte dies die leicht autistisch-genialen Charakterzüge verstärkt. Sie hatte so ihre Eigenheiten. Die herausragendste war wohl, dass sie urplötzlich in Tagträume versinken konnte und dann stundenlang an derselben Stelle stehend, die Umwelt nicht mehr wahrnehmend, an irgendeinem Problem herumknobelte. Yoki würde ihren Weg schon irgendwann alleine zu Andronov finden.

»Sexy-Yoki wie sie leibt und lebt, sie wird schon irgendwann bei Andronov auftauchen, schliesslich war sie es ja, die mich eingeladen hat«, sagte ich zu Tom und wir fuhren weiter. »Apropos Yoki, schon lustig was Drogen mit unserer Wahrnehmung anstellen«, meinte Tom nach einer Zeit des Schweigens und Pinien-während-der-Fahrt-an-sich-vorbei-zischen-Lassens.

»Wahrnehmung ist ein weites Feld, ich halte es mit dem Konstruktivismus, die Welt, Realität existiert nur im Kopf. Alles ist Schein«, antwortete ich.

Tom daddelte an seinem Iphone rum und meinte dann:

»Laut Wikipedia bezeichnet Wahrnehmung allgemein den Vorgang der Erstellung einer subjektiven Gesamtheit von Sinneseindrücken aus Reizen (Stimuli) der Umwelt und inneren Zuständen eines Lebewesens.

Wahrnehmung ist also das unbewusste und/oder bewusste Filtrieren und Zusammenführen von

Teil-Informationen zu subjektiv sinnvollen Gesamteindrücken. Diese werden auch Perzepte genannt und laufend mit den als innere Vorstellungswelt gespeicherten Konstrukten oder Schemata abgeglichen.

Inhalte und Qualitäten einer Wahrnehmung (Perzeption) können manchmal (aber nicht immer) durch gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit und durch Wahrnehmungsstrategien verändert werden.«

»Das, und durch gewisse Haluzinogene Substanzen«, ergänzte ich, »hast du nicht einmal so einen Selbstversuch im Atelier unternommen ?«

»Ja, das war ein guter Trip, mit Diktiergerät, es war etwas wirr aber auch sehr lustig. Nur der konfuse Kopf die nächste halbe Woche war weniger spassig. Auf der anderen Seite – zum Glück. Das verleitet zum massvollen Umgang«, räsonierte Tom.

»Massvoll-sein ist im Hedonismus des 21. Jahrhunderts eine reaktionäre Tugend«, bemerkte ich sardonisch.

Tom: »Ich schluckte meine Pille um 11 Uhr. Eineinhalb Stunden später sass ich in meinem Atelier und blickte angespannt auf eine kleine Glasvase. Die Vase enthielt nur drei Blumen – eine voll erblühte Rose mit dem Namen »Schöne aus Portugal«, sie war muschelrosa, mit einer wärmeren, flammenden Tönung am Rand jedes Blütenblattes; eine grosse, magenta-rote und cremeweisse Nelke und auf gekürztem Stengel die blass-violette, sehr heraldische Blüte einer Schwertlilie. Nur zufällig und vorläufig zusammengetan, versties das kleine Sträusschen gegen alle Regeln herkömmlichen guten Geschmacks. Beim Frühstück war mir die lebhaft Disharmonie seiner Farben aufgefallen. Aber auf sie kam es nicht länger an. Ich blickte jetzt nicht auf eine ungewöhnliche Zusammenstellung von Blumen. Ich sah, was Adam am Morgen seiner Erschaffung gesehen hatte – das Wunder blossen Daseins. »Ist es angenehm ?« fragte ich mich selbst - »Weder angenehm noch unangenehm antwortete ein anderer Teil meines Gehirns. »Es ist.« ISTIGKEIT – war das nicht das Wort, das Meister Eckhart so gerne gebrauchte ? Das SEIN der platonischen Philosophie – nur dass Plato den ungeheuren, den grotesken Irrtum begangen zu haben schien, das Sein vom Werden zu trennen und es dem mathematisch Abstrakten der Idee gleichzusetzen. Der arme Kerl konnte nie gesehen haben, wie Blumen aus ihrem eigenen inneren Licht heraus leuchteten und so grosse Bedeutung erlangten, dass sie unter dem Druck erbeben, der ihnen auferlegt war; er konnte nie wahrgenommen haben, dass das, was Rose und Schwertlilie und Nelke so eindringlich darstellten, nichts mehr und nichts weniger waren, als das was sie waren – eine Vergänglichkeit, die doch ewiges Leben war, ein unaufhörliches Vergehen, das gleichzeitig reines Sein war, ein Bündel winziger, einzigartiger Besonderheiten, wodurch ein unaussprechliches und doch selbstverständliches Paradoxon der göttliche Ursprung allen Daseins sichtbar machte. Ich blickte weiter auf die Blumen, und in ihrem lebendigen Licht glaubte ich das qualitative Äquivalent des Atmens zu entdecken – aber eines Atmens ohne das wiederholte Zurückkehren zu einem Ausgangspunkt, ohne ein wiederkehrendes Verebben; nur ein Fluten von Schönheit zu immer grösserer Schönheit, von tiefer zu immer tieferer Bedeutung, Wörter wie »Gnade« und »Verklärung« kamen mir in den Sinn, und eben dafür standen diese Worte auch. Meine Augen wanderten von der Rose zur Nelke und von diesem gefiederten Erglühen zu den glatten Schnörkeln des Gefühl verströmenden Amethysts der Iris. Die beseligende Schau, »Sat Chit Ananda«, Seins-Gewahrsein-Seligkeit – zum ersten mal verstand ich, losgelöst von der Bedeutung der Wörter und nicht durch negierenden Umschrieb oder unzusammenhängende Andeutungen oder nur entfernt, sondern deutlich und vollständig, worauf sich diese bedeutungsvollen Silben beziehen. Und dann erinnerte ich mich einer Stelle, die ich bei dem Zen-Meister und Philosophen Suzuki gelesen hatte. »Was ist der Dharma-Leib des Buddha ?« Der Dharma-Leib des Buddha ist ein anderer Ausdruck für Geist, So-Sein, die grosse Leere, die Gottheit, Nirvana. Die Frage wird in einem Zen-Kloster von einem ernstesten Novizen gestellt. Und mit der prompten Irrelevanz eines der Marx-Brothers antwortet der Meister: »Die Hecke am Ende des Gartens.« - »Und der Mensch, der diese Wahrheit begreift«, fragt der Novize zweifelnd weiter, „was, wenn ich fragen darf, ist der ?“ Groucho gibt ihm mit seinem Stab eins auf die Schulter und antwortet: »Ein Löwe mit einem goldenen Fell.«

Als ich den Text früher einmal gelesen hatte, war er für mich nur ein verschwommenes, bedeutungsvolles Stückchen Ungereimtheit gewesen. Nun war alles klar wie der Tag, es war so unmittelbar einleuchtend wie Euklid. Selbstverständlich war der Dharma-Leib des Buddha die Hecke

am Ende des Gartens. Gleichzeitig aber, und nicht weniger selbstverständlich, war er diese Blumen, diese Vase, er war alles und jedes, worauf ich – oder vielmehr das selige, für einen Augenblick von meiner umklammernden Umarmung befreite Nicht-Ich – zufällig blickte. Die Bücher zum Beispiel, die eine der Wände meines Ateliers bedeckten. Wie die Blumen erglüheten auch sie, wenn ich zu ihnen hinsah, in leuchtenderen Farben, Farben von einer tieferen Bedeutsamkeit. Rote Bücher gleich Rubinen, smaragdene Bücher von Achat, von Aquamarin, von gelbem Topas, von Lapislazuli, alle Farben waren so intensiv, so zutiefst bedeutungsvoll, dass sie nahe daran sein zu schienen, die Regale zu verlassen um sich meiner Aufmerksamkeit und Wahrnehmung noch eindringlicher bemerkbar zu machen.«

»Wie verhielt es sich mit der Perspektive und den räumlichen Dimensionen«, fragte ich Tom, während ich in die kleine Landstrasse einbog, welche zum Anwesen von Andronov führte. In ca. 5 Kilometern Entfernung, inmitten von Äckern, die jetzt im Hochsommer voll von Weizen, Mais, Tomaten und Kartoffeln waren, umgeben von einem kleinen Wäldchen, war auf einem kleinen Hügel, dem einzigen weit und breit, das kleine Schlösschen, welches Andronov die letzten Jahre renoviert hatte.

»Das ist schwer zu beantworten«, meinte Tom. »Gewiss, die Perspektive nahm sich recht sonderbar aus, und die Wände des Ateliers schienen nicht mehr rechtwinklig aneinanderzustossen. Aber das waren nicht die wirklich wichtigen Tatsachen. Tatsache war, dass die räumlichen Beziehungen kaum noch eine Bedeutung hatten und dass mein Geist die Welt in Begriffen wahrnahm, die jenseits räumlicher Kategorien lagen. Für gewöhnlich befasst sich das Auge mit Fragen wie: Wo ? - Wie weit ? - Position in Beziehung zu was ? Bei diesem Selbstversuch gehörten die aufgeworfenen Fragen, auf die das Auge antwortet, einer anderen Kategorie an. Lage und Orientierung verlieren stark an Interesse und der Geist machte seine Wahrnehmungen in Begriffen der Daseinsintensität, der Bedeutungstiefe, der Beziehungen innerhalb einer bestimmten Anordnung. Ich sah die Bücher und Bilder in meinem Atelier, aber ich kümmerte mich keineswegs um ihren Platz im Raum. Was ich bemerkte, was sich meinem Geist einprägte, war die Tatsache, dass alle von lebendigem Licht erglüheten und dass ich in einigen die Herrlichkeit offenkundiger war als in anderen. In diesem Zusammenhang waren der Ort, an dem sie sich befanden, und die drei Dimensionen nebensächlich. Selbstverständlich war die Kategorie Raum nicht abgeschafft. Als ich aufstand und umherging, konnte ich das ganz normal tun, ohne die Lage und Entfernung von Gegenständen falsch einzuschätzen. Der Raum war immer noch da; aber er hatte sein Übergewicht verloren. Der Geist war an erster Stelle nicht mit dem äusseren Schein, den Massen und räumlichen Beziehungen der Objekte zueinander befasst, sondern mit Sein und Sinn.

Und zur gleichen Zeit wie die Gleichgültigkeit gegen den Raum hatte mich eine noch grössere Gleichgültigkeit gegen die Zeit erfasst. »Sie scheint reichlich vorhanden zu sein«, war das einzige was mir dazu in den Sinn kam.

Meine Aufmerksamkeit wurde auf die Möbel meines kleinen Büros im Atelier gelenkt. Neben einem kleinen Tischchen von Eileen Gray stand mein Korbsessel von Sottsass und dahinter mein Schreibtisch von Max Bill. Designgeschichte, Fashion, Kultur und Tradition interessierten mich aber in diesem Moment wenig. Die drei bildeten ein dicht verwobenes Muster von Ellipsen, Horizontalen, Vertikalen und Diagonalen – ein Muster, das umso interessanter war, als es nicht mit Hilfe der räumlichen Beziehungen der Objekte zueinander gebildet wurde. Tischchen, Sessel und Schreibtisch vereinigten sich zu einer Komposition, die einem Bild von Braque, Juan Gris oder Picasso in seiner kubistischen Phase ähnelten. Einem Stilleben, das erkennbar mit der gegenständlichen Welt verwandt war, aber keine Tiefe besass, keinen Versuch nahm, mit fotografischen Mitteln Realismus zu erzeugen. Ich blickte auf meine Möbel nicht wie ein Anhänger des Nützlichkeitsprinzips, der auf Sesseln sitzen, auf Schreibtischen schreiben muss und auch nicht wie ein Fotograf oder Sammler wissenschaftlicher Daten, sondern wie der reine Aesthet. Der sich nur mit Formen und deren Beziehungen innerhalb des Gesichtsfelds, meines Subjektiven Bildrahmens oder innerhalb der Grenzen des Bildes befasst. Aber während ich hinblickte, wich dieses rein ästhetische Sehen mit dem Auge des Kubisten einem anderen, das ich nur als sakramentale Schau der Wirklichkeit, der Realität bezeichnen kann. Ich war wieder dort, wo ich gewesen war, als ich auf die Blumen geblickt hatte, ich war wieder zurückgekehrt in eine Welt, wo alles von innerem Licht leuchtete und von unendlicher Bedeutsamkeit war. Die Bambusbeine des Sessels zum Beispiel – die Rundungen ihrer

Röhren grenzte ans Wunderbare, ihre polierte Oberfläche ans Übernatürliche! Ich verbrachte mehrere Minuten – oder waren es Jahrhunderte ? - damit, diese Bambusbeine nicht nur anzusehen, sondern zu SEIN – oder vielmehr ich selbst in ihnen zu sein, oder um mich noch genauer auszudrücken (denn "ich" hatte mit der Sache eigentlich nichts zu tun, und in einem gewissen Sinne »sie« auch nicht), mein Nicht-Selbst in dem Nicht-Selbst zu sein, das Sessel war.«

Ich unterbrach Tom von seinem lebhaften Selbstversuchs-Monolog indem ich ihn darauf aufmerksam machte, dass wir fast da wären. Wir fuhren durch die ersten Kastanienbäume die in einer Mehrzahl das kleine Mischwäldchen dominierten, welches den Hügel und das Anwesen begrünzte.

Intermezzo

Ich liess den Wagen zu der Auffahrt zum Anwesen von Andronov ausrollen und hielt am Tor. Eine Messingsäule wand sich in organischen Mustern, Fraktalen gleich, bis auf die Höhe des Autofensters. Ich griff aus dem Fenster und betätigte den schwarz-silbernen Knopf. Es ertönte die Stimme der Haushälterin:

»Che desidera ?«

»Siamo Thoma e Paolo, Ciao Antonina !«

»Ah, I pittori svizzeri«

Ein tiefes Summen ertönte, danach ein Klicken und mit einem fast pathetischen, leisen Ächzen öffnete sich das schmiedeeiserne Tor.

»Grazie«

Wir fahren durch das mit Arabesken verzierte, gusseiserne Tor, auf welchem auf einer Torflügelhälfte »Land's« und auf der anderen Hälfte »End« in verschnörkelter Schrift stand, eine Anspielung von Andronov an Gatsby, an den Stallungen und Gesindehäusern vorbei, auf den Gästeparkplatz am Fuss des Hügels. In ca. 200 Metern sah man auf den Turm des Schösschens wie einen mahnenden Finger aus grünen Baumkronen herausstechen. Neben dem Gästeparkplatz am Anfang des Wäldchens war die Einfahrt zu der Tiefgarage, mit Andronovs Old Timer Sammlung. Falls es zu regnen beginnen würde, würde ich meinen Mustang zu seinen Schätzen stellen, denn Regen war nur mit einer vollständigen Autowäsche und darauffolgender Politur tolerierbar, der Speziallack hätte sonst eindeutig nicht sehr viel Freude daran. Ich stellte meinen Wagen auf den Gästeparkplatz zwischen den Fiat Punto der Haushälterin und den Audi R6 von Eric Wallace.

Eric war ein Hüne von Mensch und sah besoffen eindeutig fast aus wie Obelix. Wir hatten uns auf einem Jamband Festival in Amsterdam kennengelernt. Er war ein Freund eines Freundes, eines Freundes und die lustige Runde traf sich per Zufall im Coffeeshop vom Melkweg, einer der Besten All-in-One-Classic-Music-Venues mit Kino, Restaurant, Coffeeshop und zwei Konzertsälen. An diesem Abend liefen alle mit einem leicht behämmerten Grinsen rum, das nur vom Vicodin stammen konnte, welches Marcus feucht-fröhlich in der Runde verteilte. Eric war jetzt um die 50. Im Sommer besuchte der Amerikaner immer wieder Europa, um seine Freunde zu treffen, la Dolce Vita zu geniessen und um sein »Brainwashed-American-TV-Mind« mit guten Gesprächen, gutem Chianti und Bio-Gras zu kurieren. Von der Tradition der Abstract Painters wie Rothko und Pollock stammend, wütete Eric in seinem Studio in Boston in einer Industriehalle auf einer motorisierten Hebebühne, mit übergrossen Pinseln, auf übergrossen Leinwänden welche er von seinen 7 Assistenten auf Alurahmen aufziehen liess. Der Transport dieser Gemälde endete immer in einer unfreiwilligen Performance mit Lastwagen, welche ansonsten Bauteile für Boeing transportierten.

Daneben stand ein chinesischer Prototyp, ein Öko-Hybrid-H2-Wasserstoff-Solar-Mobil, das Neueste von Anhui Jianghuai Automobiles.

»Wenn das nicht Audette und Jeff gehört, weiss ich nicht wem«, meinte Tom während wir ausstiegen.

»Garantiert« meinte ich und ging zum Kofferraum. Ich nahm meine Jutetasche und die vier Flaschen für Andronov heraus und liess den Kofferraumdeckel mit einem satten »Klock« ins Schloss fallen.

Wir gingen beide langsam schlendernd den leicht ansteigenden Weg zum Schösschen hinauf, während uns die automatisierten Sicherheitskameras, welche überall gut sichtbar positioniert waren, langsam wie eine Herde androider Zyklopen folgte.

Der Weg mäandrierte sanft steigend entlang den Konturen des Hügels, gesäumt von einer Allee von Kastanienbäumen, Eichen und Buchen welche jetzt im Hochsommer erfrischend die Hitze der

offenen Flächen kontrastierten. Die Sonne schien durch das Blätterdach und sprenkelte die ungeschliffenen Carrara-Marmorplatten welche als Bodenbelag des Weges dienten, mit abstrakten Schatten-Licht Patterns.

»Abstrakter Realismus« meinte ich zu Tom ohne meine Aussage näher zu präzisieren.

Nach weiteren 30 Metern traten wir in eine Art Lichtung vor der zweiten Aussenmauer, welche das Anwesen, einem iranischen Adelshaus gleich, umgab. Die Lichtung ergab sich durch blühende Rosenbüsche, die einen ca. 8 Meter breiten Streifen rund um das Schlösschen bildeten, wohl dem ehemaligen, jetzt aufgefüllten Burggraben.

Die Zugbrücke war längst demontiert, das alte hölzerne Tor jedoch war erhalten geblieben. Im gleichen Design des metallenen Undings zum Anmelden vor dem Haupttor, ragte eine Türklingel aus den Rosenbüschen, welche fast bis ganz an die Mauer heran ragten, so dass nur ein kleiner Trampelpfad rund um das Schloss übrig blieb.

Das Gutshaus, oder Schlösschen, oder die Residenz, wie man es auch immer nennen mochte wurde während der italienischen Renaissance aus einem grösseren Bauernhof zu einem veritablen Gutshof mit kleinem Schlossturm umgebaut. In den 30ern des vergangenen Jahrhunderts kaufte ein faschistischer Mafiosi das ganze Anwesen inklusive dem 5 Hektar grossen Park mit Wäldchen, Stallungen und den Häusern für Bedienstete, sowie einigen verpachteten Ackerflächen rund um das Gut. Der Milanese Geschäftsmann, welchem schon damals Verbindungen zur Camorra über seine Frau nachgesagt wurden renovierte das Schloss in einem verdrehten Art-Deco Stil mit Bauhaus Elementen, liess aber den Rest der Anlage jämmerlich verlottern.

In einem der ehemaligen Bedienstetenhäuser hat Andronov sein, fast industriell grosses, Atelier für Skulpturen gebaut. Sein Malerei-Atelier liess er sich unter das Schloss in den Hügel graben, mit grosser Fensterfront nach Norden. Die 4 Meter hohen Räume ermöglichten zusammen mit dem indirekten Tageslicht ein optimales Arbeiten.

»Ciao Ragazze«, hörten wir hinter uns die Stimme von Pierre, Vorzeige-Schwulem mit thailändischem Mann(-Frau), eingeschriebener Partnerschaft mit Gütertrennung in Holland, klassischem Maler und Dozent für Altgriechisch an der Philosophischen Fakultät Nürnberg. Als verrückter Quentin Tarantino Fan rauchte er nur die Zigarettenmarke »Red Apple«.

Während sich Pierre und Tom lautstark begrüsst und beklopften, drückte ich die anthrazit-silbern glänzende Türklingel und grinste freundlich, eine Weinflasche neben mein Gesicht haltend, in die Kamera neben dem kleinen Lautsprecher.

»Da sind wir wieder« , sagte ich, als ich hörte, dass sich der Lautsprecher und somit auch das Mikrofon einschaltete.

Fast geräuschlos, mit einem leisen Klick öffneten sich die zwei massiven, hölzernen Türflügel. Ich drehte mich um und begrüsst Pierre ebenfalls.

Wie die drei Musketiere schritten wir durch das Tor in den Innenhof. Vom Hauptgebäude aus hörten wir schon Andronov mit einem Bier in der Hand rufen: »Da seid ihr ja !«

Grinsend trafen wir uns in der Mitte des Innenhofs neben dem barocken Springbrunnen. Nach einer erneuten Runde freundschaftlicher Umarmungen, Loblieder auf das jeweilige Outfit oder gewisse Accessoires, bat uns Andronov in den Garten. Wir gingen durch die Wäscherei und die Küche direkt zu der Pergola auf der sonnigen Südseite des ehemaligen Herrenhauses.

Schon von weitem hörte ich die Stimmen von Jeff und Audette, die sich anscheinend ein heftiges Wortgefecht lieferten.

Sie sassen beide auf der Hollywoodschaukel am Tischende unter der Pergola und guckten weder nach links oder rechts. Beide fixierten einander mit den Augen und antworteten Schlag auf Schlag dem anderen.

»und ich sage die neuen Medien sind TOD ! TOD ! TOD !« sagte Audette mit leicht errötetem Gesicht welches wundervoll zu ihren rotbraunen Haaren passte.

»UND ICH SAGE solch verallgemeinernde Aussagen kann man einfach nicht treffen ! Schliesslich gibt es ganz potente Leute, die sich was dabei denken, wenn sie ihr Technikzeugs in einer Galerie ausstellen !« konterte Jeff und strich sich siegessicher durch seinen Bart. »Es mag sein dass die Bezeichnung »Neue Medien« , wie auch schon die Malerei und andere Medien für Tod erklärt wurden, Tod sind sie für mich erst wenn sie jemand mehrere Hundert Jahre nicht mehr benutzt.« »Dennoch kannst du die Technikverliebtheit und den daraus folgenden Unsinn einiger deiner Neuen-Medien-Nerd Studenten nicht verleugnen! Wenn das Rumknobeln am Problem und das Austüfteln der technischen Problemstellung wichtiger wird, als Generierung von Sinn oder wenschon smarterem Unsinn, also irgendwelche selbstreflexive Gedanken an oder um das Werk, kann ich mir echt nicht mehr helfen!« sagte Audette sehr leise.
»Aber ...«

Wir setzten uns derweil auf einige der Liegestühle, die meisten von uns waren mit Horn-Sonnenbrillen aus den 50ern und 80ern ausgestattet, nur Pierre musste seine Extra-Vaganza wieder mit einer Armani Sonnenbrille mit rosa getönten Gläsern unter Beweis stellen. Der »Diskurs« von Jeff und Audette würde so den ganzen Abend weitergehen, wenn ich nicht etwas dagegen unternahm. Während Andronov in der Küche eisgekühltes, belgisches Bier für alle holte, suchte ich in meiner Kodak-70er Jutetasche nach dem Gras und Bauzubehör um einen Joint zu rollen.

Von den Liegestühlen auf einer grossen Rasenfläche, die durch einen hellblauen, rechteckigen Swimmingpool im Stile Hockney's durchbrochen wurde, hatte man eine schöne Aussicht auf die pittoreske Landschaft der Toskana. Einem Bilderrahmen gleich säumte eine Natursteinmauer und der Swimmingpool das untere Gesichtsfeld wenn man in die Ferne schaute, durchbrochen in symmetrischen Intervallen von Palmen in Töpfen mit griechischen Motiven aus der Mythologie, welche auf der kleinen Mauer standen.

Als ich mit dem Joint fertig war zündete ich ihn an und schlenderte zu Audette und Jeff. Diese waren immer noch in voller Fahrt:

»Du musst doch einfach einsehen dass der Begriff »Neue Medien« einfach irrelevant geworden ist ! Es gibt gute Kunst, welche jedwelche Medien benutzt und diese hinterfragt, und das besser als mancher Neue-Medien-Künstler, das ist sowas von 90er !«

Ich unterbrach die Beiden auf die einzig mögliche Weise, die ich kannte. Ich hielt den Joint genau zwischen ihre, immer noch ineinanderstarrenden, Augen.

»Oh« meinte Audette, »Danke« und griff zu.
»Hallo Jeff«, sagte ich.

Jeff's Augen wandten sich von Audette's ab und zu mir hin.
Erst jetzt erkannte er mich, sein kämpferischer Gesichtsausdruck wandelte sich.

»Heeeeeeyyyyyyyy« er stand auf und umarmte mich.
»Du bist alt und dick geworden«, feixte ich.

Ich packte ihn an der Hand und zerrte ihn zu den Anderen, so dass Audette wohl oder übel folgen musste, da sie nie gross voneinander liessen, wenn sie einmal gemeinsame Zeit verbringen konnten.

Als wir bei den Liegestühlen ankamen, auf welchen locker verstreut, Andronov, Eric, Pierre und Tom mit einem Bier sassen, hörte ich Pierre gerade folgenden Vorschlag machen:
»Lasst uns nicht wie die Barbaren betrinken, denn ich und Andronov waren gestern an einer Vernissage und es endete wirklich arg in Sachen Alkohol. Darum schlage ich folgendes vor: Lasst uns das Barbeque und den darauffolgenden Abend möglichst schön und angenehm gestalten. Im Sinne eines multikulturell-globalisierten Treffens aus allen Teilen der Welt, schlage ich ein Symposium im Sinne der Griechen, besser gesagt Platons Gastmahl vor. Während dem Essen sind jedwelche geschäftlichen Themen verboten, danach aber wird jeder von uns, ... wo ist eigentlich Yoki ? Also jeder von uns wird reihum wie wir dann sitzen oder liegen, einen Monolog über die bildende Kunst und deren höchstes Medium, die Malerei halten. So ist der Abend sinnvoll gestaltet und endet nicht

in völligem Suff, Rumgeficke und Gebrüll oder einer Schlägerei. Zum Glück ist meine »Belladonna« nicht da, was jedwelches Risiko drastisch reduziert.«

Angespornt von der intellektuellen Herausforderung machte sich Audette sofort stark für Pierre, sie liebte Streitgespräche. Auch Andronov war dem Spass nicht abgeneigt und so stimmten wir alle zu.

Die Hockney-Falco-Tyler-Storck Kontroverse

Nachdem wir längere Zeit auf den Liegestühlen herumgelungert, die Abendsonne genossen, belgisches Bier getrunken und uns über Affären und Liebschaften, Anwesende eingeschlossen, unterhalten hatten, bat uns Andronov zur Pergola. Der Butler hatte schon ringsum Bambus-Fackeln mit Öl-Lämpchen in den Barrique Fässern verteilt, welche als Blumentöpfe für die Reben der Pergola verwendet wurden. Wir setzten uns in die »Coray«-Designer-Gartenstühle an den langen Tisch mit Eternit-Platte aus den späten 50ern. Während Andronov in der Küche mit der Haushälterin den Ablauf des Barbeques besprach und die Vorbereiteten Köstlichkeiten inspizierte, begannen sich Jeff und Eric um den Posten des Grillmeisters zu streiten. Jeff, der die europäische Küche sehr schätzte war nicht bereit, das teure Bio-Fleisch von einem amerikanischen Röst-Inferno von Eric vernichtet zu sehen. Andronov kehrte aus der Küche zurück und nahm die beiden Streithähne auseinander und gab mir, als neutralem Schweizer, das Zepter in die Hand. »Nur ein neutraler Schweizer versucht es allen Recht zu machen«, scherzte er und um das Gespräch vom Grillieren abzulenken fragte ich in die Runde, was man denn von der Hockney-Falco-Tyler-Storck Kontroverse halte.

»Da hat jemand das Thema fürs Abendessen gefunden«, sagte Tom äusserst lakonisch und schaute über den Brillenrand seiner 80er Ray Ban zu Pierre.

»Armer Pierre« meinte Jeff höhnisch

»Was, armer Pierre ?« fragte Audette, »wo liegt das Problem ?«

»Die Hockney-Falco-Tyler-Storck Kontroverse ist sozusagen der Kampf zwischen dem Künstlermythos um das Genie, der talentierte Maler der seine Visionen aus dem Kopf heraus aufs Blatt bringt, und dem eher anzunehmenden Fall, dass schon damals Künstler raffinierte Pragmatiker waren, welche jedes Hilfsmittel benutzten um ans Ziel zu kommen«, erklärte ich nicht gerade neutral zu Audette.

»Hockney's Kronzeuge - Lotto's »Ehemann und Ehefrau« um 1543 gemalt - wurde schon längst von Tyler und Storck wiederlegt«, brachte Pierre sich energisch in das Gespräch ein.

»Um was geht es genau ?« fragte Audette.

Andronov forderte mich auf, die Runde zu unterhalten und das Grillieren ihm selbst zu überlassen. Er ging zum grossen Grill aus dunklen Granitplatten mit Kamin und entzündete die vorbereiteten Holzscheite. Während der Butler mit einem kleinen Mis-en-Place mit Aperitiv-Bar, kleinen Antipasti und Aperitifs heranrollte und mir einen Gin Tonic einschenkte, begann ich zu erzählen:

»Ich kann euch hier nur sagen, was ich selbst gelesen habe, in Hockneys Buch und in den verschiedenen Publikationen die darauf folgten, allen die sich in das Thema einarbeiten wollen, empfehle ich Hockney's Doku, welche er zusammen mit der BBC produziert hatte. Laut der These von Hockney-Falco, waren optischen Hilfsmittel zentral in vielen Gemälden von der Renaissance bis in unsere Zeit hinein. Die Kunsthistoriker sind zerstritten. Die ganze Thematik wurde in einigen Fachblättern heftig diskutiert.«

»Genau«, warf Pierre ein, »Tyler und Storck haben es wiederlegt.«

»Lass mich zuerst ausreden und die These erläutern, ich überlasse dir gerne die Gegenseite, sobald ich fertig bin. Auf der einen Seite haben wir David Hockney und Charles M. Falco, einem Physiker aus Kalifornien, glaube ich. In ihrem 2001 erschienenen Buch - Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters - behaupten Hockney und Falco, dass, ab ca 1420, verschiedenste Maler optische Hilfsmittel wie Hohlspiegel oder Camera Lucida und Obscura benutzten und sich nicht nur auf Talent, und Handwerk allein stützten. Hockney analysierte hierzu die Gemälde von Alten Meistern und behauptete daraufhin, manche der Bilder seien zu komplex, um sie von Auge aus zu malen. Seit dem erschienenen Buch haben sie weitere Publikationen veröffentlicht um ihre Theorie zu stützen.

Hockney arbeitete mit Charles Falco zusammen, einem Physiker und Spezialisten für optische Linsen. Sie behaupten weiter, dass die Fortschritte im Realismus der Malerei des Abendlandes und der Bruch um 1420 von der mittelalterlich-spiritualistischen zu einer realistischeren Darstellungsweise durch die erwähnten optischen Hilfsmittel, ausgelöst wurden. Zuerst hatte man es gesehen und dann dazu die Theorie erfunden, sozusagen.

Zurück zu den optischen Hilfen: Falco berechnete aus der Ungenauigkeit der Herstellungsweise bestimmter Linsen um 1400 die dadurch entstehende charakteristische Verzerrung. Hockney und Falco argumentieren, dass solche Verzerrungsfehler auch in Bildern gefunden werden müssten. Dies bewiesen sie auch mit mehreren darauffolgenden Publikationen, Kunsthistoriker im allgemeinen hingegen befürworteten meistens die Gegenargumente von Tyler-Storck, da sie die These als Anschuldigung sahen, die alten Meister hätten betrogen«

»Genau !« warf Pierre ein, der es gar nicht schätzte, mich zuerst ausreden lassen zu müssen.

»Hockney hatte 1999 bei einem Besuch der National-Gallery in London die Idee, dass optische Hilfen die Hauptursache für die Entwicklung des Realismus waren. Er war beim Betrachten der realistischen Porträts von Jean Auguste Dominique Ingres überwältigt von deren Genauigkeit. Seither ist er überzeugt, dass Ingres optische Hilfsmittel wie eine Camera Lucida oder ähnliche Hilfen benutzt hatte. Seitdem suchte Hockney für Indizien solcher Hilfsmittel in anderen Gemälden. Dazu reihte er alle Beweise fein säuberlich an einer Wand in seinem Atelier auf. Seine »Great Wall« war in Epochen unterteilt und er bemerkte einen frappanten Bruch um 1420. Falco schlug vor, dass in dieser Zeit die ersten konkaven Hohlspiegel zur Projektion benutzt sein worden könnten. Dies war der Grundstein für die Hockney-Falco These. Im Jahre 2000 publizierten sie eine Analyse »Optical Insights into Renaissance Art« in der Optics & Photonics News vol. 11, in welcher sie mit grosser Wahrscheinlichkeit den Gebrauch von Konkavspiegeln in Jan van Eycks Werken nachwiesen.

Einer der Kronzeugen für den Gebrauch von konkaven Hohlspiegeln ist Jan van Eycks Porträt von Arnolfini dessen Lüster im Hintergrund eine sehr komplexe, sehr schwer zu malende Form besitzt. Auch das Ohr in Van Eycks Porträt von Kardinal Albergati ist sehr genau gemalt, was bis anhin den meisten Künstlern enorme Schwierigkeiten bereitet hatte, sowie der Teppich mit komplexem Muster in Lorenzo Lotto's Bild Ehefrau und Ehemann.«

»Wobei genau der Teppich von Tyler analysiert wurde und Hockneys These ins wanken brachte«, meinte Pierre langsam etwas sauer, da er nicht seine Position verteidigen durfte.

Ich fuhr unbeirrt fort: »Das Werk Van Eycks scheint ein Wendepunkt in der Geschichte des Realismus zu sein. Realistische Elemente tauchten ab den Bildern van Eycks vermehrt auch bei anderen Künstlern auf. Diese Entwicklung könnte auf eben diese optischen Hilfsmittel zurückzuführen sein. Da es anscheinend keine schriftlichen Quellen oder direkte Beweise für die Verwendung von optischen Hilfsmittel in der Malerei der Renaissance und des Barock gibt, musste sich Hockney vor allem auf eine visuelle Analyse stützen.

An einer Wissenschaftskonferenz im Februar 2007 stellte Falco die weiterführende These auf, dass den Malern der Renaissance der arabische Physiker Ibn al Haytham (965-1040) und dessen Arbeit über die Optik sowie dessen Buch »Das Buch der Optik«, bekannt gewesen sein dürfte.

Lasst mich ein paar Facts zusammenfassen bevor ich Pierre das Wort übergebe:

In dem Porträt van Eyck's von Arnolfini um 1434 ist klar im Hintergrund ein Hohlspiegel zu erkennen. Wenn er auf dem Bild abgebildet ist, müsste er auch dem Maler bekannt gewesen sein, mitsamt seiner Funktion.

Jan van Eyck, Arnolfini-Hochzeit, Hochzeitsbild des Giovanni Arnolfini und seiner Frau Giovanna Cenami (1434), National Gallery, London

Unbestreitbar gab es einen krassen Sprung im Fortschritt des Realismus in der Malerei in Europa ca. um 1420.

Vielleicht sollte ich euch auch noch kurz etwas zu den optischen Hilfsmitteln sagen:

1. Wie man in der BBC Dokumentation schön sieht, wurden die Hilfsmittel wie folgt eingesetzt: Befindet man sich in einem dunklen Raum und positioniert an der Tür oder dem Fenster einen Hohlspiegel, kann man das helle Bild von draussen auf ein Blatt Papier oder auf die Leinwand projizieren. Das ist die simpelste Methode.

2. Für die Camera Obscura verdunkelte man einen Teil des Ateliers mit Vorhängen und machte, z.B. in ein dünnes Brett, ein sehr kleines Loch. Das Loch wirkt wie eine optische Linse und projiziert das Modell im hellen Teil des Ateliers in den verdunkelten Teil kopfüber gespiegelt, an die Wand.

3. Die Camera Lucida vereinfachte den Prozess wesentlich da durch den Einsatz von geschliffenen Glaslinsen anstelle des Lochs im Brett, das Bild im dunklen Teil des Ateliers wieder mit dem Kopf nach oben erschien, allerdings Spiegelverkehrt.«

Auf 80% der untersuchten Bilder sind die Porträtierten Linkshänder, eine überaus hohe Rate zu dem biologischen Durchschnitt von 10-15%. Linkshänder waren zudem von der katholischen Kirche als des Teufels bezichtigt worden (darum wurden natürliche Linkshänder meist umerzogen).«

»Das mag ja alles gut und recht sein, aber lass mich jetzt auch einmal etwas sagen«, maulte Pierre und setzte sofort an:

»Diese These ist lächerlich ! Es mag sein, dass Künstler vereinzelt Projektionsmethoden verwendeten, um einen Vorsprung vor ihren Konkurrenten zu erreichen, aber dies resultiert nur aus mangelndem Talent. Es ist historisch dokumentiert und erwiesen, mit Schriften, Gemälden und Photographien von Ateliers (ohne optische Hilfsmittel), dass ebendiese Hilfsmittel eine marginale Rolle in der Entwicklung der bildenden Kunst des Abendlandes gespielt hatten. Auch in der heutigen Zeit gibt es genügend Künstler welche beweisen können, dass auch ohne optischen Hilfsmittel, höchst präzise Ergebnisse erzielt werden können. Die Hockney-Falco These versuchte nie die allgemeine Entwicklung der europäischen Kunst und deren Realismus der Zentralperspektive zu erklären. Hockney musste zugeben dass optische Hilfsmittel zwar eingesetzt worden sein könnten, dieser Einsatz sich aber nur auf gewisse Abschnitte des Bildes beschränken und dies allein noch nicht das künstlerische Werk des Gesamtbildes ausmacht, beziehungsweise beeinflusst.

Nun zu der optischen Verzerrung bzw. derer Fehler im Bild:

David G. Storck, ein Experte für Bildbearbeitung, Optik und Pattern/Muster-Erkennung analysierte die Bilder, welche Falco und Hockney benutzt hatten und kam zum Schluss, dass die benutzten Beispiele eben nicht die zu erwarteten Verzerrungen aufwiesen, welche gekrümmte Spiegel oder optische Sammel- bzw. Streulinsen erzeugt hätten.

»Aber Falco behauptete, Stork's publizierte Ergebnisse und seine Kritik bauten auf gefälschten bzw. fabrizierten Daten«, warf Eric in Pierres Vortrag.

»Storck hat in der darauffolgenden Publikation wiederum seine Daten verteidigt«, konterte Pierre und fuhr fort: »Verschieden Experten und Kritiker kommen zum Schluss, dass die Qualität der Spiegel und der optischen Gläser vor 1550 fragwürdig scheint und dass es keine schriftlichen Quellen gibt, welche ...«

»Ausser bei Ibn al Haytham, und dass es bei Van Eyck's Arnolfini Porträt und in anderen Gemälden Hohlspiegel und deren Effekt zu sehen gibt«, warf Eric ein.

»Waren denn diese sogenannten Experten nicht eher darum bemüht, die hehre Kunst des Bilder-Generierens aus dem Mensch heraus zu bewahren, den Mythos Künstler, ihren eigenen Ruf ?« fragte Audette.

»Ab 1550 ist es ja sowieso klar, dass solche Hilfsmittel verwendet wurden«, sagte ich, »spätestens bei der Erfindung des Teleskops war allen klar, was die Optik bewirken konnte, ab dieser Periode gibt es ja schriftliche Quellen und es ist bekannt, dass die Künstler sehr interessiert an solchen Gerätschaften waren, welche zu jener Zeit auch eine wesentlich bessere Qualität der Bildprojektion

aufwiesen. Maler im 17. Jahrhundert wie Johannes Vermeer und Gaspar van Wittel brauchten optische Linsen und andere technische Hilfsmittel in verschiedenster Weise.«

»Aber nicht auf die Art, wie uns es Hockney mit seiner Theorie weismachen will«, entgegnete Pierre, »lassen wir doch mal die technischen Aspekte beiseite, was von Hockney's Theorie übrigbleibt, sind laut Sven Dupré wenige Dutzend Quadratcentimeter Leinwand, welche auf optische Hilfsmittel hindeuten.«

»Falco hat aber Beweise publiziert welche schriftliche Quellen nennen sollen, welche darauf hinweisen dass es auch schon vor 1550 möglich war, optisch korrekte Spiegel zur Bildprojektion herzustellen« antwortete ich.

»Lieber Pierre, auch wenn ich dir Recht geben mag, dass die breite Masse sich der Optischen Effekte, welche mit den Spiegeln und Linsen erzeugt werden konnten, nicht bewusst war, wäre es doch denkbar, dass Künstler, welche von Natur aus recht experimentierfreudig, pragmatisch und wissensbegierig sind, sich solchen Ideen viel früher öffneten ?« fragte Audette sehr charmant.

»Zwei Professoren zeigten auf, dass weder in Manuskripten und Abhandlungen der Malerei der Renaissance, welche damals geschrieben wurden, noch in Leonardo da Vinci's Manuskripten, Hinweise auf den gebrauch von optischen Hilfsmitteln in der Malerei erwähnt wurden oder Hinweise gefunden werden konnten.« Antwortete Pierre.

»Aber ich habe selbst in Leonardos Manuskripten Anleitungen zum Bau von Hohlspiegeln gefunden, auch wenn dies kein eindeutiger Beweis ist«, sagte Jeff, welcher sich bis anhin lieber den Antipasti gewidmet hatte.

»Leonardo beschreibt auch eine Camera Obscura in seinem Codex Atlanticus von 1478-1519« liess sich überraschend der Butler zu einem Kommentar hinreissen, der uns ansonsten still im Hintergrund wie ein Schatten bediente und mit dieser Aktion seine englische Tradition bei weitem überschritt. Er lief rot an und verschwand murmelnd in der Küche.

»Das stimmt«, sagte ich, »die Camera Obscura war damals schon für mehr als 400 Jahre bekannt. Ibn al-Haitham in seinem Buch der Optik von 1011-1021 beschreibt die Methode und deren Eigenschaften schon damals sehr genau. Im 13. Jahrhundert beschreibt Roger Bacon die Handhabung einer Camera Obscura zur sicheren Betrachtung der Sonnenfinsternis. In David Lindberg's - A Catalogue of Medieval and Renaissance Manuscripts (Pontifical Institute of Medieval Studies, 1974) - gibt es eine Liste von 61 Manuskripten, geschrieben zwischen 1000 und 1425 nach Christus, welche detailliert die Methodik zur Herstellung Parabolischer Spiegel und deren Nutzung zur Bildprojektion beschreiben.

In van Eyck's Arnolfini Portrait von 1434 ist deutlich ein konvexer Spiegel in der Mitte hinter den beiden Porträtierten zu erkennen. Falco behauptet auf seiner Webseite, dass Sara Schechner in ihrer Publikation die oben genannten Manuskripte übersehen haben muss und die historischen Artefakte aus der damaligen Zeit falsch bewertete, da die Metallspiegel aus jener Zeit wesentliche Veränderungen (durch Korrosion, Dellen, Oxidation etc) durchlebt haben müssen und sich spätere Publikationen wie im »Early Science and Medicine Volume« auf diese falsche Annahme stützen. Mir ist bewusst, dass Sarah J. Schechner behauptete, dass Gläser aus der damaligen Zeit viel zu ungenau waren, um realistische Bilder zu projizieren, »sogar der Gedanke an Bildprojektion in dieser Zeit muss etwas Fremdes in dem damaligen Mind-Set gewesen sein«, schrieb sie in einer Publikation.

Was sie dabei leider eben missachtete, waren die 61 Manuskripte, sowie die mögliche Tatsache, dass sich das Bleiglas, das zur damaligen Zeit verwendet wurde, sich mit dem Lauf der Jahrhunderte chemisch veränderte und die Qualität zur Zeit der Herstellung, als neues Produkt, wohl sehr gut gewesen sein konnte.

Ilardi dokumentierte Lorenzo Lotto's Kauf eines teuren Kristallspiegels im Jahre 1549. Dazu kommt, dass sogar normale Brillengläser, welche auch schon damals existierten, genügend scharfe Bilder projizieren können. In den Gemälden von Tommaso da Modena kann man klar Brillen, Lupen und Spiegel sehen, welche nicht erst im 15. Jahrhundert erhältlich waren, sondern von Tommaso

(1325-1379) fast 100 Jahre zuvor schon gemalt und bewusst präsentiert wurden.

Der Niederländische Tuchhändler und Pionier in der Mikrobiologie, Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), ein zeitgenössischer Künstler, Nachbar und Freund Vermeers in Delft (Niederlande), war weithin bekannt als ausserordentlich talentierter Handwerker für optische Linsen. Eine einzige seiner kleinen Linsen konnte eine 200 fache Vergrößerung erzeugen, im Gegensatz zu den damals bekannten, komplizierteren Anordnungen mehrerer Linsen zur Vergrößerung, z.B. in Teleskopen oder einem Mikroskop jener Zeit. Es ist anzunehmen, dass er als Freund Vermeers diesen über die Funktionen der Linsen und deren Möglichkeiten informiert hatte und Vermeer auch solche aktiv in seiner Arbeit benutzte. Pierre, du musst wenigstens die Fakten beachten und zugeben, dass sich ein Maler im 14.-16. Jahrhundert den technischen Möglichkeiten sicherlich bewusst war, ob er diese benutzte, ist eine andere Frage.«

Dies musste Pierre wohl oder übel zugeben, dennoch wandte er ein:

»Tyler kritisiert ja auch spezifisch Hockney's These und seine Behauptungen und Beweisführung! Hockney bezieht sich explizit auf das Bild »Ehemann und Ehefrau von Lorenzo Lotto, weil es besonders gut den Effekt der Unschärfe zeigen soll. Der Teppich im Gemälde wird nach hinten immer unscharfer um eine Tiefenwirkung zu erzeugen, wie sie auch durch projizierte Bilder entstehen. Weiterhin behauptet er, Lotto habe die Projektion benutzt um das komplexe Muster des Teppichs zu malen. Nun befindet sich zuvorderst in der Mitte des Teppichs ein Oktagon. Dieses kleine Detail aber hat sehr wichtige und kuriose Auffälligkeiten. Es scheint nach hinten hin aus dem Fokus des Betrachters zu gleiten. Hockney behauptet nun, dass ein realer Teppich im Studio verwendet wurde und die Unschärfe oder den Blur-Effekt von einer optischen Linse stammen muss, welche nur im Zentrum der optischen Achse scharfe Bilder erzeugt. Dies verleitet Hockney zu der Aussage, dass dies eine weit verbreitete Praxis in der Renaissancemalerei war und diese Hypothese würde den Einsatz der Camera Obscura um drei- bis vierhundert Jahre zurückverlegen. Die gängige Meinung der Kunsthistoriker ist, dass die Camera Obscura ab dem 18. Jahrhundert Verwendung in der Malerei fand.

Vielleicht sollte man noch erwähnen dass dieser Blur-Effekt auf dem Teppich einen schwachen Beweis darstellt, da es das einzige Renaissance Gemälde, in der südlichen sowie nördlichen Renaissance, welches diese Besonderheit aufweist. Die Malerei Italiens während der Renaissance, mit ihren Perspektiv-, Optik-, und Lichteffekten, sowie die Flämische Malerei, sind bekannt für ihre präzisen Umrisse oder Outlines. Als danach mit Titian, Tintoretto und Rubens ein freierer Stil in Mode kam, wurden nicht nur einige Stellen im Gemälde »verzerrt« oder »blurry«, sondern dieser Stil wurde über das gesamte Bild hindurch praktiziert. Es gab bei diesen Malern kein Konzept des scharfen Fokus und des verwischten »Out of Focus« oder »Blur« oder »Sfumato« Effekt.

Diese Überlegungen bezweifeln laut Tyler das Konzept des »optisch-realistischen Looks«, welches so eine grosse Rolle in Hockney's These spielt. Hockney verbindet diese Idee des »Optical Look« mit der hohen Präzision und den harten, definierten Schatten in den Werken von Caravaggio und Jan van Eyck.

Und auch bei der handwerklichen Seite der Behauptung Hockney's mangelt es an allen Ecken und Enden. Hockney's praktisches Experiment, welches er für das Buch und die Konferenz in New York aufbaute, demonstrierte, dass optische Hilfsmittel der Renaissance einen sehr engen Fokus und einen grossen Verzerrungsfaktor für Objekte ausserhalb des Fokus ergaben. Der »Look« dieser Projektionen hat einen markanten Übergang zwischen dem Fokus und den Regionen welche »Out of Focus« sind.«

»Aber genau, wenn Hockney oder Tyler vom »Look« sprechen, könnte es ja auch sein, dass die Maler nur den »Effekt« sahen, welche diese projizierten Bilder auf der Leinwand verursachten, und dann versuchten, genau diesen Effekt in ihre Malerei einzubinden, den »Look« anzupassen.« Hörten wir hinter uns Andronov in das Gespräch eingreifen. Danach wendete er, ohne weiter eine Antwort abzuwarten, sich wieder dem Grillgut zu, welches er nach Sorte und Garzeit auf dem Rost verteilte.

»Dennoch müsste der Linsen- »Look«, wie er heute bei fotorealistischen Malern gefunden werden kann, nach Hockney's These auch in den Bildern der Renaissance gefunden werden können«, fuhr Pierre unbeirrt fort. »Erst bei Vermeer im 17. Jahrhundert finden wir diesen Ansatz. Des weiteren behaupten Hockney und Falco, die Maler hätten den Fokus immer wieder verschoben, da die Linsen nur die Projektion relativ kleiner Flächen erlaubten und um ein Bild zu erzeugen welches überall gleich scharf war. Dies würde leicht aus dem Fluchtpunkt geratene Linien erzeugen. Oder anders

gesagt besitzen nicht alle Objekte denselben Fluchtpunkt und dieselbe Horizontlinie.

Ein Problem mit diesen »Beweisen« von Hockney in ein- und demselben Gemälde, wie auch bei »Ehemann und Ehefrau« von Lotto, ist, dass sie sich eigentlich gegenseitig widersprechen.

Wenn Lotto die Projektion und den Fokus im Gemälde veränderte, um den Unschärfe-Effekt in gewissen Partien zu vermeiden, dann stellt sich die Frage, warum er dann im selben Gemälde beim Oktagon, einer zentralen Stelle des Gemäldes, denselben Effekt bewusst malte? Oder anders herum, warum verwendete Lotto den Effekt nicht an Stellen die viel mehr Sinn ergeben hätten, um mehr Tiefenwirkung zu erreichen, zum Beispiel im hinteren Teil des Teppichs, wo dies wesentlich mehr Sinn gemacht hätte? Leider beantworten Hockney und Falco diese Fragen nicht.

Um noch mehr ins Detail zu gehen, Falco's geometrische Analyse ist unlogisch. Wenn wir das Oktagon mithilfe von Computerprogrammen rekonstruieren wird ersichtlich, dass das Oktagon ohne Readjustierung des Fokus erfolgt haben muss. Diese Stelle soll nach Hockney-Falco exakt kopiert worden sein. Wenn man diesen Standpunkt einnimmt folgt daraus, dass die Geometrie des Oktagon-Patterns allen Gesetzen der Optik, Perspektive und Geometrie folgen sollte. Technisch gesehen, ich denke ihr kennt alle die Gesetze der Perspektive, aber ich wiederhole sie hier noch einmal, impliziert dies folgende Punkte:

1. Jedes Paar paralleler Linien im Oktagon sollte einen eigenen Fluchtpunkt besitzen.
2. Alle Fluchtpunkte liegen weiter hinten irgendwo auf der gemeinsamen Horizontlinie. (Bei der Annahme, dass der Tisch horizontal im Bild steht)
Diese Regeln gelten für alle unverzerrten optischen Projektionen.

Wenn nun Tyler bei seiner Analyse alle Parallelen und Fluchtpunkte berechnet hatte, welche bei gleichbleibender Position der Leinwand und verschiedenen Positionen der Linse dennoch alle dieselbe Horizontlinie aufweisen sollten, stellt sich die Frage, warum genau das ihm nicht aufgefallen ist.. Da die Fluchtpunkte bei Lotto's »Ehemann und Ehefrau« nicht auf derselben Horizontlinie liegen, muss daher angenommen werden, dass entweder die Leinwand vertikal verschoben wurde oder der Winkel der Staffelei geändert wurde.

Keine dieser Veränderungen scheint wahrscheinlich, wenn Lotto die Gesamtperspektive des Porträts erhalten wollte. Die Distanz zu der Linse zu verändern wäre einfach unsinnig. Die Verzerrung des Musters, je weiter vom Fokus-Zentrum entfernt, würde in einem gebogenen Horizont und einem Bogen von entsprechenden Fluchtpunkten resultieren. In Lottos Gemälde sind aber die Fluchtpunkte weder in einem Bogen angeordnet, noch liegen sie alle auf einer gemeinsamen Horizontlinie.

Die Alternative zu der Projektions-Hypothese ist, dass Lotto das Muster des Teppichs zufällig malte, sich nur soviel Mühe gebend, um einen Hintergrund für sein Porträt zu erhalten und um den Eindruck von Tiefe zu erwecken und sich darum wenig um die Geometrie des Musters scherte. Lotto wird sich damals wohl nicht gedacht haben dass 500 Jahre später sich ganze Horden von Künstlern, Kunsthistorikern und Physikern mit seinem Teppich und dessen perspektivischer Geometrie beschäftigten würden. Interpretiert man die These auf diese Weise, würden die Fluchtpunkte einfach zufällig gesetzt worden sein.

Wenn man das Oktagon mit einer Computersimulation von oben betrachtet fällt eine weitere Partikularität auf. Die Linien welche die symmetrischen Ecken des Musters bilden, sind nicht parallel zueinander. Man sieht dabei genau, dass die Hand nun perspektivisch verzogen ist und man sieht genau den Aufbau des Oktagons. Trotz der rechten Winkel des Musters rundherum erscheint nun auch das Oktagon verzerrt. Keiner dieser »Fehler« resultiert aus der Verzerrung, welche durch eine Projektion durch optische Linsen entstanden sein könnte.

Das Resultat dieser geometrischen Analyse führt zu der Annahme, dass Lotto den Teppich einfach frei, ohne Linse und nur nach seinem Auge malte. Anders als einige Zeitgenossen wie Hans Hohlbein, scheint Lotto ein Maler gewesen zu sein, welcher der geometrischen Korrektheit nicht grosse Aufmerksamkeit schenkte. Ihm ist die emotionale Interaktion der beiden Porträtierten wesentlich wichtiger. Folgt man diesem Gedankengang, würde es Sinn machen, dass Lotto seine Aufmerksamkeit mehr den Porträtierten schenkte und den Teppich nur circa skizzierte. Wenn Lotto's Gemälde der Kern von Hockney's Hypothese ist, muss man ja fast annehmen, dass Hockney's ganze These höchstens ein schwaches Indiz, aber lange nicht ein Beweis sein kann.

Auch bei der Malerei selbst scheint Hockney nicht einmal selbst seiner These zu befolgen, dass die Bilder in Sklavenarbeit per Projektion, Partie für Partie kopiert wurden. In seinem Buch demonstriert Hockney des Langen und Breiten den Gebrauch der verschiedenen optischen Hilfsmittel, um zu Beweisen, dass es damals möglich war, mit solch einer Methode zu malen.

Im Buch gibt es eine Reihe von ZEICHNUNGEN, um seine These zu unterstützen aber keine Ölbilder. In der Konferenz in New York musste Hockney aber zugeben, dass er zwar Zeichnungen mit dieser Methode anfertigen konnte, den Versuch direkt mit Öl die Projektion zu kopieren aber nach zehn Minuten aufgegeben hatte weil es einfach unpraktisch war.«

»Diese Begründung ist so was von unfundiert«, warf ich ein. »Wenn man diese Projektionstechniken nicht gewohnt ist, und keine Übung hat, ist es natürlich logisch, dass man den Versuch aufgibt. Ich habe ja einige Erfahrung mit Projektionen und Ölmalerei und möchte vom heutigen Standpunkt aus eigener Erfahrung, einige Gedanken beisteuern. Erstens ergibt sich das Problem, dass immer genau die Stelle die man malen will, durch die Hand oder den Pinsel im Schatten liegt. Zweitens entsteht das Problem, dass, sobald einmal eine Schicht frische Farbe aufgetragen wurde, diese Stelle reflektiert bzw. der Kontrast verändert und man die ursprüngliche Projektion nur mehr bedingt sehen kann. Hier hilft nur mehr ein Blatt weisses Papier, welches man möglichst nahe an die Leinwand hält, um das gemalte Resultat zu überprüfen. Drittens kann die Projektion dadurch nur für die erste Schicht oder »Alla Prima« Malerei benutzt werden. Somit ist auch klar, dass ein in dieser Technik ungeübter Maler schnell die Methodik ändert und die Projektion zum Herstellen von Zeichnungen benutzt, welche bestenfalls keine ausgefüllten Flächen besitzen. Und hier kommen wir meiner Meinung nach zu des Pudels Kern, um Goethes Faust zu bemühen.

Der Hauptvorteil der Projektion liegt gar nicht im genauen kopieren ganzer Details, aber zum schnellen bestimmen von Bildkomposition, zum Fixieren von Proportionen. Dies kann man z.B. mit einer feinen Kohlezeichnung erreichen, die Kohle verschwindet dann beim Übermalen mit Ölfarbe, im Gegensatz zu Graphit oder Wasserfestem Filzstift. Beide drücken auch durch mehrere Schichten Öl an die Oberfläche durch oder scheinen durch die lasierenden Schichten durch. Die Frage die wir uns stellen sollten, nachdem solche Hilfsmittel erwiesenermassen in der damaligen Zeit bekannt waren, ist nicht, ob manche Künstler diese Methode benutzten, sondern wie. Ich könnte mir vorstellen, dass Hockneys Methode mit dem Verschieben des Fokus benutzt wurde, um mit Kohle die einzelnen Elemente zu skizzieren und die Gesamtkomposition festzulegen. Danach kamen dann die Modelle bzw. Porträtierten noch einmal einzeln ins Atelier um in mehreren Sitzungen das Gemälde fertig zu stellen. Da das Modellsitzen eine sehr mühsame Angelegenheit war, wäre das doch ein pragmatischer Ansatz. Ich wundere mich auch, dass niemand in der gesamten Diskussion die Frage nach der Effizienz stellte. Denn die Malerei war damals in erster Linie ein Handwerk um Geld zu verdienen, also ein Geschäft und nicht zur künstlerischen Selbstentfaltung gedacht. Somit stellt sich die Frage, wie male ich möglichst schnell, möglichst genau am schnellsten ein Bild, welches den Kunden zufrieden stellt und dieser nicht zu lange Modell sitzen muss. Zudem gilt es zu bedenken, dass in den Ateliers der Alten Meister viele Assistenten und Lehrlinge beschäftigt waren, um den Meister zu unterstützen. Vom Lehrling, welcher das Atelier putzen und die Farben anreiben musste, vom Meister in die Geheimnisse der Alchemie bzw. heutigen Chemie eingewiesen wurde, lernte, wie man Farben aus Rohstoffen gewann, bis zu den fortgeschritteneren Gehilfen, welche den Hintergrund malen durften, bis zu Experten im Malen von Stoffen, Haaren, Oberflächen. Der Meister malte oft nur Hände und das Gesicht der dargestellten Personen, oder malte nur die letzte Schicht des Gemäldes. Durch diese Art von Pragmatismus, scheint doch der pragmatische Gebrauch optischer Hilfsmittel nahe zu liegen.

Die Projektion ist ein technisches Hilfsmittel welches man mit einer bestimmten Methodik bedienen muss. Es ist dasselbe wie die Diskussion um die Bagdad-Batterien der Ägypter und Mesopotamier, die Technik war vorhanden, die Frage stellt sich auch dort, wie wurde sie benutzt, welche Methodik wurde angewandt ?

Hockney begab sich zugegebenermassen auf den Holzweg, als er nach ein paar Tagen nicht die gewünschten Resultate erzielte und eine zweite Leinwand neben die erste stellte, auf welcher er die Projektion sah und dann mit dem Auge das Bild kopierte. Diese Praxis beschneidet natürlich die Glaubwürdigkeit seiner Theorie. Denn so ist er schlussendlich in derselben Situation wie der traditionelle Maler, welcher von Auge aus die Szene kopiert.

Und der letzte Gedankengang, welcher bis anhin anscheinend niemand führte, ist, dass man auch

eine Projektion interpretieren kann, der Maler kann sich entscheiden, ok, diesen Teil male ich dicker, das Muster male ich freier, die Menschen möglichst genau. Diese ganzen Diskussionen behandeln Künstler wie Maschinen welche nach einer Logik oder einem Stil Bilder produzieren; dass ein Maler kreativ sein könnte, von überall Inputs sammelt, neue handwerkliche Techniken ausprobiert, experimentiert wird nicht erst einmal angenommen. Denn schliesslich findet Fortschritt meist genau mit solchen Experimenten statt.

Kann sein dass sich Lotto der Hilfsmittel bewusst war, diese versuchte einzusetzen aber noch keine Methodik, keine Formsprache gefunden hatte, um die Projektion in Malerei umzusetzen, Ich sehe ihn eher als Zwischenglied zwischen der mittelalterlich-spiritualistischen Malerei und der Malerei z.B. Vermeers, wo klar ist, dass er solche Hilfen benutzte und auch eine klare, realistische Darstellungsweise gefunden hatte.«

»Diese Überlegung habe ich nicht berücksichtigt«, gestand Pierre, »dennoch ergibt sich noch eine weitere Frage: Was hilft eine Projektion, wenn das Objekt in Bewegung dargestellt wird ? Was heute als einfaches Knipsen mit der Fotokamera geschieht war damals eine wahre »Tour de Force«. Ein überwältigendes Beispiel ist ein Bild von Lorenzo Lotto selbst: Der Engel der Verkündigung (The Angel of the Annunciation), welcher oft bei der Landung auf der Erde mit wehenden Kleidern dargestellt wurde.

Für eine solches Motiv eine Projektion zu benutzen wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Die Figur steht nicht wirklich, ist also in einem Ungleichgewicht und der Stoff ihrer Kleider weht im Wind. Auch noch wenn sich das Modell an irgendeine Stütze anlehnen würde, hätten die Kleider lose heruntergehangen. Diese spektakuläre Darstellung des Engels in Bewegung kann sich nur im Genie Lotto's begründen. Seine maltechnischen Fertigkeiten, seine Beobachtungsgabe und seine Erfahrung, all dies sind die Gründe für dieses grandiose Bild, nicht irgendwelche Projektionen. In unserer heutigen Zeit mit Hochgeschwindigkeitskameras, vergisst man leicht, dass früher nur Maler Bewegung auf einem Bild festhalten konnten. Hockney's These wirft nur ein schlechtes Licht auf die grossen Meister der Renaissance.«

»Wiederum muss ich dir leider zum Teil widersprechen«, sagte ich.

»Du gibst mir recht, dass das Malen von Bewegung sehr schwierig ist ?« fragte ich Pierre.

»Ja«, gab Pierre zu

»Und du wirst mir auch Recht geben müssen, wenn ich annehme, dass nur ein Idealist sich mehr Zeit lassen würde, was wiederum auf den Preis des Bildes schlagen müsste ? Dadurch frage ich dich, lieber Pierre, wäre es nicht möglich, dass Lotto zuerst den nackten Körper mit einer Stütze und optischen Linsen auf der Leinwand skizzierte ? Und dann mit seinem grossen Talent und seiner Imagination das Faltenkleid dazu entwarf ? Was mir nämlich immer wieder auffällt, ist, dass die Menschen bzw deren Hände, Füsse und Kopf, realistischer wirken als deren Kleider. Oft wirken die Faltenwürfe der Kleider irgendwie künstlich, was ja auch leicht erklärbar wäre, da man ein Gesicht sehr wohl genau erkennt und vergleichen kann, der Maler sich also extrem Mühe geben muss, ein Kleid aber in jeder Situation einen leicht anderen Faltenwurf hat, was wiederum erlauben würde, die Kleider mit ihren komplexen Faltenstrukturen ein wenig zu vereinfachen oder Fehler leichter umzuarbeiten, zu kaschieren, oder nachträglich dazu zu erfinden.«

Bevor Pierre antworten konnte, verkündete Andronov, das Essen sei angerichtet. Der Butler fuhr mit einem zweiten Mis-en-Place auf, welches den ersten Gang enthielt.

Menü

Secondi Antipasti

Frittierte Zuchettiblüten auf Norditalienischem Risotto

Primi Piatti

Canneloni mit Bio Kalbfleisch und Trüffelgarnitur

Secondi Piatti

Frittiertes Gartengemüse und Fleisch vom Grill, dazu Ofenkartoffeln mit Parmesan überbacken.

Formaggi:

Korsischer Käse, Italienischer Bergkäse und französischer Trüffelkäse

Dolci:

Tiramisu mit Beeren

Pannacotta aus Kokosmilch

Caffe e Grappa

Das Symposium

»Ich habe dem Butler und der Haushälterin für den Rest des Abends frei gegeben und meine Frau wird erst morgen Abend nach Hause kommen, lasst uns also den kleinen Intellektuellen Wettstreit beginnen«, meinte Andronov mit einem Grinsen nach dem Dessert.

Nachdem es sich jeder bequem gemacht hatte und das Genussmittel seiner Wahl, sprich »Red Apple« Zigaretten, Tabak, Gras, Wein vom Essen, meinem süßen Dessertwein, eine Dose Bier oder einem Grappa, all jenes in genügender Menge vorhanden und in Reichweite lag, schaute Pierre, der sich als Urheber der Idee zum heutigen Zeremonienmeister erkoren fühlte, noch einmal in die Runde und hob gerade zur Eröffnungsrede an, als endlich Yoki durch den Garten gestapft kam, von weitem winkend.

Wie sie hierher gekommen war wusste natürlich niemand, es hatte nicht geläutet, und die Alarmanlage hatte auch nichts gemeldet, aber da stand sie.

»Jetzt sind wir ja endlich vollzählig ! Leider hast du das Barbeque verpasst und ich habe die Bediensteten nach Hause geschickt, warte ich hole dir was«, rief Andronov und eilte in die Küche, ohne Yoki zu begrüßen.

Es entstand ein allgemeiner Aufruhr und inmitten des ganzen Tohuwabohu um Yoki stand der arme Pierre, der sicherlich zu einer grandiosen Rede hatte ansetzen wollen.

Andronov kehrte in beachtenswerter Geschwindigkeit mit einem Tablett für Yoki zurück. »Ich habe noch was Kleines gefunden«, sagte er verschmitzt und zwang Yoki auf den Platz am Kopfende, auf dem er zuvor gesessen hatte und stellte das Tablett vor ihr ab.

»Nur ein bisschen Parmegiano, Antipasti in Öl und ein bisschen Brot. Willst du noch einen Schluck Wein ?«

Er öffnete eine weitere Flasche von meinem Piemonteser Rotburgunder und schenkte ihr einen vollen Kelch ein.

Tom rollte einen weiteren Joint und das Gespräch wurde wieder Richtung familiäre oder anderweitige Themen gelenkt, während sich Yoki genüsslich den Antipasti widmete.

Als dann wirklich der hinterste und letzte bereit war hob Pierre ein zweites Mal zu seiner Eröffnungsrede des Symposium an:

»Chiari amici di bell'arte ! Liebe Freunde der Schönen Künste und der Malerei. Wie ich vorgeschlagen habe wollen wir nun einen Monolog über die Malerei halten, welche wahrlich die höchste der Künste ist. Dafür werden wir nun Reihum sprechen und da die Idee auf meinem Mist gewachsen ist, werde ich auch freiwillig als Erster beginnen.«

Renaissance und Perspektive

Pierre: »Die Malerei ist die älteste und höchste der Künste, denn das Bild wurde seit ewigen Zeiten für Rituale genutzt. Dem Abbild der Götter und Dämonen wird gehuldt seit Anbeginn der Zeit. Durch das Abbild wird es dem Menschen möglich abstraktes zu Visualisieren, besser zu verstehen und anzubeten. Die Ikonenbilder der russisch orthodoxen Kirche sind heilig wie die Heiligen selbst.

Da kommt mir eine kleine Anekdote aus den Maghrebinische Geschichten in den Sinn: Es war einmal ein Ikonenmaler. Der berühmteste und versierteste der ganzen näheren und fernerer Umgebung. Eines Tages kam ein reicher Geschäftsmann und gab für sehr viel Geld eine Ikone in Auftrag. Der Ikonenmaler sagte, er begeben sich sofort an die Arbeit und verabschiedete seinen reichen Gönner nachdem dieser ihm einige Säckchen Gold übergeben hatte. Nach 2 Monaten kam der reiche Geschäftsmann zum Atelier des Ikonenmalers um den Fortschritt der Arbeit zu überprüfen. Der Ikonenmaler war nirgends aufzufinden. Nach einigen Stunden fanden Diener des Geschäftsmanns den Ikonenmaler in einer der verruchtesten Spelunken der Stadt. Auf seinen Knien sasssen zwei Freudmädchen, vor ihm auf dem Tisch stand ein grosser Krug mit Wein sowie eine Opiumpfeife. Die Diener schleppten den völlig berauschten Ikonenmaler zu ihrem Herrn. Dort entschuldigte sich der Ikonenmaler salopp und meinte: »Verehrter Herr, als Ikonenmaler muss ich zuerst den Sündenpflu des Lebens durchpflügen um zu wissen was Reue heisst. Das Geld dass sie mir gaben ist aufgebraucht. Ich werde mich nun in den Wald zurückziehen und meditieren. Danach werde ich nach gründlicher Prüfung einen Baum auswählen und fällen. Daraus schneide ich dann Brettchen welche ich gleichmässig trocknen lassen werde. Aus den Brettchen suche ich mir dann das ebenste aus und werde darauf versuchen ihre gewünschte Ikone zu malen. Und nur mit sehr viel Glück und wenn Gott es will, wird es mir gelingen, dieses Bild dem Heiligen gerecht, zu malen. Es liegt in Gottes Händen.«

Lange Zeit war die Malerei das einzige Medium welches die Natur und somit Gott abbilden konnte, und somit einzigartig wie Gott war. Dieser Gewalt bewusst, verbieten auch die monotheistischen Religionen die Abbildung Gottes, was aber immer wieder durch Künstler mit geschickten Allegorien umgangen wurde.

Bei der Malerei ist das Werk das Original, es existiert nur einmal im hier und jetzt. Dies macht das gemalte Bild so wertvoll. Dieses einmalige Dasein macht die Echtheit des Kunstwerkes aus. Dadurch wird es in seine Zeit, an seinen geschichtlichen Ort und in dessen Tradition eingebettet. Die dadurch gegeben Einzigartigkeit des gemalten Bildes macht die sogenannte »Aura« Walter Benjamins aus.

Und dies unterscheidet nun das Bild von einem funktionalen Gegenstand. Es ist das »mehr« das Leute in Massen zu den modernen Götzentempeln – den Museen lockt, um dort in geschütztem Raum eine Art Katharsis oder Gewissensberuhigung zu erreichen. Das Original, nicht dessen Reproduktion, die Knappheit im wirtschaftlichen Sinne gesprochen, macht ein Bild wertvoll. Der Künstler als bezahlter, instrumentalisierter Gewissens-Beruhiger, lebendes Utopia, die ersehnte und nie zu erreichende Freiheit vor dem sklavischen Büroalltag.

Das Bild und die Malerei sind Standpfeiler jeglicher Ideologien, ohne sie wäre keine Religion, keine Monarchie, kein Nationalstaat, keine Diktatur denk- beziehungsweise visualisierbar. Ohne das funktionalisierte Bild sind die Massen nicht steuerbar.

Ich reihe mich in die Tradition der klassischen Maler ein, es geht mir darum ein Werk mit meinen Händen zu schaffen, welches die Welt noch nie gesehen hat. Die freudige Erregung bei der Vollendung des Gemäldes, alleine im Atelier ist die Belohnung für Tage harter Arbeit. Ich suche nach dem Schönen, dem Ideal oder anders gesagt versuche ich die Ideenwelt nach Platon in die Realität zu übertragen. Was ist das Schöne ? Und was macht ein Bild zum Schönen Bild ? Die Komposition ? Die Balance ? Das Erhabene ? überwältigender Arbeitsleistung und Präzision ?

Zunächst möchte ich einen Aspekt näher beleuchten. Die Tradition. Von wo stammen die modernen Maler eigentlich ab ? Wie unser Streitgespräch vorhin beim Abendessen gut beleuchtet hat, tat sich im 15. Jahrhundert einiges. Ob nun die optischen Hilfsmittel diesen Schritt Richtung Realismus auslösten oder ob sie erst später in der Malerei Verwendung fanden, mag ich jetzt um des Friedens Willen am heutigen Abend nicht länger diskutieren. Was sicher alle bejahen werden, ist der Einfluss der Erfindung der Zentralperspektive. Doch zuvor möchte lieber den ikonographischen Aspekt dieser Zeit des Umbruchs näher erläutern.

Wenn wir zum Beispiel Matthias Grünewalds »Christus in der Glorie - Auferstehung«, dem rechten Innenflügel des Isenheimer Altars, zu beschreiben versuchen, so finden wir uns schon in den ersten Ansätzen darüber belehrt, dass die so oft gebrauchte Unterscheidung zwischen rein »formalen« und einer gegenständlichen Beschreibung bei näherer Betrachtung nicht in vollem Umfange aufrecht zu erhalten ist., zum mindesten nicht angesichts von Werken der bildenden Künste. Eine wirklich rein formale Beschreibung dürfte nicht einmal Ausdrücke wie »Stein«, »Mensch oder »Felsen« gebrauchen, sondern müsste sich darauf beschränken, die Farben, die sich in mannigfacher Nuancierung gegeneinander absetzen, miteinander verbinden und sich höchstens zu quasi ornamentalen oder quasi tektonischen Formkomplexen zusammen beziehen lassen, als völlig sinnleere und sogar räumlich mehrdeutige Kompositionselemente zu deskribieren. Schon wenn wir die dunkle Fläche im oberen Teil des Bildes als »Nachthimmel« oder die merkwürdig differenzierte Helligkeiten in der Mitte als einen »menschlichen Körper« bezeichnen würden, und vollends wenn wir sagen würden, dass dieser Körper »vor« jenem Nachthimmel stehe, würden wir etwas Darstellendes auf etwas Dargestelltes, eine räumlich mehrdeutige Formgegebenheit auf einen präzis dreidimensionalen Vorstellungsinhalt bezogen haben. Nun bedarf es keiner Erörterung, dass eine in diese strengen Sinne formale Beschreibung praktisch ein Ding der Unmöglichkeit ist: Jede Deskription wird - gewissermassen noch ehe sie überhaupt anfängt - die rein formalen Darstellungsfaktoren bereits zu Symbolen von etwas Dargestelltem umgedeutet haben müssen; und damit wächst sie bereits, sie mag es machen wie sie will, aus einer rein formalen Sphäre schon in eine Sinnregion hinauf. Auch innerhalb dessen, was wir in unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch als eine »formale Betrachtungsweise« (etwa im Sinne Wölfflins) zu bezeichnen pflegen, bildet also in Wahrheit nicht nur die Form, deren Analyse uns hier nicht weiter beschäftigen kann, sondern daneben auch bereits der Sinn der Form den Gegenstand der Bildbeschreibung, - nur dass - und

das ist das Entscheidende - der »Sinn« in diesem Falle in einer anderen, wenn man will primäreren, Schicht liegt als derjenige Sinn, um den die sogenannte »ikonographische« Betrachtung bemüht ist. Wenn ich jenen hellen Farbkomplex da in der Mitte als einen »schwebenden Menschen mit durchlöcherten Händen und Füßen« bezeichne, so überschreite ich zwar damit, wie schon gesagt, die Grenzen einer blossen Formbeschreibung aber ich verbleibe noch in einer Region von Sinnvorstellungen, die dem Betrachter aufgrund seiner optischen Anschauung seiner Tast- oder Bewegungswahrnehmung, kurz aufgrund seiner unmittelbaren Daseinserfahrung zugänglich und vertraut sind. Bezeichne ich dagegen jenen hellen Farbkomplex als einen »aufschwebenden Christus«, so setze ich damit noch etwas bildungsmässig Hinzugewusstes voraus, wie denn z.B. Ein Mensch, der nie etwas vom Inhalt der Evangelien gehört hätte, das Abendmahl Leonardos wahrscheinlich als eine Darstellung einer erregten Tischgesellschaft auffassen würde, die sich - dem Beutel nach zu schliessen - wegen einer Geldangelegenheit verstritten hätte. - Wir wollen jene »primäre« Sinnschicht, in die wir aufgrund unserer vitalen Daseinserfahrung eindringen können, als die Region des Phänomensinnes bezeichnen, den wir, wenn wir wollen, in Sach-Sinn und Ausdrucks-Sinn aufteilen können. Denn es ist ja ein wichtiger Unterschied, ob mich das bildnerische Zeichnen als die Darstellung eines Menschen oder aber die Darstellung eines »schönen«, »hässlichen«, »traurigen« oder »fröhlichen«, »bedeutenden« oder »stumpfsinnigen« Menschen anspricht.

Jene andere, sekundäre Sinnschicht dagegen, die sich uns erst aufgrund eines literarisch übermittelten Wissens erschliesst, mögen wir die Region des Bedeutungssinns nennen. Wobei die Bemerkung gestattet sei, dass der Kunsthistoriker kein Recht hat, innerhalb dieses Bedeutungssinns zwischen solchen Vorstellungen zu unterscheiden., die er für »künstlerisch wesentlich« hält, wie etwa den Inhalt der Bibel, und solchen, die er als »verzwickte Allegorie« oder »abstruse Symbolik« glaubt beiseite lassen zu dürfen. Es handelt sich nämlich bei dieser so gern gemachten Unterscheidung im Grunde gar nicht um einen Unterschied zwischen dem, was künstlerisch wesentlich oder unwesentlich ist, sondern um einen Unterschied zwischen dem, was zufällig, und wer weiss wie lange noch?, dem heutigen Bewusstsein einigermaßen geläufig ist, und dem, was wir uns durch Freilegen heute verschütteter Quellen wieder aneignen müssen: Es ist durchaus nicht undenkbar, dass den Menschen im Jahre 2500 die Geschichte von Adam und Eva genauso fremd geworden ist, wie diejenigen Vorstellungen, aus denen etwa die religiösen Allegorien der Gegenreformation oder die humanistischen Allegorien des Dürerkreises hervorgegangen sind; und doch wird niemand leugnen, dass es für das Verständnis der sixtinischen Decke sehr wesentlich ist, das Michelangelo den Sündenfall dargestellt hat, und nicht ein »déjeuner sur l'herbe«.

Kehren wir nun nach dieser Abschweifung wieder zu unserem Grünewald-Gemälde zurück. Was es unter dem Gesichtspunkt des Bedeutungssinnes darstellt, können wir, wie gesagt, ohne bestimmte literarische Vorkenntnisse nicht wissen. Unter dem Gesichtspunkt des Phänomensinns aber können wir es, ganz roh und unter Beschränkung auf das Alleraugenfälligste, als die Darstellung eines Menschen Beschreiben, der inmitten einer Lichterscheinung mit ausgebreiteten Armen einem Kasten entschwebt, während andere, kriegsmässig ausgerüstete Menschen teils wie verstört am Boden hocken, teils mit Gebärden des Schreckens oder des Geblendetseins zu Boden getaumelt sind. Diese rein phänomenologische Beschreibung setzt nun wirklich nichts Weiteres voraus, als dass wir uns das Bild gut ansehen und es auf Vorstellungen beziehen, die uns aus der Erfahrung geläufig sind. Und dennoch ist selbst sie mitnichten unproblematisch. Gewiss, wir haben das Bild vor Augen und wissen alle aus Erfahrung, was ein Mensch ist, was Schrecken und was Schweben ist. Allein das Problem liegt in dem Akte des Zusammenbeziehens, des Interpretierens.

Wir brauchen uns an der Stelle des Bildes von Grünewald ein Bild von Franz Marc, den »Mandrill« der Hamburger Kunsthalle, vor Augen zu stellen, um zu erkennen, dass wir zwar alle Vorstellung bereit haben können, die uns zur Aufdeckung des Phänomensinns befähigen - dass es aber durchaus nicht immer ohne weiteres möglich ist, sie auf das gegebene Kunstwerk anzuwenden, banal gesprochen: das im Bilde dargestellte zu »erkennen«. Wir wissen alle was ein Mandrill ist.

Aber um ihn in diesem Bilde zu »erkennen«, müssen wir, wie man zu sagen pflegt, auf die expressionistischen Darstellungsprinzipien, die hier die Gestaltung beherrschen, »eingestellt« sein. Und die Erfahrung hat gelehrt, dass dieser uns heute sehr harmlose Mandrill zur Zeit seiner Erwerbung einfach nicht erkannt wurde (die Leute suchten verzweifelt nach der Schnauze, um sich von da aus einigermaßen zurechtzufinden), weil jene expressionistische Formweise damals noch neu war.

Im Falle des Isenheimer Altars sehen wir zwar »ohne weiteres« dass die Menschen Menschen und die Felsen Felsen sind. Aber woran sehen wir, dass der Mensch, Christus »schwebt« ? Die unbedenklich gegebene Antwort lautet: »Weil er sich im leeren Raum befindet, ohne eine Standfläche zu besitzen.« Diese Antwort ist auch vollkommen zutreffend, denn auch ohne die schräge Kurve der Körperbewegung und ohne das schraubenartige Aufwärtssteigen des Tuches, durch das die Dynamik des Schwebevorganges so mächtig gesteigert wird, würde die Tatsache der Schwebesituation nicht im mindesten zweifelhaft bleiben. Nur ist zu sagen, dass dieselbe Überlegung die in diesem Falle richtig ist, in anderen Fällen gänzlich abwegig wäre.

Und nun kommen wir wieder zur Thematik der Projektion oder des ikonographischen Verständnisses und dessen Veränderung in den Bildern zwischen dem Mittelalter und der Frührenaissance.

Betrachten wir nämlich ein um die Wende des ersten Jahrtausends entstandenes Kunstwerk wie die »Geburt Christi« aus dem sogenannten Evangeliar Ottos III. in München, so sehen wir, dass auch hier verschiedene Bildgegenstände - die Krippe mit dem Christuskind, Ochs und Esel und vor allem die Mutter Maria - sich ohne Andeutung einer Standfläche im leeren Raum befindet, hoch über den sonderbar rundlichen Formen, die den Erdboden vorstellen. All diese Bildgegenstände sollen aber in diesem Falle keineswegs »schweben«, wenngleich ein ganz unvorgebildeter Betrachter oder ein Kind es sicher so auffassen würde, - aus dem einfachen Grunde, weil hier eine Natur- und Raumgesetzlichkeit, die sich bei Grünewald auf wunderbare Weise durchbrochen zeigt, gar nicht vorhanden ist. In einer solchen Miniatur ist der dunkle Hintergrund nicht »Himmel«, sondern abstrakte Folie, und die Menschen und Dinge sind nicht als raumverdrängende und der Schwerkraft unterworfenen Naturkörper aufgefasst und dargestellt, sondern als gleichsam gewichtslose Gefässe eines geistigen Gehaltes oder einer sachlichen Bedeutung.

Der Christus Grünewalds schwebt, weil hier die ganze Darstellung von einem, bei aller Irrationalität, perspektivischen und, bei aller Formaflösung, plastischen Naturalismus beherrscht wird. Unter dessen Gesichtspunkt die Suspension eines Körpers im Leeren nur als Schweben gedeutet werden kann. Die Maria der ottonischen Miniatur schwebt nicht, weil hier die ganze Darstellung durch einen aperspektivischen und unplastischen Spiritualismus bestimmt ist, unter welchem die Suspension eines Körpers im Leeren über seine tatsächliche Raumlage schlechterdings gar nichts besagt.

Zur Perspektive: Perspektive (von lateinisch *perspicere* = hindurchsehen, hindurchblicken) fasst die Möglichkeiten zusammen, dreidimensionale Objekte auf einer zweidimensionalen Fläche so abzubilden, dass dennoch ein räumlicher Eindruck entsteht.

Die Perspektive als Darstellung räumlicher Situationen findet sich in ersten Ansätzen schon in den frankokantabrischen Höhlenbildern, etwa in der Grotte von Chauvet vor 30.000 Jahren. Auch in anderen jungpaläolithischen Höhlen wie Trois Frères finden sich perspektivische Verkürzungen. Technisch elaborierte perspektivische Verfahren kannten dann die Römer (Skenografie). In Pompeji wurden Wandfresken gefunden, die den Raum in einen gemalten Garten fortsetzen sollten.

In den darauf folgenden Jahrhunderten wurde dieses Wissen nicht weiterentwickelt; die frühchristliche und mittelalterliche Malerei bediente sich fast ausschliesslich der Bedeutungsperspektive, d. h. die Grösse der dargestellten Personen und Gegenstände wurde durch deren Bedeutung im Bild bestimmt, nicht durch ihre räumliche Anordnung. Räumliche Wirkung erzielte man fast ausschliesslich durch die Kulissenwirkung, die eine Vordergrundebene vor einem Hintergrund unterschied.

Die Bedeutungsperspektive wurde bereits seit der altägyptischen Kunst angewandt: Während der Pharaos nebst Gemahlin in voller Grösse dargestellt wurde, zeigte man Sklaven und Hofstaat sehr viel

kleiner. In der Ikonenmalerei findet sich diese Art der Darstellung ebenso wie in der Malerei der Gotik. Die Bedeutungsperspektive ist bis heute noch in der naiven Malerei zu finden.

In der Renaissance wurde die Zentralperspektive im Zusammenhang mit Brunelleschi, eventuell durch Jan van Eyck und anderen Malern mit der Camera obscura und diverser anderer optischer Hilfsmittel und Gerätschaften wiederentdeckt, welche in etwa dem Sehen mit einem Auge oder einer verzerrungsfreien fotografischen Abbildung entspricht. Malerarchitekten wie Filippo Brunelleschi, Giotto und Leon Battista Alberti schufen Werke, die Motive der christlichen Ikonenmalerei in räumlich korrekt konstruierten Architekturkulissen zeigten.

Anfänglich wurde die Zentralperspektive, die in etwa auch unser Auge produziert, in ihren Gesetzmässigkeiten nicht erkannt, und die Berechnung erfolgte mittels einer Schnur, die, von einem festen Punkt ausgehend, über ein einfaches Raster in Form eines Drahtgitters zu den abzubildenden Objekten gespannt wurde. Der Zeichner sass neben dem Gitter und übertrug die Messungen in das Raster seiner Zeichenfläche (perspektivisches Abschnüren). In einem Buch aus dem Jahre 1436 erläuterte Leon Battista Alberti die mathematischen Methoden, mit denen auf Gemälden eine perspektivische Wirkung zu erzielen sei.

Albrecht Dürer veröffentlichte 1525 sein Buch *Underweysung der messung mit dem zirckel un richtscheyt*, das die erste Zusammenfassung der mathematisch-geometrischen Verfahren der Zentralperspektive darstellte und damit auch die Grundlagen der perspektivischen Konstruktionsverfahren als Teilbereich der Darstellenden Geometrie bildet.

In der Zentralperspektive werden raumparallele Kanten nicht abbildungsparallel dargestellt, sondern vereinigen sich optisch in einem scheinbaren, gedachten Punkt, dem sogenannten Fluchtpunkt, der bei der Fluchtpunktperspektive ausgenutzt wird. Der auf der Horizontlinie liegende Fluchtpunkt lässt sich über die Schnittstelle finden, die durch die Verlängerung der in der Realität parallel liegenden Objektkanten entsteht. Hauptmerkmal an der Zentralperspektive ist die Frontalansicht des Objektes. Es gibt keine Verschiebungen nach rechts oder links, aber nach oben oder unten. Die einfachste Form der Perspektive bildet die Zentralperspektive mit einem Fluchtpunkt. Auch wenn durch unterschiedlich verlaufende Objektkanten mehrere Fluchtpunkte entstehen, wie etwa bei der Darstellung eines Hauses, liegen diese alle auf der Horizontlinie. Die dem Betrachter zugewandten Flächen des Objektes sind bildparallel, während die in die Tiefe des Raumes führenden Objektkanten sich scheinbar in einem Fluchtpunkt am Horizont vereinigen.

Weitere Varianten stellen die Perspektiven mit zwei – auch Über-Eck-Perspektiven genannt – oder drei Fluchtpunkten dar. Da bei einer Perspektive mit drei Fluchtpunkten der Horizont notwendigerweise nach oben, bzw. unten wandert, nennt man die jeweiligen Abbildungen auch Froschperspektive oder Vogelperspektive.

Der florentinischen Bildhauer und Baumeister Brunelleschi (1377-1446) gilt als »Erfinder« der Zentralperspektive. In jener Epoche der Renaissance keimte eine völlig neue Denkweise auf deren Ursprung man in der in gebildeten Kreisen aufkommenden Lehren eines Meister Eckhart (1260-1327) oder des Wilhelm von Ockham (1285-1349) finden kann. Zentral hierin war »die Frage nach der intuitiven Erkenntnis und dem damit zusammenhängenden Individuationsprinzip.« [siehe Hirschberger, J.: *Geschichte der Philosophie*. Freiburg i.B. 1980, Band I, S. 560]

Während dieser Zeit der Frührenaissance, unter anderem ausgelöst durch die Pest, welche die Gesellschaft und das individuelle Mensch-Sein in den Grundfesten der Existenz erschütterte und die Hierarchie des Status Quo in Frage stellte, indem die Epidemie weder vor Königen noch Päpsten halt machte, besann man sich wieder auf die Blütezeit Europas während der Antike. Durch die Rückbesinnung auf die Werte der Römer und Griechen in verschiedenen Bereichen wie Kunst, Architektur und Philosophie, führte zu einem Sprung in der Ausdifferenzierung des vorhandenen Gedankengutes und somit zu neuartigen Weltansichten.

Im Mittelalter spielte Realismus und somit Objektivität keine grosse Rolle, denn die Bibel und deren klerikale Auslegungen erforderten und duldeten keine Weltauffassung, die frei auf persönlicher Erfahrung und deren Ableitungen des Verstandes beruhte; ein für sich entscheidendes Subjektives,

das nur in Relation zu einem Objektiven bestand fand, bedeutete Ketzerei. Eine Idee der objektiven Bestimmbarkeit der Welt durch einzelne Subjekte widersprach dem Postulat der Unantastbarkeit von Gottes Schöpfung.«

»Ich muss dich leider unterbrechen«, warf ich ein, »Brunelleschi erschloss 1413 die Perspektive, die ein Hervorheben individueller Nuancen erst ermöglichte, ein »In-die-Welt-Heben«, ein Festhalten einzigartiger, individuell konstellierter Wesenszüge.

Dazu nahm er einen Spiegel und zeichnete auf dem Spiegel die Linien und Flächen des Abbildes des Florentinischen Domes nach. [Laurenza, D.: Leonardo daVinci - Künstler, Forscher, Ingenieur, In: Spektrum der Wissenschaft - Biographie, 1/2000, S.18] Brunelleschi analysierte die Zeichnungen und verglich sie mit seinen zentralperspektivischen Versuchsskizzen, womit er sich schließlich der beiden Axiome der zentralperspektivischen Malerei versicherte: einem Fluchtpunkt hinter dem Horizont, auf den alles zulaufen zu scheint, und die Proportionsregeln der Grösse für sich entfernende Gegenstände, die mit der Euklidischen Geometrie zu fassen sind. Damit bestimmte Brunelleschi die Regeln der Perspektive, welche am ähnlichsten mit unserem natürlichen sehen ist. Da die visuelle Wahrnehmung einen Grossteil unserer Sinneswahrnehmung ausmacht und unsere Weltauffassung wesentlich mitbestimmt, hatte Brunelleschis Entdeckung Konsequenzen weit über das Feld der Malerei hinaus.«

Nun unterbrach Pierre mich wiederum:

»Das aufblühende Bürgertum und die etablierte Aristokratie feierten den Individualismus und die damit verknüpfte geistige Freiheit unter anderem in unsagbar teuren Gemälden, welche sie bei den Künstlerateliers in Auftrag gaben. Porträts, deren Qualität und Kunstvollendung in der möglichst detaillierten und lebensechten Abbildung der Person bestand. Die porträtierte Person musste sich erst selbst entdecken, sich selbst bewusst werden um sich in einem Porträt zu repräsentieren. Der reiche Kaufmann liess sich in seinem Selbstverständnis porträtieren, in seinem Geschäft, mit reichem Zierrat aus aller Welt und seinen Handelsregistern und Kontobüchern.

Perspektive bezeichnet nicht nur den Blickwinkel, sondern auch den Standpunkt. Diese beiden Aspekte vermag die Malerei mit zentralperspektivischer Methode überhaupt erst zu vereinen. Eine gemalte Person kann nur in einem dreidimensionalen Raster erstens eine Position einnehmen und zweitens in eine Richtung blicken. Es entsteht also, im Gegensatz zur bereits erwähnten, mittelalterlich-spiritualistischen Bedeutungsperspektive, eine neue Dimension an möglichen Ausrichtungen und Kombinationen der nun zu übergeordneten Objekten, Aussagen verbundenen Ereignisflächen im Bild. Dem Betrachtenden wird plötzlich bewusst, dass er auf eine eingefrorene Szene der Realität blickt. Durch die Zentralperspektive entsteht der Eindruck, der Betrachter stehe im Mittelpunkt, da sich die Gegenstände mit ihrer Entfernung von ihm verkleinern. Das Ich als Standpunkt, besser Point of View, in der geistigen Mitte der Welt wird somit zum ersten Mal eine virtuelle Gedanken-Möglichkeit.

Die Idee Individuum findet ihre Bestätigung erst in der Erfahrung, die Welt an einem perspektivischen Raster brechen zu können. Auf das Prinzip dieses Rasters kommt man aber nur mit Brunelleschis Entdeckung.

Ein Beispiel: einem zweidimensional ohne Tiefe gezeichneten Vogel ist nicht einmal die Flugrichtung zu entnehmen, einem lebensecht räumlich gezeichneten aber vielleicht sogar noch dessen Befinden oder Geschwindigkeit. Folglich ermöglicht »perspektivisches Weltraster« erst ein Entdecken verschiedener Zustände und den damit verbundenen Wirkungszusammenhängen.

Diese neue Weltsicht implizierte plötzlich auch ein anderes Verständnis der Natur. Man war plötzlich nicht mehr in der Natur sondern betrachtete diese aus der Ich-Perspektive. Die Trennung des Ichs von der Natur läutete schon damals die ersten Zeichen der Moderne ein.

In der bildenden Kunst löste die Renaissance zuerst in Italien die Gotik ab. Sie begann um 1420 in Florenz mit der Frührenaissance, 1420-1500 und erreichte ihren Höhepunkt zu Anfang des 16. Jahrhunderts mit der Hochrenaissance, 1500-1520. Der Einfluss der Italienischen Renaissance wirkte in ihrer Spätzeit neben dem um 1520/30 aufkommenden Manierismus fort. Seit der Wende zum 16. Jahrhundert wurden Formen der Renaissance von allen europäischen Ländern aufgenommen und

ihren Überlieferungen entsprechend abgewandelt. Künstlerische Malerei findet sich hauptsächlich als Ausmalung von Kirchen und Klöstern sowie deren Altarbildern. Porträt, Landschaften, Alltagsszenen und Stilleben kamen im Mittelalter und Renaissance als Kunstgemälde erst sehr spät hinzu. Die Malerei der Renaissance ist der ästhetische Inbegriff von Anmut und Form, auf dem ein Grossteil der Normen der Moderne beruht. Ihr Einfluss auf die Malerei späterer Generationen ist überwältigend, vielleicht sogar entkräftend. Die hauptsächlichsten Arbeitstechniken wie auch die übliche Auswahl der Themen und ihre Darstellungsweise reiften und wurden im damaligen Zeitalter entwickelt.

Die Malerei der Renaissance hat ihren Ursprung in den Arbeiten einiger ungewöhnlich begabter Vorläufer im Italien des späten 13. Jahrhunderts. Nach dem legendären Florentiner Cimabue führte sein Mitbürger Giotto di Bondone revolutionäre dreidimensionale, der Wirklichkeit entsprechende Elemente und eine kühne Ausdrucksform der menschlichen Figur ein. Er brach mit der priesterlichen Symbolik des Mittelalters und liess die Kunst des Freskos neu aufleben, das an die Stelle des Mosaiks trat und zur bevorzugten Ausdrucksform der monumentalen Gemälde der Renaissance wurde.

Sein Zeitgenosse Duccio di Buoninsegna in Siena hielt noch immer an byzantinischen Stilformen fest, wie es auch Simone Martini noch in beträchtlichem Masse tat. Simone Martini stellte zudem das erste nichtreligiöse Gemälde her, das einen berittenen Condottiere zum Bildinhalt hatte. Der junge Ambrogio Lorenzetti, auch aus Siena, malte Allegorien des bürgerlichen Lebens und bediente sich eines realistischen Stils.

Die stilisierte Eleganz, der weiche Stil (internationale Gotik), aristokratisch und grotesk zugleich, verbreitete sich damals in Westeuropa und hatte auf die Buchmalerei eine ganz besondere Wirkung. Ihr hervorragendster Anhänger in Italien war Gentile da Fabriano.

Es ist kein chronologischer Zufall, dass die Reaktion des Realismus auf die Internationale Gotik sowohl in Italien als auch in Flandern um 1425 eintrat. In Brügge verband Jan van Eyck eine neue Technik der Ölmalerei mit Elementen der Perspektive und einem durchdringenden Blick für den menschlichen Gesichtsausdruck. Auch maltechnisch begann mit van Eyck eine neue Ära. Er verwendete neben den traditionellen Tempera- und wässrigen Leimfarbensystemen auch häufig Ölfarben. Giorgio Vasari sah deshalb in van Eyck fälschlicherweise den Erfinder der Ölmalerei, richtig ist jedoch, dass Ölfarbsysteme schon früher bekannt waren (Strassburger Manuskript). Jan van Eyck war vermutlich jedoch der erste Maler, der sikkativierte und gebleichte Öle verwendete. Er brachte eine äusserst einflussreiche neue Schule in Gang. Als sein begabtester Nachfolger gilt Rogier van der Weyden; Die neuen von ihnen eingeführten Formen der Malerei wirkten fruchtbar bis hin nach Spanien, Portugal und selbst auf die Italiener. In Deutschland machte sich ihr Einfluss auf Maler des 15. Jahrhunderts wie Konrad Witz, Lukas Moser und Hans Multscher bemerkbar.

In Frankreich war die Lage allerdings etwas verwickelter, da dort gleichzeitig eine starke Tendenz zur Fortführung der Internationalen Gotik und zur Aufnahme äusserer Einflüsse vorhanden war. Diese mehr konservative Tendenz ist besonders in den Buchmalereien der Brüder von Limburg und später bei Jean Bourdichon bemerkbar. Die bekannte Pietà eines unbekanntes Künstler der Avignon-Schule (um 1450) ist ein Meisterwerk, das Feinfühligkeit mit Realismus verbindet. Die Arbeiten von Jean Fouquet und Enguerrand Charonton sind mit denen Flanderns und Italiens verwandt. Nichtsdestoweniger wurde die Zukunft der europäischen Malerei in Italien vorbereitet.

Masaccio liess Giottos realistischen Stil in seinen Fresken der Brancacci-Kapelle (1425-27) von Santa Maria del Carmine in Florenz wieder aufblühen. Er lernte von Filippo Brunelleschi die Prinzipien der exakten Perspektive und übernahm von Donatello das Interesse an klassischen Formen und am Akt. Die Abstufung von Licht und Schatten, die seinen Gemälden eine neue dreidimensionale plastische Gestaltung gab, war ganz und gar sein eigenes Werk. Sein Beitrag zur Kunst war nur teilweise in den eleganten religiösen Werken Fra Angelicos bemerkbar, aber er bezauberte Paolo Uccello und wurde von Andrea del Castagno nachgeahmt.

Ausserhalb von Florenz waren Piero della Francesca und Andrea Mantegna die zwei einflussreichsten Meister in dieser Art der Malerei. Mantegna leistete auch, ebenso wie Antonello da Messina, einen wichtigen Beitrag zum Aufstieg der Venezianische Schule.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts waren florentinische Maler mit ihrer Betonung feiner Skizzenarbeit und Linienform weiterhin durch die Qualität ihrer Arbeiten in Italien führend. Sie begannen, sich für mythologische Themen zu interessieren, deren erste Beispiele die monumentalen Werke von Sandro Botticelli waren. Sie entwickelten aber auch eine bessere Kenntnis der menschlichen Anatomie, wie aus den Arbeiten von Antonio Pollaiuolo und Luca Signorelli ersichtlich ist. Ihre Madonnen in der Art von Filippo Lippi stellten Weiblichkeit und Mutterschaft dar. Porträtmalerei wurde zunehmend beliebt und auffallend naturalistisch wie in den Arbeiten von Domenico Ghirlandaio und zeigte Versuche psychologischer Darstellung.

Die italienische Malerei der Hochrenaissance nahm eine verhältnismässig kurze Zeitspanne während des ersten Viertels des 16. Jahrhunderts ein, war aber reichhaltig und fruchtbar. Die Leistungen von Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael zusammengenommen verkörpern einen Stil klassischer Schönheit, Harmonie und Grazie, der im Laufe der Zeit als endgültige Erfüllung universeller künstlerischer Ideale angesehen wurde. Im Hinblick auf die Technik überflügelten sie alle ihre Vorgänger, wie besonders ein Blick auf ihre Zeichnungen bestätigt. Zusätzlich leistete jeder von ihnen einen spezifischen persönlichen Beitrag - Leonardo da Vinci mit seiner erfinderischen Formgebung, Michelangelo mit seinen heroischen Skulpturen und Raffael mit der ausgeglichenen Gelassenheit seiner Kompositionen.

Die wahren Erben des ausgeglichenen Stils der Hochrenaissance waren die Venezianer. Im späten 15. Jahrhundert gründete Giovanni Bellini eine Malerschule, die Landschaft, Licht und Farbe betonte. Ihm folgten Giorgione, Meister der ländlichen Atmosphäre, und Tizian, dessen Arbeiten die venezianische Malerei zu Höhen der Vollkommenheit brachten, die ihr die Bewunderung ganz Europas gewann. Jedoch war es Paolo Veronese, der die venezianische Tradition der stillen dekorativen Pracht zu ihrer höchsten Vollendung brachte. Gleichzeitig entwickelte die Generation, die auf die Meister der Hochrenaissance folgte, in Florenz und Rom individuelle Tendenzen, die später als Manierismus bezeichnet wurden. Das Abrücken von dem Ideal der Harmonie in den Arbeiten von Jacopo da Pontormo, Rosso Fiorentino, Giulio Romano, Parmigianino ist zum Teil Ausdruck ihres künstlerischen Interesses unter anderem an der ästhetischen Wirkung.

Agnolo Bronzino, ein Meister der losgelösten analytischen Porträtmalerei, sowie der Maler und Kunsthistoriker Giorgio Vasari gehörten zu den führenden Exponenten des späten italienischen Manierismus. Der italienische Stil begann die nordeuropäischen Maler bereits ganz am Anfang des 16. Jahrhunderts zu beeinflussen.

Das war besonders in Deutschland bemerkbar, wo Albrecht Dürer als begeisterter Verfechter der Italiener eine grosse Künstlergeneration vollkommen beherrschte. Hans Holbein der Jüngere, dessen herrliche Porträts die Würde und Ruhe der Hochrenaissance entfalten, brachte diese Art der Malerei nach England. Um die gleiche Zeit begannen flämische und niederländische Maler unter der Führung von Jan Mabuse, Quentin Massys und Jan van Scorel, Leonardo da Vinci und Michelangelo mit unterschiedlichem Erfolg nachzuahmen. Dennoch leisteten einige der besten Maler des Nordens dem italienischen Einfluss Widerstand und blieben der gotischen Tradition oder ihrer persönlichen Ausdruckskraft treu. Das gilt vor allem für Hieronymus Bosch und Pieter Brueghel d. Ä. in den Niederlanden und für Matthias Grünewald in Deutschland.

Die Maler ausserhalb Italiens kamen in der Mitte des 16. Jahrhunderts unter den Einfluss des Manierismus. Francesco Primaticcio und Rosso Fiorentino, massgebliche Vertreter der Schule von Fontainebleau in Frankreich, halfen bei der Entwicklung eines Stils, der mehr darauf ausging, zu gefallen als zu beeindrucken. Die höfischen Porträts von Jean und François Clouet ergänzten diese Entwicklung. Hans Esworth brachte den manieristischen Stil nach England, und Nicholas Hilliard führte ihn dort mit seinen vorzüglichen Miniaturen fort. In den Niederlanden waren Frans Floris und Martin van Heemskerck die Führer des Manierismus.

Gegen Ende des Jahrhunderts rief der Bruch mit den harmonischen Konzepten der Hochrenaissance gelegentlich extreme Schöpfungen mit unheimlichen und wunderlichen Themen hervor, die in den Werken von Giuseppe Arcimboldo und Bartholomäus Spranger über den Hof der Habsburger in Prag am besten belegt sind. Man findet jedoch ähnliches in den Arbeiten von El Greco in Spanien, wo unproportionelle Figuren und grünliche Töne ein Gefühl von intensiver

angstgequälter Religiosität hervorrufen.

Ende des 16. Jahrhunderts war die europäische Malerei für eine grössere Veränderung reif, und der neue Stil, der später als Barock bezeichnet werden sollte, verschmolz Farben und Form zu einer grandiosen Einheit, die darauf abzielte, die Gefühle des Betrachters stark anzusprechen. Die Veränderung begann in Rom mit den Arbeiten von Michelangelo Merisi da Caravaggio in den 1590er Jahren und der Beendigung der Fresken im Palazzo Farnese durch Annibale Carracci (1604). Unter den wichtigsten Anhängern der zwei Maler waren Giovanni Lanfranco und Domenichino. Der hervorragendste Vertreter des frühen Barock war jedoch fraglos Peter Paul Rubens, der den neuen Stil im Laufe seiner Arbeit in Italien zu meistern lernte. Mit seiner Rückkehr nach Antwerpen (1608) begann sich das Zentrum der europäischen Malerei nach Westen zu verschieben, und es kündigte sich das Auftreten der grossen holländischen, spanischen und französischen Schulen des 17. Jahrhunderts an.«

Die Moderne, das Schöne und das Erhabene

Eric: »Lieber Pierre, ich möchte den Einfluss der Renaissance in jedwelchen Bereichen auf die heutige Moderne keineswegs abstreiten und ohne reaktionär wirken zu wollen, würde ich sofort für eine Rückbesinnung, beziehungsweise für den Versuch, einer neuen Sinnschöpfung plädieren, ohne in die gescheiterten Ideologien des letzten Jahrhunderts verfallen zu wollen. Ich möchte mich speziell für die Rückbesinnung auf das Schöne stark machen, aber zuerst ein wenig über die Moderne sinnieren.

Zwar ist der Begriff der Moderne und der Postmoderne mittlerweile selbst fragwürdig geworden, dennoch hat er auch heute noch einen unbestreitbaren Einfluss. Mit der heutigen Distanz zur Moderne wird es uns langsam möglich, diese zu hinterfragen, denn sowenig wie deren Kunst müssen wir die Moderne selbst mit Haut und Haaren verteidigen oder bekämpfen. Doch abgesehen davon: Moderne meint zwar immer auch das Zeitgenössische, aber nicht alles Contemporäre lässt sich als modern diagnostizieren. Ungleichzeitigkeiten sind selbst ein notwendiges Mittel der Modernität, die es erlauben, Moderne stets als Kampfbegriff zu gebrauchen. Die Idee der Avantgarde, die ihrer Zeitgenossenschaft immer etwas voraus sein wollte, verweist noch einmal auf diesen inneren Differenzierungsprozess im Denken von Modernität. Auf der anderen Seite ist die Moderne aber zu einem historischen Epochenbegriff geworden. Wann diese Epoche beginnt, und ob sie geendet hat ist eine viel diskutierte Frage. Will man unter Moderne jenen Prozess der ökonomischen Rationalisierung verstehen, der mit einer sukzessiven Säkularisierung aller Lebensbereiche, beziehungsweise auch der Individualisierung des Individuums einherging, dann liessen sich die Wurzeln desselben zweifellos bis in die Frührenaissance zurückverfolgen. Will man hingegen am Verständnis des traditionellen Kunstdiskurses festhalten, wäre die Moderne mit jenen Avantgardisten zu identifizieren, die erst seit Beginn des letzten Jahrhunderts die Kunst revolutionierten und durch das Aufbrechen traditionell verbürgter ästhetischer Parameter, der geschlossenen Form in der Literatur, der Gegenständlichkeit in der Malerei und der Tonalität der Musik; gekennzeichnet sind. So gesehen könnte von moderner Kunst erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts geredet werden, seit die Schritte in die Abstraktion, die Atonalität und in die dadaistische Suspension von Sinn getan werden könnten. Anders könnte man den Beginn der Moderne auch mit dem Erwachen der Selbstreflexion des Künstlers definieren; durch die Umstellung auf eine kapitalistische Produktionsweise und ein Reflexivwerden des säkularisierten Selbstbewusstseins im Denken der Aufklärung und durch die Befreiung der Künste aus religiösen und politischen Heteronomien zu tendenziell autonom agierenden Sektoren ästhetischer Produktivität.

Die Moderne beginnt für mich mit dem viel diskutierten Begriff der ästhetischen Autonomie, also anders ausgedrückt, wenn Kunst aufhört, Auftragskunst zu sein und sich damit ein ästhetischer Diskurs entwickelt, der auch an die Etablierung eines Kunstbetriebs und einer Szene gebunden ist, welche in zunehmendem Masse eigene Gesetzmässigkeiten hervorbringt. Der Prozess der Autonomisierung in der Moderne kann so auch als tendenzieller Funktionsverlust der Kunst beschrieben werden.

Der Begriff der Ästhetik im Sinne der Moderne beginnt mit Immanuel Kant (1724-1804). In seiner, 1790 erschienenen »Kritik der Urteilskraft« sind einige der entscheidenden Bestimmungen und Überlegungen enthalten, welche die ästhetische Diskussion bis heute befruchtet haben. Kant geht es nicht um einen engen Begriff des Kunstwerks, sondern um einen umfassenden Begriff der ästhetischen Erfahrung auszugehen. Indem Kant die Frage, ob etwas als ästhetisch wahrgenommen werden kann, nicht an einen Gegenstand, sondern an die subjektive Erfahrung des wahrnehmenden Individuums koppelt, eröffnet er jene Entgrenzung des Ästhetischen, die erst die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts eingelöst hat.

Kant sagte in seiner Kritik der Urteilskraft:

»Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein

Wohlgefallen, oder Missfallen, ohne alles Interesse.«

Die Notwendigkeit, mit der das Schöne ohne jedes Interesse gefallen kann, gründet nach Kant darin, dass es einer »Zweckmässigkeit ohne Zweck« gehorcht, also weder einer materialen Naturgesetzlichkeit noch einem freien Willen unterliegt, aber seiner Form nach den Eindruck oder Schein der Zweckmässigkeit beziehungsweise des Sinns hervorruft.

Kant hat sich zweifellos redlich bemüht, den Schwierigkeiten, die sich aus der Logik des Geschmacksurteils ergeben, nicht aus dem Weg zu gehen. Dass dieses Urteil einerseits in der subjektiven Erfahrung gründet, andererseits aber einen Anspruch auf Verbindlichkeit und Allgemeingültigkeit erheben kann, setzt eine idealische »Norm des Schönen« voraus, in der wir uns allen Menschen verbunden fühlen; ansonsten wäre es unsinnig sein Schönheitsempfinden mit anderen teilen zu wollen und zu können.

Kant: »Unter einer ästhetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlasst, ohne dass ihr aber ein bestimmter Gedanke, ein Begriff adäquat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann.« Das reflexive Element in ästhetischen Wahrnehmungs- und Produktionsprozessen erweist sich so als Vorgang, der auf keinen abschliessenden sprachlichen Ausdruck gebracht werden kann. Gleichzeitig ist damit das Schöne aber kein Gegenstand eines rein sinnlichen Empfindens mehr; im Gegenteil: Es gibt uns zu denken, ohne dass dieses Denken zu einem formulierbaren Ende kommen könnte.

Vom Schönen, wie es neben den Gegenständen der Kunst auch die Natur dem Menschen zu bieten hat, unterscheidet Kant noch das Erhabene. Da gerade dieser Begriff im Kontext der Postmoderne und der gegenwärtigen Ästhetik-Diskussionen wieder an Aktualität gewonnen hat, scheint es besonders wichtig, jene Differenzierungen in Erinnerung zu rufen, die Kant dem Erhabenen zuteil werden liess. In einer ersten Annäherung an diesen Begriff schreibt Kant: »Erhaben nennen wir das, was schlechthin gross ist«, genauer: »was über alle Vergleiche gross ist.« Da es sich also um den Eindruck handelt, den Quantitäten erzeugen können, unterscheidet Kant zwischen dem »Mathematisch-Erhabenen« und dem »Dynamisch-Erhabenen«. Der Eindruck des »Mathematisch-Erhabenen« stellt sich ein, wenn wir mit Grössenordnungen konfrontiert sind, die sinnlich mehr fassbar sind und dennoch keine Abstrakta bleiben - etwa die Vorstellung des Unendlichen, welche Kurt Gödel in den Wahnsinn getrieben hat. Das »Dynamisch-Erhabene« aber begegnet uns in der Natur. Es ist das Resultat eines durchaus widerspruchsvollen Wahrnehmungs- und Erlebnisprozesses. Einerseits teilt das Erhabene mit dem Schönen, dass es für sich gefallen können muss. Während aber das Schöne zur ruhigen Kontemplation einlädt, versetzt uns das Erhabene in eine innere Bewegung - denn die Natur, welche als erhaben beurteilt werden soll, muss als Furcht erregend vorgestellt werden. Ihre Grösse erlaubt keine unbeteiligte Betrachtung, denn sie ist bedrohlich, ihre Schönheit aber verlangt Interessellosigkeit. Damit das Erhabene als solches ästhetisch erfahren werden kann, muss der Betrachter sich erst überwinden, seine Furcht bekämpfen. Nicht umsonst nennt Kant »drohende Felsen«, »am Himmel sich auftürmende Donnerwolken«, »Vulkane in ihrer ganzen zerstörerischen Gewalt«, der »grenzenlose Ozean, in Empörung gesetzt« und Ähnliches als Beispiel für das Erhabene, dessen Anblick umso anziehender ist, je furchtbarer er ist - aber nur, »wenn wir uns in Sicherheit befinden.« Zum Erleben des Erhabenen gehört also die Vorstellung, dass wir bedroht sein könnten, und die Erfahrung, dass wir dieser Bedrohung standhalten können, der Natur überlegen sind, sie in ihrer Gewalt und Macht noch ästhetisch geniessen und beurteilen können - sodass sich das Erhabene weniger als Eigenschaft der Natur als vielmehr eine Stärke unseres Gemüts erweist. Während das Schöne aber wie von selbst, ohne alles Interesse gefällt, muss diese Interessellosigkeit beim Erhabenen erst gegen die ängstlichen Interessen der Sinne durchgesetzt werden: »Erhaben ist das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt«.

Ähnlich wie Kant, aber doch mit einigen bemerkenswerten Gewichtungen, hat auch Schiller (1759-1805), in vielem von Kant beeinflusst und doch ein grundsätzlich ganz anderer Charakter, den Begriff des Erhabenen akzentuiert: »Der erhabene Gegenstand ist von doppelter Art. Wir beziehen ihn entweder auf unsere Fassungskraft und erliegen bei dem Versuch, uns ein Bild oder einen Begriff von ihm zu bilden; oder wir beziehen ihn auf unsere Lebenskraft und betrachten ihn als Macht, gegen welche die unsrige in nichts verschwindet. Aber ob wir gleich in dem einen wie in dem anderen Fall durch seine Veranlassung das peinliche Gefühl unserer Grenzen erhalten, so fliehen wir ihn doch nicht, sondern werden vielmehr mit unwiderstehlicher Gewalt von ihm angezogen. Bei dem Schönen stimmen Vernunft und Sinnlichkeit zusammen, und nur um dieser

Zusammenstimmung willen hat es Reiz für uns ... Beim Erhabenen hingegen stimmen Vernunft und Sinnlichkeit nicht zusammen, und eben diesem Widerspruch zwischen beiden liegt der Zauber, womit es unser Gemüt ergreift.«

In der Gegenwart hat Jean-Francois Lyotard (Geboren 1924) den Begriff des Erhabenen wieder aufgenommen und radikalisiert. Lyotard beschreibt das Erhabene überhaupt als die Darstellung des Nichtdarstellbaren - also die Darstellung dessen, was in der Tat alle sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten und die bildliche Vorstellungskraft überschreitet; oder vielleicht überreizt ? Davon ausgehend skizziert Lyotard eine »Ästhetik der erhabenen Malerei«, die ohne Schwierigkeiten als eine Ästhetik der modernen Kunst gelesen werden kann: »Als Malerei würde die erhabene Malerei zwar etwas darstellen, aber nur in negativer Weise, sie würde also alles Figurative und Abbildliche vermeiden, sie wäre weiss wie ein Quadrat von Malewitsch, sie würde nur sichtbar machen, indem sie zu sehen verbietet, sie würde nur Lust bereiten, indem sie schmerzt.« Und Lyotard fügt dem hinzu: »In diesen Unterweisungen sind die Axiome der künstlerischen Avantgarden in dem Masse wiederzuerkennen, als sie darauf abzielen, durch sichtbare Darstellung auf ein Nicht-Sichtbares anzuspielen. Der Versuch das Erhabene zur Darstellung zu bringen, führt nach Lyotard aber zur Tragödie der Kunst: Sie kann das Absolute nicht darstellen, weil sie selbst Form und damit Begrenzung ist. Das Erhabene beschreibt Lyotard so als das Kind einer unglückseligen Begegnung von Idee und Form. Die Idee will das Unbegrenzte, Form und damit die Kunst ist aber per definitionem Begrenzung.

Ich allerdings male nur Bilder, meiner Grösse entsprechend«, beendete Eric seinen Monolog.

Differenz und Wiederholung

Jeff: »Zuerst zu Kierkegaard: Wiederholung ist ein entscheidender Ausdruck für das, was »Erinnerung« bei den Griechen gewesen ist. Gleich wie diese also gelehrt haben, dass alles Erkennen ein Erinnern sei, ebenso wird die neuere Philosophie lehren, dass das ganze Leben eine Wiederholung ist. [...] Wiederholung und Erinnerung sind die gleiche Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung; denn wessen man sich erinnert, das ist gewesen, wird rücklings wiederholt; wohingegen die eigentliche Wiederholung sich der Sache vorlings erinnert. Daher macht die Wiederholung, falls sie möglich ist, den Menschen glücklich, indessen die Erinnerung ihn unglücklich macht, ...« (Kierkegaard, »Die Wiederholung«, S. 3)

Sören Kierkegaard erinnerte sich der Wiederholung zu einem Zeitpunkt offensichtlicher persönlicher Anspannung: Regine Olsen hatte ihn nicht nur verlassen, sondern die Nachricht ihrer neuen Verlobung verunsicherte den jungen Kierkegaard zutiefst.

Trotzdem - oder vielleicht aus genau diesem Grund - verfasste er in dieser Phase seines Lebens sein grundlegendes Werk »Die Wiederholung«, das er selbst untertitelte als »ein[en] Versuch in der experimentierenden Psychologie« (Kierkegaard, S.1).

Kierkegaard schlüpft in seinem Werk in die Gestalt des abgeklärten und bisweilen zynischen »Constantin Constantinus«, der anhand eines Fallbeispiels über die Veränderung - und mit ihr - über die Wiederholung philosophiert:

Ein junger Mensch erscheint, unglücklich und auf das romantischste verliebt, in Constantins Arbeitszimmer: »In seinem Auge stand eine Träne, er warf sich auf den Stuhl«, berichtet der Erzähler, der von der dauernden Rezitation einer Strophe eines melancholischen Liebesgedichtes, das der junge Mensch vor sich hersagt, ganz benommen wird: »Grosser Gott! [...] Solch eine Melancholie ist mir in meiner Praxis noch nicht vorgekommen«, bemerkt Constantin und plant, seinem Schützling zu helfen. Die unerfüllte und ins Abseits verrannte Liebe, die aus dem jungen Menschen einen Poeten macht, soll eine glückliche Erneuerung erfahren: »Der junge Mann [möge], indem er dem Mädchen beweist, dass er moralisch ihrer nicht würdig ist, aus seinem Phantasieleben heraus [wieder] auf die Erde kommen.« (Richter, S.123). Statt poetischen Irrsinns, soll durch eine Wiederholung der Liebschaft auf dem Boden der entzauberten Wirklichkeit, diese gerettet werden. Dem unglücklich Verliebten fehlt allerdings die Kraft, den Plan einer Entfernung seiner Liebe zum Zweck einer Erneuerung der Beziehung zu vollziehen. »Er erschoss sich«, schrieb Kierkegaard in einem frühen Manuskript, liess den Satz aber dann doch nicht drucken.

Die Beschreibung des Fallbeispiels des jungen Menschen, dessen romantische Schwermut offensichtliche Parallelen und Anspielungen auf Kierkegaards eigenen Seelenzustand aufweist, wird für Constantin Constantinus, hinter dem sich ein anderer, abgeklärter und ironischer Kierkegaard verbirgt, zum Auslöser, seine Thesen über die Wiederholung in einem Selbstversuch zu überprüfen. Die Grundthese ist, dass die Wiederholung glücklich mache, wohingegen die Erinnerung unglücklich: »Die Liebe der Wiederholung ist in Wahrheit die einzig glückliche«, schreibt Constantin, »Sie kennt ebensowenig wie die Erinnerung die Unruhe der Hoffnung, nicht die beängstigende Abenteuerlichkeit der Entdeckung, aber auch nicht die Wehmut der Erinnerung, sie hat des Augenblicks selige Sicherheit. Die Hoffnung ist ein neues Kleid, steif und stramm und glänzend, man hat es jedoch niemals angehabt, und weiss darum nicht, wie es einen kleiden wird oder wie es sitzt. Die Erinnerung ist ein abgelegtes Kleid, welches, so schön es ist, nicht mehr passt, da man aus ihm herausgewachsen ist. Die Wiederholung ist ein unverschleissbares Kleid welches fest und zart sich anschmiegt, weder drückt noch schlottert. [...] Die Wiederholung ist ein geliebtes Eheweib, dessen man niemals leid wird.« (Kierkegaard, S.4)

Constantin bemüht sich, die aufgestellten Thesen über die Wiederholung in einem Selbstversuch zu verifizieren und beschliesst, eine schon einmal begangene Reise nach Berlin zu wiederholen. Beide Reisen finden sich tatsächlich auch in Kierkegaards Biographie wieder. Unverhofft kommt Constantin auf seiner Reise jedoch zum Schluss, dass die Wiederholung unmöglich sei:

»Es lebe das Posthorn«, schreibt Kierkegaard, »es ist mein Instrument aus vielen Gründen und vornehmlich deshalb, weil man diesem Instrument niemals mit Sicherheit den gleichen Ton entlocken kann; denn es liegt in einem Posthorn eine unendliche Möglichkeit, und wer es an seinem Mund setzt und in ihm seine Weisheit kund macht, er wird sich nie der Wiederholung schuldig machen [...] Gepriesen sei das Posthorn!« (Kierkegaard, S.49)

Constantin, unter dessen Pseudonym Kierkegaard seine Betrachtungen zur Wiederholung veröffentlicht, kehrt desillusioniert von seiner wiederholten Berlinreise zurück, die er eigentlich antrat, um seine Thesen über die glücklich machende Wiederholung in einem Versuch zu untermauern. Sein Bericht kommt aber zum Schluss, dass nichts so war wie in der Erinnerung der ersten, sehr viel angenehmeren Reise, wodurch sich Enttäuschung über die Wiederholung einstellte: »Ich hatte entdeckt, dass die Wiederholung gar nicht vorhanden war, und dessen hatte ich mich vergewissert, indem ich dies auf alle nur möglichen Weisen wiederholt bekam.« (Kierkegaard, S.45) An diesem Punkt entfaltet sich die Dialektik Kierkegaards »Wiederholung«: seine Vorstellungen über das Glück oszillieren zwischen den Begriffen Wiederholung und Erinnerung während gleichzeitig der Begriff der materiellen Wiederholung, die er in seinem Versuch zu finden hofft, nur über die Erinnerung definiert wird, was sie somit materiell unmöglich macht, da Erinnerung nur als Gedachtes existiert und an Vergangenes gebunden ist.

Insofern baut sich im Begriff der Wiederholung selbst nochmals eine zweite Spannung auf, die der Grund für die ironische Komik ist, die uns in Kierkegaards Text begegnet: Die Unmöglichkeit der Wiederholung wiederholt sich ihm, weil er den Begriff der Wiederholung als Ganzes besprechen will, ohne ihn zu zerteilen in eine Idee der Wiederholung, die als Gedachtes rein wäre von den Schmutzpartikeln der Veränderung und in eine empirisch angenäherte, materiell vorhandene Wiederholung, deren einzelne Phasen sich schon voneinander unterscheiden, wenn auch nur in möglichst geringen Quantitäten. Die westlichen Naturwissenschaften bauen auf diese möglichst geringen Abweichungen auf, wenn definiert wird, dass ein Experiment nur dann Gültigkeit erlangt, wenn es wiederholbar ist. Möglichst geringe Abweichungen sind das Fundament der exakten Naturwissenschaften.

Kierkegaards Betrachtungen an der Wiederholung nehmen in der Geschichte der Geisteswissenschaft einen besonderen Stellenwert ein, weil er, als Vorreiter des existentiellen Denkens der erste ist, der nach den Griechen die Wiederholung als Kategorie in die neuere Philosophie (wieder) einführt. (vgl.: Deleuze)

»Wenn man die Kategorie der Erinnerung oder der Wiederholung nicht besitzt, so löst das ganze Leben sich auf in Leere und inhaltslosen Lärm. Die Erinnerung ist die heidnische Lebensbetrachtung, die Wiederholung die moderne; die Wiederholung ist das Interesse der Metaphysik; und zugleich dasjenige Interesse, an dem die Metaphysik scheitert; die Wiederholung ist die Losung in jeder Anschauung, die Wiederholung ist die unerlässliche Voraussetzung [...] für jedes dogmatische Problem« (Kierkegaard, S.22), schreibt Kierkegaard und begründet ein Denken, das unter anderem der französische Philosoph Gilles Deleuze in seinem 1968 erschienenen Werk »Differenz und Wiederholung« weiterentwickelt.

Deleuze sieht in den Kategorien der Differenz und der Wiederholung Prinzipien, die die hegelianischen Kategorien »des Identischen und des Negativen - der Identität und des Widerspruchs« ablösen, und die ihm als angebracht erscheinen für eine Philosophie, die einer modernen Welt gerecht werden will, in der uns in zunehmenden Masse repetitive Techniken umgeben (nämlich in der Kunst, in der Sprache und in der Psychologie, wie er verschiedene solcher Schauplätze aufzählt). (Deleuze, S.11.)

Während Kierkegaards Leistung vor allem in der Wiederentdeckung der Wiederholung und der Beschreibung der ihr innewohnenden Dialektik besteht, geht Deleuze in seiner Untersuchung der Begriffe sehr viel weiter. Sowie »Wiederholung« als auch »Differenz« beschreibt er jeweils »für sich selbst«, um zu Aussagen über die Kategorien an sich zu kommen, und zu Aussagen, die eigenständig sind und sich ablösen von der Conclusion, dass wir der Wiederholung immer nur deshalb gewahr werden, weil wir im sich wiederholenden (notwendigerweise) doch Differenzen der einzelnen Teile voneinander erkennen; und somit die »reine« Wiederholung unmöglich wäre - wie es

sich auch Kierkegaards Constantin offenbarte.

Natürlich stellt sich aber auch bei Deleuze ein, dass fast sämtliche Ausführungen über die Wiederholung im Kapitel »die Wiederholung für sich selbst«, sich spiegeln oder verankert sind an Aussagen über die Differenz und andersherum.

Interessant für die hier stattfindende Auseinandersetzung ist vor allem eine von Deleuze eingeführte Unterscheidung in zwei voneinander zu trennenden Formen der »Wiederholungen - [nämlich] der materiellen und der geistigen.

Die eine ist eine Wiederholung von unabhängigen, sukzessiven Augenblicken oder Elementen; die andere ist eine Wiederholung des Ganzen auf verschiedenen koexistierenden Ebenen«, schreibt er. »Daher stehen auch beide Wiederholungen in einem ganz unterschiedlichen Verhältnis zur 'Differenz' selbst. Die Differenz wird der einen entlockt, und zwar in dem Masse, wie sich die Elemente oder Augenblicke in einer lebendigen Gegenwart kontrahieren. In der anderen ist sie in dem Masse enthalten, wie das Ganze die Differenz zwischen seinen Ebenen umfasst. Die eine ist nackt, die andere bekleidet; die einen bezieht sich auf Teile, die andere auf das Ganze; die eine auf die Abfolge, die andere auf die Koexistenz; die eine ist aktuell, die andere virtuell [d.h. als Anlage potentiell vorhanden]; die eine horizontal, die andere vertikal.

Die Gegenwart ist stets kontrahierte Differenz [zwischen Vergangenem und Zukünftigen]; aber in einem Fall kontrahiert sie die indifferenten Augenblicke, im anderen Fall -im Übergang zur äussersten Grenze- eine differentielle Ebene des Ganzen, das selbst aus Entspannung oder Kontraktion besteht. [...]

Keine der beiden Wiederholungen ist streng genommen repräsentierbar.

Denn die materielle Wiederholung zerfällt in dem Masse, wie sie sich herstellt und wird nur durch die aktive Synthese repräsentiert [...]; zugleich aber wird diese Wiederholung [...] der Identität der Elemente oder der Ähnlichkeit [...] der Fälle untergeordnet [und löst sich hierin auf, ...].

Die geistige Wiederholung entwickelt sich im Sein an sich der Vergangenheit, während die Repräsentation nur Gegenwarten in der aktiven Synthese erreicht und betrifft, und damit jede Wiederholung der Identität der aktuellen Gegenwart in der Reflexion wie der Ähnlichkeit der früheren in der Reproduktion unterwirft.« (Deleuze, S.117.)

Trotz der unterschiedlichen Ausgangspositionen ähneln sich die Ergebnisse Deleuzes Betrachtung letztendlich doch sehr jenen Kierkegaards. Während dieser zum Schluss kommt, die Wiederholung, nach der er Constantin »empirisch« suchen lässt, sei materiell nicht existent, nähert sich Deleuze dem Phänomen von der Ontologie aus kommend und erkennt schliesslich, dass weder die eine noch die andere Variation seiner Wiederholung materiellen Bestand haben könne - nicht einmal die »materielle« Wiederholung.

Der Grund hierfür liegt darin, dass Deleuze in jeder Wiederholung »eine untauschbare, unersetzbare Singularität« (Deleuze, S.15.) erkennt, durch die die Elemente der Wiederholung eindeutig getrennt werden von lediglich ähnlichen Elementen (die sich nicht wiederholen, weil sie eben nur ähnlich sind), und aber auch vom identischen Element, das sich ebenfalls nicht wiederholt (eben weil es bereits das Identische ist). Das wiederholte Element ist demnach also irgendwo zwischen Ähnlichem und Identischem anzutreffen - Deleuze benennt diesen Ort mit »in der Reflexion« und benennt auch, dass die Wiederholung etwas »im betrachtenden Geist« (Deleuze, S 99.) verändere, und nicht am Objekt selbst. Ist Deleuze damit der philosophische Wegbereiter der Quantenmechanik ?

Damit sich uns etwas wiederholt, geht man vom eigentlichen Wortsinn des Begriffes wieder holen aus, ist es notwendig, dass das Objekt (oder der Gedanke) erst in und dann ausserhalb unserer Sinne war. Nur das bereits Dagewesene kann sich wiederholen.

In seinem Entwurf einer »geistigen« Wiederholung berücksichtigt Deleuze verschiedene Zeitebenen, auf denen sich die Elemente in der Vorstellung wiederholen können; und schreibt, dass sich diese Wiederholung im Sein der Vergangenheit entwickle. Da aber die verschiedenen Ebenen (hier: durch die Zeit) unvereinbar voneinander getrennt sind, kann sich die Identität der Wiederholung im Jetzt nicht materiell synthetisieren; - nicht umsonst handelt es sich um die »geistige« Wiederholung. Die Differenz ihrer Ebenen ist die Zeit, die zwischen der ersten Erscheinung und deren Wiederholung verstreicht. Die Elemente der geistigen Wiederholung differieren somit in ihrer Zeitlichkeit und dadurch von sich selbst, sie können nur in der Reflexion nebeneinander existieren.

Analog dazu, wie sich die »geistige« Wiederholung der Reflexion unterwirft, ordnet sich die

»materiellen« Wiederholung der Reproduktion der Elemente unter.

Wenn Deleuze schreibt, dass sich die »materielle« Wiederholung »nur durch die aktive Synthese repräsentier[e]«, bringt er diese allerdings auf die eine Ebene (des Jetzt), auf welcher sich die Elemente der Wiederholung aneinanderreihen, die Auswirkung einer Zeitlichkeit zurück, die er ausführlich nur für die »geistige« Wiederholung bespricht.

Die »materielle« Wiederholung zerfällt im Jetzt auch deshalb, weil die »Synthese« in der sie alleine existiert, selbst ein zeitlich gerichteter, vergänglicher Vorgang ist; wobei die Synthese meiner Meinung nach aber nicht als bloße Synthese der Elemente verstanden werden darf, als vielmehr eine Synthese im Sinne einer Gewährwerdung der Elemente und ihrer Wiederholung durch den Betrachter. Dieser Vorgang, das erscheint wichtig, ist wiederum ein zeitlich gerichteter Vorgang: erst nach der Wahrnehmung des einen Elementes wird das nächste wahrgenommen, was ein Prinzip ist, das erstens, beispielsweise im Zusammenhang mit Betrachtungen an der Musik eine Rolle spielt; und das, zweitens, in seiner Verbindung von Linearität und Wiederholung mit den Begriffen »Verkettung« oder »Anfügung« in Zusammenhang gebracht wird.

In ihrer Verquickung mit (linear) gerichteter Zeit wird die Wiederholung zur Bewegung; und dadurch, dass sie als »reine« Wiederholung nur in der Vorstellung existiert, eine Kategorie des Geistes.»Mit dem Gesetz der Wiederholung, verantwortlich für Bewegung und Ruhe, für Wechsel und Dauer, für Differenz und Identität zugleich, ist ein Prinzip universeller Geltung angesprochen. Aller Weltvortrag, alle immer schon der Physis verdankte Lebensäußerung, jedwede[s] Sein [...] partizipiert an diesem Gesetz und ist prinzipiell erfahrbar nur dank seiner.« (Mathy, S.7)

Die (reine) Wiederholung, als gedachte, dient als Werkzeug zur Erfahrbarmachung der Welt; durch sie (durch die ihr innewohnenden Prinzipien der Differenz), trennen sich die Gegenstände in unserer Wahrnehmung und werden somit auseinandersetzbare, benennbar und zu begreifen.

Die materielle Wiederholung, wie sie uns in der Welt erscheint, und wie sie das Fundament des wissenschaftlichen Versuchs bildet, ist im eigentlichen Sinne keine Wiederholung, weil sie lediglich aus Ähnlichkeiten besteht.

Wissenschaft und das künstlerische Experiment:

Wenn in den westlichen Naturwissenschaften definiert wird, dass ein Experiment nur dann Gültigkeit erlangt, wenn es wiederholbar ist, dann ist das Fundament exakten, empirischen Naturwissenschaften die möglichst geringe Abweichungen.

Das wissenschaftliche Experiment unterscheidet sich hierin vom künstlerischen (das häufig genug zum Ziel hat, möglichst grosse Abweichungen zu erzeugen). In der Wissenschaft wurde der Versuch institutionalisiert und seine Anordnungen standardisiert. Er bezieht sich meist auf schon vorhandenes Wissen, das durch ihn empirisch belegt werden soll. Die Kriterien nach denen ein Experiment, vor allem an Lebewesen, durchgeführt wird, unterliegt strengen ethischen Regeln. Auf der anderen Seite gibt es das archaische, improvisierte, spontane und bisweilen leichtsinnige Experiment, das zwar auch wissenschaftlichen Zwecken dienen kann, bei dem aber die Anerkennung des Ergebnisses schwerer fällt. Es sei denn es ist ein besonders plakatives Ergebnis: Louis Pasteur trank ein Glas mit Flüssigkeit in der sich Mikroben befanden, die vorher für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte Temperatur erwärmt worden waren. Pasteur blieb bei Gesundheit und die Welt akzeptierte die von ihm entwickelte Sterilisationstechnik.

Sein Experiment erinnert heute fatal an moderne künstlerische Performance-Experimente von Body-Artists wie Orlan oder Stelarc (Anm.2), die bei ihren Vorstellungen in Grenzbereiche vorstossen, bei denen niemand für die Unversehrtheit ihrer Körper garantieren kann. Aber genau dies ist der Unterschied: Bei den archaischen Experimenten der modernen Performance, bei Fleischerhakenhängungen des Körpers des Künstlers oder Dauerschönheitschirurgieeingriffen (wie bei Orlan) ist nicht die Unversehrtheit des Körpers Thema (wie bei Pasteur), sondern seine Verletzung.

Aber natürlich existieren auch in der Kunst Formen des Experiments, die nicht als archaisch, sondern vielmehr als hochgradig spezialisiert gelten müssen.

»Das künstlerische Experiment erhält immer dann seine kulturelle Anerkennung, wenn es das Feld

spezifisch künstlerischen Sachverstands nicht verlässt. Die Experimente der Kubisten, jene der Choreographin Martha Graham oder jene von Buñuel in seinen Filmen, sind Experimente an der Form, dem Genre und dem Medium selbst, ausgeführt von Künstlern die auf ihren Gebieten jeweils als Experten gelten.«

(nach: Goodall)

Nicht zu vergessen darf aber sein, dass es beim künstlerischen Experiment auch immer der Künstler ist, der sich an einem Medium versucht. Künstlerisches und wissenschaftliches Experiment unterscheiden sich durch die Objektivität, die für wissenschaftliches Arbeiten unerlässlich, im Künstlerischen aber so gut wie unmöglich ist. Künstlerisches Schaffen zielt auf die Erstellung eines Werkes ab, das das Werk des Künstlers ist, und nicht die Bestätigung einer zuvor aufgestellten Theorie.

Dies mag der Grund sein, aus dem künstlerische Experimente, und hier vor allem die oben als archaisch beschriebenen, in der Öffentlichkeit häufig grösseres Aufsehen erregen, als die erstaunlichsten wissenschaftlichen Ergebnisse: der Künstler zielt bei seiner Arbeit auf Wahrnehmbarkeit ab; künstlerische Experimente sind immer auch Experimente an der Ästhetik, sind für jeden sichtbar, wohingegen sich die Wissenschaft bei vielen Experimenten weit von der Wahrnehmbarkeit entfernt hat. Selbst die Physiker, die an den Rohrenden eines Teilchenbeschleunigers sitzen, sehen nichts als einen Zeigerausschlag, wenn ein Experiment glückt. Und ob das Experiment wirklich geglückt ist, findet der Physiker erst dann heraus, wenn er den Zeigerausschlag mit einer vorher berechneten Zahl vergleicht und bestimmte Toleranzen eingehalten sind.

Das durch unsere Sinne Wahrnehmbare an der Kernphysik ist gleich null - und dennoch erinnere ich mich gerne an einen Tag am kernphysikalischen Institut der Universität Frankfurt, an dem ich einen Termin mit dem Institutsleiter hatte, der mir einen Teil der Anlagen zeigen wollte, weil ich für eine Ausstellung eine bestimmte fotografische Aufnahme eines Reaktors brauchte. Prof. Bethke war erfreut über das Interesse von fachfremden Menschen an seinem Institut, nahm mich ins Schlepptau und marschierte Richtung Reaktorgebäude. Auf dem Weg dorthin kamen wir allerdings an einer schier unendlichen Formenvielfalt verschiedener Hallen und Maschinen und Dingen vorbei, die ich alle noch nie gesehen hatte, und ich fiel ständig wie ein kleines Kind zurück, um mit meinem fotografischen Blick staunend auf Beschleuniger und ähnliches zu starren. Von was ich denn eigentlich Aufnahmen machen wollte, fragte Bethke. »Vom Reaktor.« »Na dann los, der Reaktor ist hier hinten.« »Aber hier sind noch so viele andere Dinge, die mich auch interessieren und von denen ich nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt«.

»Wissen sie was, junger Mann, das ist genau der Unterschied zwischen unseren Disziplinen: Als Physiker muss man genau wissen, was man sehen will.«

Wissen

Das Wissen von dem, was man zu erkennen hofft, birgt die Gefahr, dass sich das offenbar Erkannte der ihm (theoretisch) zugrundeliegenden Idee angleicht oder angeglichen wird; was in der Wissenschaftsgeschichte häufig genug zu den wirrsten Irrlehren geführt hat.

Auf der anderen Seite entspricht diese Art des Erkenntnisgewinns genau der in der klassischen griechischen Philosophie beschriebenen Sichtweise, dass alles Erkennen ein Erinnern ist. Ptolemäus erinnerte sich also daran, dass das Universum harmonisch sein musste, weil göttlichen Ursprungs, und die Erde aus dem gleichen Grund in seinem Mittelpunkt. Als Messungen ergaben, dass sich einige Sterne und Planeten des Systems nicht auf Kreisbahnen um die Erde drehen konnten, weil bestimmte Abstandsänderungen zwischen den Objekten auftraten, war plötzlich das gesamte Weltbild in Gefahr, das auf der Vorstellung einer natürlichen, gottgegebenen Harmonie basierte, in der der Kreis, als harmonischste geometrische Figur, eine Schlüsselrolle spielte. Die Lösung des Problems bestand in der Konstruktion von Planetenbahnen die sich auf den Linien von auf Kreisen abgespulten Kreisen (sogenannten Epizykeln) bewegten. Die Komplexität des vorerst einfachen Weltbildes potenzierte sich durch die neue Theorie, - auch deshalb, weil bis zu 40 solcher Epizykel notwendig waren, um die Beobachtungen am Sternenhimmel halbwegs genau zu beschreiben.

Die antike Theorie Ptolemäus' blähte sich auf, und wurde (durch die falschen Grundannahmen scheinbar vollkommener Konstruktionsprinzipien) weitaus komplexer als es die heliozentrische

Realität jemals war.

Mit der etwa 1300 Jahre später stattgefundenen kopernikalischen Wende änderte sich die Vorstellung einer Ästhetik des Weltensystems fundamental: Der (abendländische) Mensch nahm Abschied von der schönen Idee, die Mitte des Universums zu besiedeln; und -wie im Tausch- kam es dafür zu einer Rückkehr der Klarheit in das astronomische Denken.

Schliesslich war es diese Klarheit selbst, die als schön aufgefasst zu werden begann, und die die Uhrmacher der Renaissance dazu inspirierte Weltenuhren zu bauen: kunsthandwerkliche Modelle der naturwissenschaftlich erforschten Planetenuhr des grössten Baumeisters.

Dass auch nicht die Sonne der Mittelpunkt des Alls ist, ist heute jedem bekannt - aber das eigentlich Interessante an den hier angestellten Beobachtungen ist, dass der beschriebene Zusammenhang zwischen einer Vorstellung von Schönheit und wissenschaftlicher Theoriebildung immer noch aktuell ist.

»Eine mathematisch schöne Theorie ist eher wahr als eine hässliche«, postulierte der britische Quantentheoretiker Paul Dirac, und entwickelte ein ausgeglichenes Weltmodell, dessen Harmonie sich in einer quantitativen Balance von Materie und Antimaterie äusserte - und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Existenz von Antimaterie selbst noch reine Spekulation war. (Anm.4)

Dirac erinnert sich des geometrischen Grundgedankens der Symmetrie als Prinzip des Schönen (und Wahren) und überträgt seine Vorstellung einer solchen Ästhetik auf das moderne physikalische Weltmodell. Er tut dies wie Ptolemäus vor ihm und folgt in seiner Suche nach mathematischer Schönheit pythagoreischen Idealen, die auch nach 2500 Jahren Naturwissenschaft das Verhalten der Forscher immer noch zu prägen scheinen.

Aufgabe und Herausforderung an die Astrophysik ist es nun, die aufgestellte Theorie in der Empirie wiederholen. Gelingt genau dies nicht, wie bisher im Falle der von Dirac vorausgesagten Antimaterie im All, scheint auch die Wissenschaft an einer letzten Grenze angelangt zu sein, an der sich die Forscher mit Geheimnissen konfrontiert sehen, deren Lösung häufig genug auch aus ihrer Sicht eher in der Theologie zu suchen sind.

(vgl.: Spiegel, S. 166)

Das künstlerische Experiment II

Ein auffälliger Unterschied zwischen wissenschaftlichem und künstlerischem Experiment ist der Zusammenhang eines Versuches zwischen seiner technischen Realisierbarkeit und der Idee, die dem Versuch zugrunde liegt.

Mit den neuen, Technik-orientierten Kommunikationsformen, derer sich Künstler bedienen, der Videotechnik, den neuen Medien, der elektronischen Musik oder dem Experimentalfilm, sind Kunstgattungen entstanden, bei denen (neuerdings) immer wieder eher der technische Fortschritt eine bestimmte Ästhetik entstehen zu lassen scheint, als der Medienschaffende selbst.

Fragestellungen, und vor allem aber Fragestellungen an das Medium, ergeben sich im Künstlerischen zwangsläufig aus der schlichten Existenz bestimmter Techniken; wohingegen in der Wissenschaft Maschinen meist konstruiert werden, weil man sich von ihnen Antworten auf bestimmte Fragen erhofft.

Während der Wissenschaftler also Antworten sucht zu existierenden Fragen; ist der Künstler hingegen derjenige, der Fragen entwickelt zu Antworten, die es schon gibt. (Oder im übertragenen Sinne: der Bilder herstellt von Bildern, die es schon gibt)

Dies macht den Künstler zu einem Wiederholer und Abbilder der Welt, der allerdings durch die Wahl seines Kommunikationsmittels Kunst, die Welt persönlich kommentiert und bisweilen Erklärungen findet, die den Antworten zwar schon innewohnen, die aber vor der künstlerischen Auseinandersetzung doch nicht so kommuniziert wurden.

Ob ausserdem der naturwissenschaftliche Ansatz zur Gewinnung von Erkenntnis nun vollends anders ist, bleibt ohnehin fraglich. Dadurch, dass Maschinen und Versuchsanordnungen zum Zweck der Beantwortung konkreter Fragen eigens konstruiert werden, besteht die Gefahr, dass die Antworten gleich mit in die Maschinen eingebaut werden. Was kann man anderes erwarten, von einer Maschine die unter ungeheuerlichem Aufwand gebaut wurde unter der Annahme es gäbe Elementarteilchen, die noch niemals zuvor experimentell nachgewiesen wurden, und derer (der Maschine) einziger Sinn es ist, eben diese Elementarteilchen nachzuweisen?

Die Maschine bestätigt uns die Existenz dieser Elementarteilchen.

Wir wissen, dass Messgeräte nie etwas anderes messen, als sich selbst, beziehungsweise dass es das Subjekt ist, das Relationen aufbaut zwischen dem Messgerät, dem Zollstock, der nie etwas anderes behauptet, als dass er selbst zwei Meter lang wäre, und der Länge eines Regalbrettes. Blickt man auf die Skala eines Thermometers, erfährt man strenggenommen nur die Temperatur des Quecksilbers (und nicht die des Badewassers) und blickt man auf die Anzeige eines Neutrinodetektors, erkennt man bei einem der seltenen Zeigerausschläge, dass die Maschine in sich einen bestimmten Impuls gemessen hat.

Der Wissenschaftler wiederholt angesichts der Messung also seine Idee, während der Künstler in seiner Idee das Materielle wiederholt.

Wiederholung und Kunst sind heute noch schwer zusammenzubringende Begriffe, weil in der vorherrschenden öffentlichen Meinung das Kunstwerk als Original wahrgenommen wird beziehungsweise das Wiederholen von Ideen als unkünstlerisch gilt. In Zeiten in denen sich die Kunst noch nicht so stark vom Handwerk getrennt hatte, war das anders: In der Renaissance unterhielten Künstler ihre eigenen Meisterschulen, in denen sie ihre Bilder kopieren liessen.

Heute, und durch die Entwicklung der modernen Medien, scheint ein Teil der Handwerklichkeit durch die Ausrichtung der Kunst auf neue Techniken in diese zurückzufließen. Interessanterweise entsteht gleichzeitig eine neue Diskussion über das Original, das es bei neueren Medien ab der Fotografie in der altbekannten Form nicht mehr gibt, da Film, Video und digitale Kunst, einschliesslich der elektronischen Musik, auf Verbreitung durch Kopierung abzielen.

Die Abkehr vom Original, mit den »Multiples« in den 60er Jahren ausgiebig thematisiert, sowie die Erkenntnis vieler Künstler, es sei ohnehin schon alles dagewesen, befreit die postpostmoderne Kunst von einer Bürde, die sie sich, beziehungsweise ihr der Markt, auferlegt hatte.

Sich nicht um ihren Genius schierend, lassen Künstler Formen entstehen, die absolut unverkäuflich sind, oder die den Rahmen des Künstlerischen schon lange verlassen zu haben scheinen, wie beispielsweise die Betreuung eines Clubs als progressiv weitergetriebene Form der Performance-Art, wo der Künstler nun nichts mehr aufführt, sondern Ausrichter ist, am Eingang kassiert und Getränke verkauft. (vgl. Künstlergalerien und Veranstaltungsräume wie »Die Fahrradhalle«, Offenbach, »Galerie Fruchtig« oder »Junghofstrasse«, Frankfurt)

Auf der Ebene der Bilder ist auffällig, dass immer mehr Werke entstehen, die schon existente Bilder wiederholen, benutzen oder weiterverarbeiten. Die Kunst reagiert und kommentiert eine Welt, in der die Bilder omnipräsent sind, und in der sich der Künstler fragen muss, ob er noch weitere Bilder hinzufügen möchte, oder ob es überhaupt möglich ist, weitere Bilder herzustellen.

Das Internet

Das Internet besteht aus verschiedenen Systemen von Netzen und während jener Teil, der »World-Wide-Web« heisst, bunt und blinkend aussieht wie die unendlich riesige Hauptstrasse des Global Villages, gibt es ausserdem noch das »Usenet«, die weltumspannende Herrentoilettenwand auf deren virtuellen Kacheln jeder seinen Senf zu allem geben darf. Alle Kommunikationsprinzipien und die ihnen innewohnenden Potentiale der Wiederholung, wie sie für die kettenförmigen Graffitis an öffentlichen Wänden beschrieben wurden, sind für die Kommunikation im Usenet gültig. Auch wenn sie dort natürlich um eine Dimension erweitert wurden, nämlich die Präsenz jeder Nachricht zu jeder Zeit an jedem Ort, sofern nur ein Netzanschluss vorhanden ist.

Zur Organisation der abgelegten Nachrichten, Anfragen und Kommentare bündeln sich die weltweit verstreuten User in sogenannten »Newsgroups«, die meistens ein bestimmtes Thema behandeln. Wird eine Nachricht in die Newsgroup eingespeist, was jedem Internetnutzer jederzeit unentgeltlich möglich ist, kann er sich auf jede beliebige vorhergehende Nachricht beziehen. Sein Beitrag wird dann automatisch in einen sogenannten »Thread«, einem roten Faden, eingereiht, der den Verlauf der »Diskussion« kennzeichnet. Der Beitrag bleibt unter Umständen für Jahre gespeichert und kann während dieser Zeit von jedem anderen User aufgerufen werden. Damit die Beiträge lokalisierbar sind, existieren spezielle Suchmaschinen (z.B.: »www.dejanews.com«), die in allen verfügbaren Nachrichten nach Stichworten suchen können, nach speziellen Gruppen, die sich bestimmten Themen widmen, nach speziellen »Threads« - oder auch nach Namen von Usern. Mittels der Maschinen ist es so beispielsweise möglich, sämtliche Nachrichten aufzuspüren, die der User c_frisch jemals in Diskussionsgruppen gespeist hat, beziehungsweise alle »Threads« von Themen einzusehen, für die c_frisch offensichtlich Interesse zeigt. Beispielsweise bestimmte Spielarten besonderer Sexualpraktiken oder Informationsaustausch bezüglich irgendwelcher rechtlicher oder

gesundheitlicher Probleme oder ähnliches. Jeder Usenet-Nutzer weiss, oder sollte wissen, dass alles was er äussert in der Regel für alle zugänglich ist und er selbst veröffentlichte Daten nicht mehr löschen kann.

Die sich hieraus ergebenden Probleme bezüglich des Daten- und Personenschutzes sind natürlich enorm - für die Vorantreibung der Thesen dieser Ausführungen scheint aber in erster Linie von Interesse, dass durch die beschriebenen Vorgänge der User selbst plötzlich wiederholbar wird. c_frisch's Usenet-Äusserungen sind klonbar, und zwar in einem Netz, in dem Körperlichkeit keine Rolle spielt, beziehungsweise c_frisch nichts anderes ist als seine Äusserungen.

Zusammenfassend ist also zu beobachten, dass es die neuen, technischen Medien sind, die als gigantische Wiederholungsmaschinen dienen; die jegliche Daten jederzeit immer wieder abrufbar bereit halten; die Ketten von Informationen durch die Prinzipien der Anfügung erzeugen; und in denen der Nutzer selbst wiederholbar wird.

Gentechnik und Klonen

Nicht virtuell, sondern an Haut und Fell spürbar war die Wiederholung seiner selbst bisher nur für Klonschaf Dolly; - auch hierin zeigt sich, dass es die bloss technische Machbarkeit ist, die der Wiederholung Vorschub leistet, und zwar unabhängig von ethischen Beteuerungen.

Durch die technischen Entwicklungen wird die Wiederholung demokratisiert: Jeder hat Zugang zu einem Kopiergerät; Fernsehereignisse werden auf dem Heimrekorder aufgezeichnet, Massendrucksaachen oder Auflagen vom gelungenen Familienschnappschuss kann jeder günstig herstellen lassen und verteilen. Durch die allgegenwärtige Möglichkeit, Informationen auf diese Weise zu streuen, wird jeder Verbraucher selbst zu einem potentiellen Mediator - oder aber zumindest zu einem unabhängigen Wiederholer.

Man hat endlich die Möglichkeit jene Wiederholungen zu wiederholen, die man aus der Medienwelt kennt. »Wetten dass ...?«, so ist bekannt, wird am folgenden Tag ohnehin im dritten Programm nochmals gesendet, aber mittels Video können wir die Wiederholungen von morgen schon heute erzeugen.

David Hume und Deleuze:

»Die Wiederholung ändert nichts am sich wiederholenden Objekt, sie ändert aber etwas im Geist, der sie betrachtet: Diese berühmte These Humes führt uns zum Kern des Problems. Wie könnte die Wiederholung etwas am wiederholenden Fall oder Element ändern, da sie ja von Rechts wegen eine völlige Unabhängigkeit von jeder Präsentation impliziert? Die Regel der Diskontinuität oder Augenblicklichkeit in der Wiederholung lautet: Das eine erscheint nur, wenn das andere verschwunden ist. [...]

Wie aber könnte man vom 'zweiten', vom 'dritten', vom 'selben' sprechen, da sich doch die Wiederholung in jenem Masse auflöst, wie sie entsteht? Sie hat kein Ansich. Dagegen ändert sie etwas im Geist, der sie betrachtet. Dies ist das Wesen der Modifikation. Hume nimmt als Beispiel eine Fallwiederholung vom Typ AB, AB, AB, A... Jeder Fall, jede objektive Sequenz AB ist von der anderen unabhängig. Die Wiederholung (aber man kann eben noch nicht von der Wiederholung sprechen) ändert nichts am Objekt, am Sachverhalt AB. Dagegen ergibt sich eine Veränderung im betrachtenden Geist: eine Differenz, etwas Neues im Geist. Wenn A erscheint, erwarte ich nun das Erscheinen von B. Ist dies das Fürsich der der Wiederholung als eine ursprüngliche Subjektivität, die notwendig in deren Bildung eingehen muss? Besteht das Paradox der Wiederholung nicht darin, dass man von Wiederholung nur auf Grund der Differenz sprechen kann, die sie in den Geist einführt, der sie betrachtet? Auf Grund einer Differenz, die der Geist der Wiederholung entlockt?« (Deleuze, S.99)

Steve Reich

»Die Wiederholung als Prinzip stützt sich [...] auf eine Tradition, die so alt ist, wie die Musik selbst.« (Steve Reich, Lovisa, S.16)

La Monte Young

La Monte Youngs »Composition 1960 Nr.7« weist, wie die meisten seiner Minimal-Music-Stücke, deutliche Nähe zur Fluxus-Bewegung der 60er Jahre auf. Youngs Minimal-Konzerte (anfangs aufgeführt in New Yorker Galerien) waren prozesshafte Happenings; »Composition Nr. 7« wurde 1963 unter Leitung des Komponisten aufgeführt.

Die Partitur erweckt den Anschein, als ob das Stück in seiner Eins-heit (der einen Quinte) ohne jegliche repetitiven Elemente auskäme.

Young liess die Musiker den Zweiklang fünf Stunden lang aushalten - und in der Zeitlichkeit der Aufführung entstand die Wiederholung schliesslich aus der Einheit selbst: In der dritten Stunde von »Composition 1960 Nr.7« spielten die Musiker exakt das selbe wie in der zweiten.

Identität plus Dauer gleich Repetition.

Es ist diese »Formel«, die mir hier wichtig erscheint, weil sie eine Form der Wiederholung typisiert, die nochmals anderen Charakter hat, als die bisher beschriebenen Varianten von materieller und geistiger Wiederholung (unter Punkt 7).

Die hier beschriebene »Wiederholung aus der Identität« ist eng verwandt mit der Monotonie. Aber Youngs Minimalismus ist in der Lage (und dies ist eines seiner eigentlichen Themen) in der Perzeption durchaus das Gegenteil des Monotonen zu erzeugen; nämlich durch die Induktion psychologischer Effekte meditative, narrative (vgl. »eigene psych. Geschichte«, Schneider unter Punkt 23) oder psychedelische Wirkungen zu erregen.

Die sich hierin entfaltende Differenz im Identischen ist rein subjektiven Parametern unterworfen - die Repetition entsteht für jeden Hörer in sich.

Musik

»Das Mythische ist nicht wirklich einmalig, es wiederholt sich ständig« (Wilfried Fiebig, Anm.8) In der Frühzeit der Entwicklung der Musik, war diese -wie auch die bildenden Künste- zuerst schamanistischen Zwecken untergeordnet. Das Abbilden und Benennen von Gegenständen bedeutete ein Bannen derselben; erste bildhauerische Artefakte oder Malereien, die uns erhalten blieben, scheinen kultischen Handlungen gedient zu haben, wie beispielsweise der Besänftigung von Geistern erlegter Tiere oder der Bannung der Geister der Verstorbenen, deren in Ton geformte Abbildungen den frei umherirrenden Seelen als neues Zuhause dienen sollten.

Die Musik, die sich, wie Funde vorgeschichtlicher Instrumente belegen, auch in jenen Zeiten entwickelte, schien ähnliche Zwecke zu erfüllen, nämlich die Bannung der Geräusche. Die Mythen sind Mythen der Natur, die sich der Mensch deshalb entwickelte (Natur an sich ist nicht mythisch), weil sie ihm halfen (und helfen -vgl. Punkt 29, »die Chartanalyse«) sich in der Natur zurecht zu finden. Bei den griechischen Philosophen bedeutete »Natur« noch »Chaos«, weil alles in der Natur in Bewegung ist und somit ausserhalb des menschlichen Einflussbereichs. Der Ohnmacht gegenüber der chaotischen Welt begegnet der Mensch durch die Schaffung der Mythen, der Bannung des Unbekannten, der Benennung der Sachverhalte, das Hinzufügen des Gedachten. Die Musik spielte in der Frühzeit der Menschheitsgeschichte die Rolle eines Gegenentwurfs zu den allgegenwärtigen, chaotischen und unbeeinflussbaren Naturgeräuschen: Die womöglich wichtigste Qualität der Musik damals war wahrscheinlich, dass sie zu beenden war. Durch die Erzeugung der Stille innerhalb eines Stückes fügte der Mensch der Akustik das Nichts hinzu - eine Kategorie, die es in der Natur nicht gibt (und natürlich auch im Gemachten nur als Idee, denn »nichts« hören wir nie, Anm.9), und die die Welt mit Menschengemachten durchdringt und verstehbar macht, weil erst eine Vorstellung des Nichts die natürlichen Dinge voneinander trennt und das Chaos der Welt begreifbar ordnet.

Die Möglichkeit der Wiederholung in der Musik erreicht einen ähnlich hohen Stellenwert wie die Möglichkeit der Erzeugung der Stille: Die Wiederholung macht aus dem Musizierenden einen (mächtigen) Schöpfer, weil er die Fähigkeit hat, Identisches zu erzeugen; also auf andere Art und Weise -nämlich nicht chaotisch- schöpferisch tätig zu sein, als es die Natur selbst ist. Die Wiederholung macht aus dem Musiker, dem Sänger ein die Geschichte weitergebendes Medium. Durch sie erst wurde der Mythos mythisch: Die Fabeln, die Göttergeschichten (d.h. urspr. »Mythos«, vgl. Apel/Ludz, S.198) wurden durch Wiederholung von Generation zu Generation weitergegeben und durch sie zu kollektivem Bewusstsein.

Eric Satie

Als Vorreiter eines neuen Umgangs mit der Wiederholung in der modernen westlichen Musik ist Eric Satie (1866 - 1925, Anm.10) anzusehen, dessen die Prinzipien der repetitiven Kompositionsarbeit vorwegnehmendes Stück »Vexations« laut Spielanweisung 840 mal wiederholt werden soll. Das um 1895 geschriebene Stück wurde auf Initiative von John Cage 1963 in New York erstmals aufgeführt (laut Schneider). Die Dauer der kompletten Intonation der »Vexations« beträgt, laut Schneider, etwa 18 Stunden.

Die Rückbesinnung der modernen Musik auf die Repetition, die Mitte der 60er Jahre durch die Entwicklung der »Minimal Music« stattfand, war aber nicht nur eine Wiederentdeckung schon existierender Ansätze, sondern vielmehr auch eine Gegenbewegung zu den kompositorischen Fragestellungen und Ergebnissen der seriellen Musik der 50er Jahre; der »asynchronen Musik« Pierre Boulez' und Karlheinz Stockhausens. An dem als mehrdimensional wahrgenommenen Wesen der Musik interessierte die Tonsetzer der 50er Jahre vor allem die Frage danach, welches die Elemente der Musik seien, was auf sie einwirke und wie sie sich im Laufe der Komposition veränderten. Die Arbeit an den untersten Elementen der Tonalität, kombiniert mit der aufkommenden Frage nach den Parametern, die ein Klanggebilde definieren und die der Komponist beeinflussen kann, führte zur Entwicklung der Zwölftonmusik. »Wieviele Parameter haben wir und welche können wir noch verändern?« formuliert Schneider zugespitzt die Fragestellung, die die Komponisten der 50er beschäftigte. Das gedachte Ideal der ständigen Transformation, der Veränderung, des Flusses der Musik führte zu »asynchronen« Kompositionen, in denen sich nichts wiederholen sollte, zu zwölftönigem Schaffen mit der Regel, dass jeweils immer alle zwölf Töne unseres westlichen Tonsystems hintereinander -aber jeweils in immer anderen Konstellationen- gespielt sein müssen, bevor sich ein Ton wiederholt.

Was durch die zwanghafte Vermeidung der Wiederholung allerdings tatsächlich entstand, war eine sich stets wiederholend gleichbleibende Potentialität der Wahrscheinlichkeit, dass auf einen bestimmten Ton ein anderer folgen würde - nämlich 1:12.

Minimal Music

Wie erwähnt mit dem Beispiel La Monte Youngs »Composition 1960 Nr.7«: Es sind die Komponisten der »Minimal Music«, die die Phänomene zwischen Wiederholung und Veränderung als eines ihrer Themen entdeckt und bearbeitet haben.

Die Wurzeln von »Minimal Music« liegen in Amerika, wo die Strömung Mitte der 60er Jahre zunächst von Komponisten wie La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich und Philip Glass begründet und (an)entwickelt wurde. (Anm. 17)

Kondensationspunkte der musikalischen Entwicklungen der frühen Minimalisten waren die zu jener Zeit omnipräsenten Elemente des Jazz, Erfahrungen mit Umweltgeräuschen, ein in den 60ern aufkeimendes Interesse an der Kultur und der Musik Indiens, Kontakte zu Fluxus, sowie jeweils akademische Erfahrungen im Fach Komposition, das damals vor allem noch von den zwölftönigen, seriellen Idealen der Professoren durchdrungen gewesen sein muss (zu »Zwölfton« s.o., Punkt 28 / Satie).

»Während meines Studiums [...] gab [es nur] eine Art Musik zu schreiben, und zwar die von Boulez, Stockhausen, Berio oder vielleicht von John Cage. Es gab keinen regelmässigen Rhythmus und [...] keine Harmonien in konventionellem Sinne. Und ich wurde Komponist, weil ich Strawinsky, Bach und den Jazz liebte. Doch das musste ich als Student eher verbergen«, erinnert sich Steve Reich in einem Interview, »Wenn ich damals Zwölftonmusik schrieb, transponierte ich die Reihe nicht, kehrte sie nicht um, [sondern] wiederholte die Reihe, immer und immer wieder, weil das der einzige Weg war, der für mich musikalisch Sinn machte.«

(Steve Reich in: Lovisa, S.63)

Die Repetition wurde für Reich, dessen Stücke immer auch eine starke rhythmische Komponente aufweisen, zum Mittel aus der damals herkömmlichen Auffassung von Kompositionsarbeit auszubrechen. Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, stiess er bald auf den Einsatz von

Tonbandmaschinen, auf denen zu Schleifen zusammengefügte Bänder endlos liefen, und begann sich mit »technischer« Musik auseinanderzusetzen; es entstanden Tonbandstücke wie z.B. »Come Out« (1966) und später auch Bandcollagen, die er mit Live-Musik kombinierte (z.B. in »violin phase (for violin and pre-recorded tape)«, 1967). Experimente mit identischen Loops auf zwei gleichzeitig laufenden Bandmaschinen, erregten Reichs Interesse an den Effekten der Phasenverschiebung: Weil analoge Tonbandmaschinen nie absolut gleich schnell laufen, entsteht auch bei synchron gestarteten identischen Bändern früher oder später ein hörbarer Versatz, der sich langsam fortpflanzt und der durch die Verschiebung in der Repetition beginnt, eine melodische Eigendynamik zu entwickeln, weil Töne, die anfangs nacheinander erklingen nach einer bestimmten Zeit dann doch einen Akkord bilden, und weil sich im fortlaufend veränderndem Zusammenklang durch die Verschiebung auch die Intervalle der Tonstücke verändern.

Reichs Phasenverschiebungs-Kompositionen sind minimal; in ihnen beschränkt sich das Tonmaterial auf das äusserste (nämlich auf eine Bandschleife weniger Sekunden Länge oder einen kurzen Melodielauf), und das Grundkonzept ist einfach und stetig durchgehalten.

Dennoch ergibt sich über die lange Zeit, in der sich in die repetitiven Strukturen der Stücke langsam die Veränderung einschleicht, ein narratives Element, das eingebettet ist im Meditativen der Wiederholung; und das eine eigene Qualität darstellt, die sich -für jeden hörbar- zwischen den Phasen der Wiederholung etabliert.

Diese Narration, die durch die Phasenverschiebung sich aus der Quantität der Repetitionen herauschälende Qualität, macht jenes ästhetisch erfahrbar, was Deleuze als das »zwischen den Elementen der Wiederholung Liegendem« bezeichnet, nämlich die »Differenz«

Obwohl nur Wiederholung gespielt wird, wird Differenz hörbar.

In »Piano Phase« überträgt Reich die Effekte der der zuerst technischen Phasenverschiebung von asynchronen Bandmaschinen auf (menschliche) Interpreten: eine repetitives, aus zwölf Sechzehntelnoten bestehendes Pattern wird von zwei Klavierspielern unisono begonnen. Im Verlauf des Stückes beschleunigt der zweite Pianist gegenüber dem ersten minimal und erreicht nach einer bestimmten Zeit eine Phasenverschiebung der Stimmen um ein Sechzehntel (in der oben abgedruckten Partitur entspricht dies Phase 2), dann um zwei Sechzehntel (Phase 3), und so weiter, bis sich der Kreis schliesst und beide Stimmen nach 20 Minuten der Wiederholung -jeweils der selben zwölf Töne- wieder unisono enden. Der schneller spielende Pianist hat am Ende der Aufführung das Pattern einmal öfter gespielt, als der langsamere Interpret. (vgl.: Lovisa, S.70)«

Teen Image

»Ich muss kurz meine Nase pudern gehen«, sagte Audette und verschwand auf der Toilette. »Also übernehme ich den nächsten Monolog. Ich möchte an meiner Stelle lieber Seth Price sprechen lassen«, sagte Jeff, »in seinem Essay »Teen Image« beschreibt er präzise den Umgang mit Bildmaterial in den 00er Jahren.

TEEN IMAGE

1. Das ritualisierte Unwissen

Menschen (und vor allem Künstler) versuchen zu begreifen was im Jetzt geschieht. Die Angst, dass andere daran sind, die Verbindungen im Rohmaterial zu sehen, die Punkte zu verbinden und zu Schlussfolgerungen kommen, welche wir uns nicht einmal vorstellen konnten, dass sie existieren könnten. Noch verschlimmert wird diese Angst durch die Tatsache, dass obwohl das Internet dazu da ist, wissen zu konservieren und zu konsolidieren, also wertvolle Information zu generieren und zu archivieren, das Internet dennoch nur ritualisiertes Unwissen erzeugt. Nun könnte man zwar sagen, dies sei eine gute Sache, da dieses ritualisierte Unwissen die Welt der Technologie und deren schneller Wandel wieder durch das Ritual mystifiziert. Durch die subjektive und allegorische Wahrnehmung der manischen Bilderflut entsteht eine exponentielle Verdichtung. Um diesem Problem oder dieser Angst des Unwissens zu begegnen erstellen wir Listen, welche durch ihre Linearität beruhigen. Die Liste ist eines der am häufigsten gebrauchten »Tools« im Internet: Suchmaschinen liefern Ergebnisse in Listen, die News werden aufgelistet und mit »Likes« or »Views« geordnet, die Blogs sind nach linearen, zeitlichen Einträgen in Listen geordnet, Webseiten sind eigentlich auch nichts anderes als nach unten offene Listen.

2. »Hoarding« oder das Horten von Bildern

In den letzten Jahren haben manche Menschen das Prinzip der Liste adoptiert und auf das simpelste heruntergebrochen: ultra-simple Webseiten welche eine Sequenz von Bildern enthalten, ohne oder mit nur wenig ergänzenden Erklärungen. Auf diesen Webseiten präsentiert sich das eine Bild radikal anders als das nächste Bild, jedes zu einem der Attribute »amüsant«, »unbehaglich oder »verwirrend« gehörend. Diese »persönlichen« Webseiten gehören oft Künstlern oder Künstlerkollektiven. Texte, Kommentare und Erklärungen existieren auf diesen Seiten fast gar nicht oder werden bewusst ganz weggelassen.

Benennen wir eine solche Webseite mit dem Begriff »hoarding« oder »horten«. Dieser Begriff konnotiert zum Sammeln von Waren, meint aber im Englischen auch »Werbetafel« sowie Sicherheitszäune um Baustellen, also das Beschützen von etwas. Der »Look« dieser Webseiten ähnelt dem von Künstlerbüchern der letzten 20 Jahre, welche Seite auf Seite heterogene Bilder zeigen, gescannt aus Magazinen, Amateur Schnappschüsse, heruntergeladene Jpegs, Einflüsse von Pop Kultur und Kunstgeschichte gleichermaßen streifend, manche klein, manche gross, manche mit guter Qualität, andere als miserable Gifs, aber alle ohne Erklärung. Die Ähnlichkeit ist kein Zufall, denn das Auftreten der ersten Künstlerbücher und später auch Webseiten korrespondiert mit dem Beginn des Internet-Zeitalters und dessen Ästhetik der farbigen Mosaik-Patterns. Das Internet hatte

definitiv einen grossen Einfluss auf die Art und Weise wie man publiziert.

Was können wir über die Erfahrung sagen, wenn wir durch ein »Hoarding« die Webseite hinunterscrollen, während wir versuchen diese Prozession von Bildern zu verstehen ? Wie in traditionellen Modemagazinen, empfinden wir zu gleichen Teilen Begeisterung und Verwirrung, wobei das eine das andere katalysiert und umgekehrt. Jede weitere Information und Deutung scheint hinter einem dichten Nebel der Unsicherheit verborgen. Ist ein Bild aus dem militärisch-industriellen Komplex »geleaked«, oder ist das Journalismus, ist es ein medizinisches Bild oder Pornografie, eine optische Illusion oder ein mathematischer Graph, ist es lächerlich, verstörend, ist es gephotoshopt oder getweakt, hue-saturated, multipliziert, zerschnitten, collagiert, ist es ein Geist oder ein Vampir ? In jedem Fall ist der ultimative Effekt: »What the fuck am I looking at ?« Etwas das am peripheren Rand des Gesichtsfeld erscheint.

Da kann man sich nun schon fragen, wie kam das ? Von der locker-leichten ewigen Feier auf das Bild der letzten 50 Jahre Pop-Kultur, wahrscheinlich der letzten hundert Jahre Moderne und für mindestens die Hälfte aller Massenmedien ? Vielleicht ist es die Stille der Präsentation, das Fehlen jedwelcher Rechtfertigung oder Erklärung. Aber die Beobachtung, dass die modernen Medien allesamt die Erscheinung/das Bild vom Kontext trennen, ist ja allen bekannt und meistens eine Einladung zur Reflexion über die mehr und mehr fragmentierte Realität der Wahrnehmung. Ein »Hoarding« ist eben gerade dadurch gekennzeichnet, dass es trotz Bildern und der Repräsentation einer gewählten Persönlichkeit oder eines Avatars, eben nur Leere zeigt, oder zumindest den Mechanismus der Leere in unseren heutigen Medien.

Vielleicht ist es ja eine Antwort auf die peinlichen und blöden Forderungen der Interaktivität selbst, welche mit ihrer infantilen Logik und Rationalität jedwelcher Internet-Kunst ihren Stempel aufdrückt. Vielleicht ist es auch eine Antwort auf das Internet selbst, dieses Horten von Bildern; durch das favorisieren der Logik der Verbindung, um dabei auch das »smoothe« Funktionieren und einen frei fließenden Daten transit gut zu heissen. Der Rückzug zu einer fast mystischen Undurchschaubarkeit kann aber auch als Gegenbewegung zu der allgemeinen Haltung gelesen werden, als Gegensatz zur Informationsgesellschaft wird sinnloser Noise, Bildgeflicker publiziert, eine Form von ritualisiertem Unwissen oder Vergessen.

Es könnte aber auch als Negation des Ethos von Selbstreflexivität und Transparenz des Web 2.0 gelesen werden: die frei geäusserten Meinungen, die Auslöschung seiner Selbst, die Volksverdummung, das herabsetzen seiner eigenen Standards im Namen der Anpassung, der Normativität um eine gemeinsame Erfahrung unter Unbekannten im Internet, in einem der Chats, den Internetforen oder Commentseiten zu haben. Es ist sehr weise, diesem Ethos des Web 2.0 zu misstrauen, welcher unvermeidbar von plötzlichem und furiosem politisieren in einer eigentlich konformisierenden, normativen Umgebung oder virtuellem Raum, »befallen« werden kann. Es geht nicht darum, die »natürliche« und eigentlich zu befürwortende Konsensbildung im Internet durch Tools wie Youtube, Blogs oder Facebook zu diskreditieren. Nur wird dabei der politische Aspekt ausser acht gelassen. In dem Sinne politisch, als man Politik so versteht, dass es in erster Linie darum geht, Freund von Feind zu unterscheiden. Mit dieser »politischen« Perspektive ist das hart erkämpfte Gleichgewicht einer ordentlichen Online-Diskussion nicht zu unterscheiden von einem echten Häuserkampf. Vernünftig und/oder gewalttätig sind beide Szenarien, denn beide »Diskussionen« haben das Ziel eine Lösung zu finden und irgendwie die gemachte Erfahrung zu

bestätigen oder zu konsolidieren. Ist nun das »Hoarding«, das Horten von Bildern, das Aufstellen einer Werbetafel oder einer stummen Wand, welche jeden Diskurs blockiert, eine Art negierende, utopische Kritik ? Nein wahrscheinlich nicht. Aber die Perversität der Anordnung dieser Bilder auf Blog-Walls wie Tumlr.com spricht für sich selbst, und sie spricht von Manipulation.

Die meisten dieser künstlich-designten Strukturen sind sehr kurzlebig, speziell im Internet, denn sie sind auf ihr elektronisches, virtuelles Medium angewiesen, welches sich ständig verändert. Auch das »Hoarding« und dessen dahinter stehende Struktur wie Tumblr.com, wird sich verändern und deshalb mit dem Wandel der Technik verschwinden. Können wir etwas sinnvolles zu den Bildern auf diesen »Hoarding«-Seiten sagen, etwas das vielleicht auf längerfristige Trends deutet ? Lassen wir deren kommentarlose Präsentation einmal beiseite und konzentrieren uns auf die Bilder. Eine Gemeinsamkeit haben sie, eine frappierende Qualität, eine Absurdität welche auf einer Affinität für digitale Komposition beruht, und digitale Komposition selbst ist der Inbegriff von Manipulation. Ein Bild kann ursprünglich zum Beispiel in Photoshop digital generiert worden sein oder es war ein gefundener Schnappschuss, oder ein Bild welches in einer Zeitung oder im Internet gefunden wurde, welches später digital verändert oder »alteriert« wurde. Welche Variante auch immer, was hier vorgeschlagen wird, ist eine selbstreflexive, kybernetische Vision. Mit einer distanzierten und doch selbst voll in denselben Diskurs integrierten Sicht beschreiben diese Seiten eine zeitgenössische Geschichte der Manipulation. Dieser sprachlose Bild-Diskurs beobachtet seinen eigenen, oberflächlichen, schlüpfrigen Körper, einer Schlange gleich, welche ihr gerade verspeistes Opfer als Kontur durch die eigene Haut beobachtet. Die Mahlzeit dieser Schlange bestand aus Nachrichten, Sport und Wetter, Werbung, Bilder des militärischen und medizinischen Establishments, Graphen, Diagrammen und Visualisierungen, Witze und Games und natürlich aus Sex und Pornografie. Dieser Diskurs interessiert sich für die Abstraktion, Manipulation und Verzerrung des menschlichen Ausdrucks und der menschlichen Form. Die Apotheose dieser Tendenz wäre ein computergenerierter Körper bis hin zu computer generierter Pornographie oder einem virtuellen Leben wie in der dahinterstehenden Philosophie des japanischen Anime's »Ghost in the Shell«.

Ist es die, vom Computer assistiert, generierte virtuelle Perversität, welche das Neue dieser Bilder ausmacht ? Zweifelhaft, obwohl man argumentieren könnte, dass das Internet es wesentlich vereinfacht, traditionelle ethische Standards zu umgehen, da wenn eine Internet-Community sauer auf einen wird, man leicht einer neuen Community beitreten oder eine eigene, neue Community gründen kann. Einfach gesagt, ist im echten Leben der Nachbar sauer auf mich, ist es schwierig, sofort wegzuziehen, verärgere ich meine »Freunde« im Internet, kann ich leicht neue suchen , welche meine Interessen teilen. In einer virtuellen Welt der Zahlen, Bits und Bytes ist es ein leichtes, sich eine neue Insel beim neuesten Hype zu bauen. In dieser Realität ist es aber schwierig, Kritik zu üben und über die virtuelle, imaginäre Linie zu treten und die Community und den Hype zu verlassen. »it's a slippery slope.«

(In diesem Moment kam Audette von der Toilette zurück.)

3. Teen Image

Es gibt gewisse Wörter wie »fuck«, »shit«, »Fotze«, »Arschloch«, »Bitch«, welche Kinder und

Erwachsene ziemlich frei gebrauchen, dies aber voreinander verstecken. Die Kinder wissen sehr bald, das Erwachsene diese Wörter benutzen, und die Erwachsenen bemerken dies spätestens beim Eintritt ihrer Kinder in den Kindergarten, dass ihre Kinder diese Wörter auch kennengelernt haben. Irgendwo in der Mitte zwischen Kindern und Erwachsenen befinden sich eigentlich diejenigen, welche den Begriff »Fuck« mit allem Recht gebrauchen können: den Teenagern mit ihrer »who the fuck cares« Mentalität, einer Haltung mit Elan und Esprit . Computergenerierte Pornografie könnte man als »Teenage-Image« bezeichnen. Ein »Teenage-Image« ist zugleich ominös und absurd, leer und aufgeladen, futuristisch und gleichzeitig passé; und diese frappierende Undeterminiertheit verunsichert fast jeden Betrachter. Einem Januskopf gleich in die Zukunft und Vergangenheit blickend, ist das Teen-Image zur gleichen Zeit Zustimmung und Gemeinsamkeit, Gegensatz und Widerspruch, Paradoxon, dumm und smart.

Wenn wir schon von Pornografie sprechen, warum sind die meisten Darsteller und Darstellerinnen, und somit, durch Rezeption und Konditionierung, mindestens die halbe, meist westliche Gesellschaft, im Intimbereich rasiert ? Ein Penis erscheint logischerweise grösser, wenn er vom Schamhaar rundherum befreit wurde, dies aber würde auf keiner Weise die Intimirasur der Frau, oder das »Waxing« des Anus bei Mann und Frau erklären. Möglicherweise rührt die Motivation zur Intimirasur von einem Drang zur Sauberkeit, oder ist ein Akt des Besitz-ergreifens oder einer Aversion gegenüber Haaren als Sinnbild für Dreck oder Unordnung. Dies wäre nachvollziehbar, in dem Sinne, dass Unordnung eine mechanische Störung verursacht, und dass das Entfernen der Intimbehaarung das Funktionieren der Teile verbessert, so dass Teil A mit einem minimalen Widerstand in Teil B eindringen kann, um das gemeinsame Ziel schneller, besser und effizienter zu erreichen. Dies scheint zuerst eine Vernünftige Antwort zu sein, vor allem da Pornografie, ausgenommen in gedruckter Form, ein abgespieltes Playback ist und darum auch als ein »time-based« Prozess verstanden werden kann, welcher in sich die Prinzipien von Kapital, Technologie und den darausfolgenden Konsequenzen impliziert. Die Logik des Internets ist dabei nur eine weitere logische Verknüpfung. Wenn wir doch nur alles online machen könnten!

Auf der anderen Seite, ein glattrasiertes Arschloch, ist ein junges Arschloch. Vielleicht wird ja in der Pornografie deshalb die Intimirasur bevorzugt, mit ihrer Konnotation zu Kindheit, Jugend, - Teenage-Image. Da in unserer Gesellschaft und der daraus resultierenden Ethik, Sex mit Kindern als ein schweres Verbrechen geahndet wird und als moralisch höchst fragwürdig gilt, könnten die rasierten Genitalien auch auf etwas anderes, tiefer liegendes Hinweisen, auf unsere eigene vorpubertäre Zeit.

Sich mit dem Ich seiner eigenen, vorpubertären Zeit zu identifizieren ist sehr schwierig, vor allem durch die hartnäckigen Schwierigkeiten des sich Wieder-Erinnerns oder Sammelns dieser Erfahrungen. Versuche, dich an den verwirrten Blick abwärts zu erinnern, das eigene, echte damalige Ich, nicht jenes aus konstruierte aus Bildern aus Familienalben, jenes Ich, welches als schleimiger kleiner Körper aus dem Zentralkommando ausgespuckt wurde, der glatten Genitalie im Zentrum. Es ist schwer sich dieses Bild vorzustellen, weil man an Genitalien und ein nacktes Kind vorstellen muss, es kommt Angst auf, wobei dann aber das Ego versichert: Keine Angst, es soll ja anscheinend um UNS gehen, es ist unser RECHT. Genau dieses Mind-Set definiert ein »Teen-Image«.

Computer haben das entgegengesetzte Problem: Genau wenn es darum geht, Haare, Falten, Dreck und schlaffe Haut - anders gesagt das Altern. Irritierend energisch und robust ist die CGI-

Technologie (CGI = Computer Generated Image) vorallem dazu geeignet, Kinder darzustellen, oder wie in animierten Hollywood - Blockbustern, in welchen die Erwachsenen als Kinder dargestellt werden. Ob nun die rasierten Genitalien ein Verlangen nach Kindheit ausdrücken oder einen »Kampf« gegen das Altern; es macht Sinn, dass CGI-Technologie zum Generieren aber auch Nachbearbeiten von Pornografie benutzt wird.

Nun, könnten wir wirklich sagen: da ist etwas dran, an einem glatten, haarlosen Kind-Erwachsenen welches Sex mit einem anderen Kind-Erwachsenen hat ? (Kind auf Erwachsenem ? Kind auf Kind ?). Wir könnten aus den oben genannten gründen sagen: ja, aber mit zögern und »sotto voce«. Auch wenn hier auf den ersten Blick keine klare Beziehung zu Bildern der Populärkultur zu sehen ist, können wir unser Interesse in Jugend und Sex nicht verneinen, nur nicht zusammen gleichzeitig denken. Denn gerade in einem glatten, haarlosen, gerenderten, animierten Pornografie Bild überschneiden sich diese beiden Interessen. Vielleicht sollten wir die Lösung dieses Problems anderen überlassen und mit der Hypothese schliessen, dass Gewalt und Domination verwerflich sind, grundsätzlich aber nichts am Interesse für Jugend und Sex, und somit an der sexuelle Attraktivität von Kindern, falsch sein kann ?

4. Der (Bilder) Rausch

Kunst wird manchmal als Indikator für kulturelle Veränderungen betrachtet. Aus dieser Perspektive repräsentieren Kunstobjekte und Gesten eine distanzierte Reflexion und Einsicht, eine distillierte Fassung des (Bilder) Rausches. Der Begriff »Ritualisiertes Vergessen« in Verbindung zum Internet könnte auch als Antwort auf die banale Kondition, den Versuch zu verstehen was im Kunstdiskurs passiert, um zu zeigen wie Kunst zeigt, wie sie sich selbst erklärt, vorzuschlagen, was die Kunst vorschlägt ?; gelesen werden. Es ist ein paradoxer Versuch eine ungewohnte Kunst-Praxis zu verstehen, welche durch Bildschirmhalte und zweidimensionalen, virtuellen Bildern initiiert wird. Zuerst bilden sich nebulöse Assoziationen, ein Verdacht, etwas unbenennbares verbirgt sich auf einer Meta-Ebene. Dieses Gefühl der Energie und Aura, der Importanz, verschwindet aber oft bei näherem hinsehen, wenn man das fertige Kunstwerk genau analysiert. Die Kunstwerke dieser »Hoarding«-Generation scheinen bei näherer Betrachtung nur aus Objekten und Gesten zu bestehen, wie alle Kunstwerke. Gleich wie kraftvoll das Werk auch immer, verleitet es zu sagen: »Aber es ist nur ein Objekt, nur eine Geste.« Es wäre ein Fehler nun zu denken, diese Disillusion, dieses Sezieren der zeitgenössischen Kunst, wäre eine schlechte Sache. Eine Leerstelle öffnet sich plötzlich in unserer Erfahrung, die Kunst aber lebt von der Zerrissenheit zwischen dem fragilen Inneren einer Spekulation und dem mehr öffentlichen und körperlichen Akt des Betrachtens von Kunstwerken. Der erste Eindruck, rar und wertvoll wie er ist, ist nur wertvoll für den darauffolgenden Betrug.

Diese Bild-Ekstase könnte vielleicht einen Homöopathischen Effekt haben, diese angsterregende Präsenz könnte den Ansporn liefern, wenn auch nicht in der Formulierung von Sinn, erlaubt es doch die existierenden Assoziationsketten in einer neuen, fremden, absurden Art zu hinterfragen, indem eigentlich inkompatible Assoziationsstränge in einer beunruhigenden, befremdenden Nähe gehalten werden. Ein menschlicher Körper kann zum Beispiel zum Objekt der digitalen Bearbeitung werden und uns völlig fremd werden. Aber dies birgt auch eine gewisse Faszination, wie ein gif-komprimierter Kopfschuss, ein kubistisches Porträt, verbirgt sich dahinter das alte Ritual der Maskierung und den daraus resultierender Faszination des Rollenspiels, des sich virtuell Veränderns

und Erfindens, sich selbst zu alterieren. Die Mode folgt denselben Weg entlang.

Postmoderner Eklektizismus

Nun war die Reihe an Tom, dieser kramte seinen Laptop aus der Tasche, nachdem er sein Macbook, welches er immer dabei hatte auf dem Tisch installiert hatte begann er: »Ich möchte gerne den Begriff des Postmodernen Eklektizismus in meinem Monolog behandeln. Dazu lese ich euch zuerst zur Begriffsklärung einige Wikipedia-Einträge vor, so dass wir alle auf einem minimalsten Bildungsstand sind. Zuerst zur Postmoderne:

Postmoderne

Die **Postmoderne** (lat. *post*, „hinter, nach“) ist im allgemeinen Sinn der Zustand der abendländischen **Gesellschaft**, **Kultur** und **Kunst** „nach“ der **Moderne**. Im besonderen Sinn ist sie eine politisch-wissenschaftlich-künstlerische Richtung, die sich gegen die Institutionen, Methoden, Begriffe und Grundannahmen der Moderne wendet und diese aufzulösen und zu überwinden versucht. Die Vertreter der Postmoderne stehen politisch links. Sie kritisieren das **Innovationsstreben** der Moderne als lediglich **habituell** und automatisiert. Sie bescheinigen der Moderne ein **illegitimes** Vorherrschen eines totalitären Prinzips, das auf gesellschaftlicher Ebene Züge von **Despotismus** in sich trage und das bekämpft werden müsse. Massgebliche Ansätze der Moderne seien eindimensional und gescheitert. Dem wird die Möglichkeit einer Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander bestehender Perspektiven gegenübergestellt (**Relativismus**). Mit der Forderung nach einer prinzipiellen Offenheit von Kunst wird auch kritisch auf die Ästhetik der Moderne Bezug genommen. Die Diskussion über die zeitliche und inhaltliche Bestimmung dessen, was genau postmodern sei, wird etwa seit Anfang der 1980er Jahre geführt. Postmodernes Denken will nicht als blosse **Zeitdiagnose** verstanden werden, sondern als kritische Denkbewegung, die sich gegen Grundannahmen der Moderne wendet und Alternativen aufzeigt.

[1]

Inhaltsverzeichnis [Verbergen]

- 1 Überblick
- 2 Begriffsgeschichte
 - 2.1 Ursprünge
 - 2.2 Begriffsbildung
- 3 Elemente
- 4 In Kunst und Architektur
- 5 In der Politikwissenschaft
- 6 Kritik
 - 6.1 Kritik des wissenschaftlichen Realismus
 - 6.2 Politische Kritik
 - 6.3 Kritik durch Habermas und Vertreter der Kritischen Theorie
 - 6.4 Kritik durch Foucault
- 7 Siehe auch
- 8 Literatur
- 9 Weblinks
- 10 Einzelnachweise

Überblick [\[Bearbeiten\]](#)

Prägend für den Begriff war [Jean-François Lyotards](#) Bericht *Das postmoderne Wissen*, in welchem er die philosophischen Systeme der Moderne für gescheitert erklärt. Bekannt wurde seine Rede vom *Ende der grossen Erzählungen*^[2], worin sich auch die Kernthese seiner Diagnose ausdrückt: Lyotard spricht nicht von philosophischen Systemen, sondern von „Erzählungen“. Die einzelnen modernen „Erzählungen“ legten, so Lyotard, der Welterklärung jeweils ein zentrales Prinzip zu Grunde (z. B. Gott oder das Subjekt), um auf dieser Grundlage zu allgemeinen Aussagen zu kommen. Damit scheiden sie jedoch das Heterogene aus oder zwingen das Einzelne unter eine allgemeine Betrachtungsweise, welche gewaltsam dessen Besonderheiten einebnet. Lyotard setzt an die Stelle eines allgemeingültigen und absoluten Erklärungsprinzips (Gott, Subjekt, Vernunft, [Systemtheorie](#), marxistische Gesellschaftstheorie etc.) eine Vielzahl von [Sprachspielen](#), welche verschiedene „Erzählungen“, also Erklärungsmodelle anbieten. Lyotard wendet sich also nicht gegen Rationalität im allgemeinen, sondern gegen eine bestimmte historische Form der Rationalität, die auf der Ausgrenzung des Heterogenen basiert.

Dies hat gesellschaftliche Konsequenzen: Dienten in der Moderne die Metaerzählungen noch dazu, gesellschaftliche Institutionen, politische Praktiken, Ethik und Denkweisen zu legitimieren, so geht in der Postmoderne dieser Konsens verloren und löst sich auf in eine Vielzahl von nicht miteinander zu vereinbarenden Wahrheits- und Gerechtigkeitsbegriffen. Zugleich nimmt eine tolerante Sensibilität für Unterschiede, Heterogenität und Pluralität zu und damit die Fähigkeit, die Unvereinbarkeit der Sprachspiele zu ertragen.

Die im Anschluss an Lyotard geführte Diskussion um die Epochendiagnose der Postmoderne, die in den 1980er Jahren sehr intensiv und mit grosser Aufmerksamkeit in der intellektuellen Öffentlichkeit geführt wurde, ist seit 1989 erlahmt oder verlagerte sich auf andere Gebiete, wie den Streit um [Francis Fukuyamas](#) These vom [Ende der Geschichte](#).^[3] Der Begriff beginnt ausserdem den festen Charakter einer Epochenbezeichnung zu verlieren, was u. a. daran liegt, dass einige seiner Vertreter auch Verbindungen zur Moderne pflegen. Von anderen, wie beispielsweise [Umberto Eco](#), wird dagegen versucht, den Begriff von jeglicher Beziehung zur Moderne zu befreien und ihn als allgemeines künstlerisches Streben zu propagieren, welches in jeder historischen Epoche auftreten kann.^[4]

Begriffsgeschichte [\[Bearbeiten\]](#)

Ursprünge [\[Bearbeiten\]](#)

Mit dem Begriff *Postmoderne*, um 1870 erstmals verwendet, wurde von verschiedenen Autoren versucht, sehr [heterogene](#) gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen zu fassen und teilweise auch zu bewerten.^[5] Um 1870 schlug der englische Salonmaler John Watkins Chapman vor, einen postmodernen Malstil (*postmodern style of painting*) zu entwickeln, der moderner sein sollte als jener der französischen Impressionisten.^[6]

Im Jahre 1917 gebraucht [Rudolf Pannwitz](#) den Begriff bereits als philosophisch geprägten „Kulturbegriff“. ^[7] Pannwitz lehnt sich mit seinen Gedanken zur Postmoderne an [Nietzsches](#) Analyse der Moderne mit den prognostizierten Endpunkten der [Dekadenz](#) und des [Nihilismus](#) an. Die Überwindung der Moderne bringt demnach den neuen „postmodernen Menschen“ hervor, eine Wiederaufnahme des Nietzscheschen „Übermenschen“. Pannwitz' Konzeption beinhaltet

nationalistische und mythische Elemente, die auf der einen Seite einen Rückbezug auf Nietzsche reflektieren, auf der anderen Seite mit der folgenden Begriffsentwicklung jedoch nicht zu vereinbaren sind.

Wenige Jahre später, im Jahre 1926, beschreibt der amerikanische Theologe Bernard Iddings Bell eine neue religiöse Spiritualität, die sich im Rahmen des christlichen Bekenntnisses neuen Forschungserkenntnissen öffnen sollte, als „Postmodernismus“.[8]

Ausschliesslich literarisch nutzt der Literaturwissenschaftler Federico de Onís den Begriff im Jahre 1934. Er bezeichnet als „Postmodernismo“ eine Zwischenperiode der hispanisch-amerikanischen Dichtung in den Jahren zwischen 1905 bis 1914, die geprägt sei von einer kurzzeitigen, rückwärtsgewandten Abwendung von der Moderne als Zwischenphase vor einer erneuten, gesteigerten Hinwendung zur Moderne.[9]

1947 beschreibt [Arnold J. Toynbee](#) eine Phase der Kultur als „post-modern“, deren Beginn er 1875 ansetzt: die Postmoderne in diesem Sinne ist durch eine frühe Politik des Denkens in globalen Zusammenhängen gekennzeichnet und unterscheidet sich von dem vorherigen Politikverständnis in der Überwindung der nur nationalen Perspektive. Nach Toynbee wird mit der Postmoderne die Spätphase der abendländischen Kultur eingeleitet.[10]

Im nordamerikanischen Literaturdiskurs des Jahres 1959 bezeichnet [Irving Howe](#) die Gegenwartsliteratur der Postmoderne als Verfallsphänomen einer Moderne, die durch mangelnden Neuerungswillen geprägt sei. Howe verwendet den Begriff „Postmoderne“ hier erstmals im heutigen Sinne.[11] Die Umwertung erfolgte besonders in den 1960er Jahren durch Irving Howe selbst sowie durch Harry Levin, vor allem aber auch durch [Susan Sontag](#) und [Leslie Fiedler](#). [12]

Allen diesen Ansätzen in Kunst, Kulturgeschichte, Philosophie, Theologie und Literatur war gemeinsam, dass sie ein jeweils spezifisches Unbehagen an der Moderne und ihren Entwicklungen formulierten und daraus Konsequenzen entwickelten. Ihren Abschluss fand diese erste Formationsphase mit Howe, dessen Konzeption als grundlegend für die weiteren Entwicklungen gesehen werden kann.

Für die Theoriebildung und Methodenfindung späterer Vertreter der Postmoderne sind Autoren wichtig wie [Michel Foucault](#), [Jacques Derrida](#) und [Roland Barthes](#), die mit [Dekonstruktivismus](#), [Poststrukturalismus](#) und [Diskursanalyse](#) neue analytische Methoden entwickelten, aber auch [Luce Irigaray](#), die auf Basis der Arbeiten des Psychoanalytikers [Jacques Lacan](#) die feministische Theoriebildung vorantrieb. Viele dieser Theoretiker stehen jedoch dem Begriff Postmoderne kritisch gegenüber (→ [Kritik](#)).

Begriffsbildung [\[Bearbeiten\]](#)

Von „der Postmoderne“ als einer unter diesem Begriff fassbaren geistig-kulturellen Bewegung zu sprechen wird trotz der benannten Vorläufer erst durch [Jean-François Lyotard](#) mit seiner Schrift *Das Postmoderne Wissen* populär. Das Werk wird 1979 zuerst veröffentlicht. Es war ursprünglich als Studie über die Rolle des Wissens in postindustriellen Gesellschaften für die kanadische Regierung geschrieben worden. Hier bereitet Lyotard mit seiner These des *Endes der grossen Erzählungen* die Basis für viele Entwicklungen in Philosophie, Kunst, Kultur, sowie den Gesellschaftswissenschaften: „In äusserster Vereinfachung kann man sagen: 'Postmoderne' bedeutet, dass man den Meta-Erzählungen keinen Glauben mehr schenkt.“[13]

Nach Lyotard gibt es drei grosse Meta-Erzählungen:

- [Aufklärung](#)

- Idealismus
- Historismus

Diese bilden in der Postmoderne keine vereinheitlichende Legitimation und Zielorientierung mehr. Die Emanzipation des Individuums, das Selbstbewusstsein des Geistes, das im Sinne [Hegels](#) in eine Ganzheitsideologie mündet, und die Idee eines sinnhaften Fortschritts der Geschichte hin zu einer [Utopie](#) sind die grossen Erzählungen, denen man nicht mehr glauben kann. Folglich kann es auch kein Projekt der Moderne mehr geben, keine grosse Idee von [Freiheit](#) und [Sozialismus](#), der allgemeine Geltung zu verschaffen ist und der sich alles gesellschaftliche Handeln unterzuordnen hat.

Es gibt keine übergeordnete Sprache, keine allgemeinverbindliche Wahrheit, die widerspruchsfrei das Ganze eines formalen Systems legitimiert. Wissenschaftliche Rationalität, sittliches Handeln und politische Gerechtigkeitsvorstellungen spielen je ihr eigenes Spiel und können nicht zur Deckung gebracht werden.

In systematischer Hinsicht stellt Lyotard heraus, dass theoretische und praktische Vollzugsformen von „Vernunft“ unvermittelbar seien. In seinem systematischen Hauptwerk, „Der Widerstreit“, bezieht Lyotard dies besonders auf die Funktionsweisen sprachlicher Verknüpfungsoperationen. Weder theoretische noch praktische Vernunft könnten für eine Brückenbildung aufkommen, allenfalls ein kunstvolles Interchangieren sei möglich und müsse sich einer „ästhetischen“ Urteilskraft bedienen, für die wesentlich sei, fortwährend auf Regelsuche für ihre eigene Operationsweise zu sein. Bekannt unter anderem dafür wurde das Bild der Kreuzfahrt in einem zerklüfteten Archipel.

Lyotard selbst und auch andere meinen, hier an Ideen [Wittgensteins](#) bezüglich spezifischer Verfahrensweisen in spezifischen „Sprachspielen“ anknüpfen zu können, welche, jedenfalls dieser Akzentuierung zufolge, Kommunikation über deren Sprachspielgrenzen hinaus prinzipiell ausschliessen (dass dieser etwas assoziative Anschluss mit Wittgensteins Texten verträglich wäre, wird jedoch von vielen Experten bezweifelt)[14]. In ähnlichem Sinne wird, teils im Anschluss an [Thomas S. Kuhn](#) (der sich jedoch auf die Dynamik wissenschaftlicher Theorien bezogen hatte), auch für unterschiedliche Sprachspiele, Kulturen und kleinteiligere „Diskurse“ von „Inkommensurabilität“, also dem Fehlen eines gemeinsamen Masses, gesprochen.

In der Diagnose der Zerklüftetheit „der“ Vernunft jedenfalls spitzt Lyotard Brüche und Antinomien weiter zu, die er selbst beispielsweise in der Konfiguration des kantischen Denkens ausmacht, welchem er teils recht detaillierte Studien widmete. Denn schon Kant sah eine Vermittlung zwischen den Reichen der Notwendigkeit (in der theoretisch erfassten Natur) und der (praktischen) Freiheit allenfalls über die (ästhetische) Urteilskraft, hatte aber beispielsweise betont, zumindest das ästhetisch Schöne gebe dem Subjekt ein Einheitsversprechen. Dieses Versprechen wird für Lyotard allerdings durch die im „Erhabenen“ erscheinende Kluft unterminiert. Lyotards diesbezügliche Interpretationen von Kants Kritik der Urteilskraft und ihre Anwendung etwa auf die Werke Barnett Newmans erzielten zeitweise hohe Aufmerksamkeit.

Elemente [\[Bearbeiten\]](#)

In der Postmoderne steht nicht die [Innovation](#) im Mittelpunkt des (künstlerischen) Interesses, sondern eine Rekombination oder neue Anwendung vorhandener Ideen. Die Welt wird nicht auf ein [Fortschrittsziel](#) hin betrachtet, sondern vielmehr als [pluralistisch](#), [zufällig](#), [chaotisch](#) und in ihren hinfälligen Momenten angesehen. Ebenso gilt die menschliche [Identität](#) als instabil und durch viele, teils disparate, kulturelle Faktoren geprägt. [Massenmedien](#) und [Technik](#) spielen eine wichtige Rolle als Träger wie Vermittler von Kultur (siehe auch [Medientheorie](#)).

Die postmoderne Kunst zeichnet sich unter Anderem aus durch den erweiterten **Kunstabgriff** und zitathafte Verweise auf vergangene Stile, die teils ironisch in Szene gesetzt werden. Wo die **Ironie** misslingt oder nicht vorliegt, lässt sich die ganze Richtung mit dem **Eklektizismus** vergleichen.[15]

Elemente postmodernen Denkens und Urteilens sind:

- Absage an das seit der **Aufklärung** betonte Primat der **Vernunft** (*ratio*) und an die **Zweckrationalität** (die bereits in der **Moderne** erschüttert wurden)
- Verlust des **autonomen Subjekts** als rational agierende *Einheit*
- Neue Hinwendung zu Aspekten der menschlichen **Affektivität** und Emotionalität
- Ablehnung oder kritische Betrachtung eines universalen **Wahrheitsanspruchs** im Bereich philosophischer und religiöser Auffassungen und Systeme (sog. Metaerzählungen oder **Mythen** wie **Moral** (wodurch Postmoderne zum **Amoralismus** wird), **Geschichte**, **Gott**, **Ideologie**, **Utopie** oder **Religion**, aber auch, insofern sie einen Wahrheits- oder Universalitätsanspruch trägt, **Wissenschaft**)
- Verlust **traditioneller** Bindungen, von **Solidarität** und eines allgemeinen **Gemeinschaftsgefühls**
- Sektoralisierung des gesellschaftlichen Lebens in eine Vielzahl von Gruppen und Individuen mit einander widersprechenden Denk- und Verhaltensweisen
- **Toleranz**, **Freiheit** und **radikale Pluralität** in Gesellschaft, Kunst und Kultur
- **Dekonstruktion**, **Sampling**, **Mixing** von **Codes** als (neue) Kulturtechniken
- Zunehmende **Zeichenhaftigkeit** der Welt (siehe auch **Semiotisches Dreieck** und **Baudrillard**)
- **Feminismus** und **Multikulturalismus**

In der postmodernen Kultur- und Geisteswissenschaft sind die vorherrschenden Methoden die **Diskursanalyse**, der **Poststrukturalismus** und der **Dekonstruktivismus**.

- Zu den philosophischen Grundlagen der **Dekonstruktion** vgl. den Hauptartikel **Jacques Derrida**

In Kunst und Architektur [Bearbeiten]

Musik

Der Musikwissenschaftler Jörg Mischke versteht unter Postmoderne eine deutlich gewachsene **Pluralität gewachsener Denk- und Handlungsmöglichkeiten** in der Musik, die mit der **Pluralisierung von Lebensstilen** einhergeht[16]. Techniken wie **Collage**, **Crossover**, **Montage** und **Pastiche** können zur musikalischen Postmoderne gerechnet werden[17]. Zur musikalischen Postmoderne zählt auch der Bruch mit kompositorischen Traditionen wie **Atonalität**, **Serialismus**, **Zwölftontechnik** oder auch die Übernahme postmoderner Diskurse in die Musik z. B. bei postfeministischen **Riot Grrrl-Bands**.

Nach **Jonathan Kramer** gibt es 16 verschiedene Charakteristiken postmoderner Musik, beispielsweise: Traditionsbruch, Ironisierung, Grenzüberschreitung, Verachtung für musikalische Dogmen, Fragmentarisierung, Musikzitate, Eklektizismus, Diskontinuität, spielerischer Umgang mit Traditionen, Vieldeutigkeit.[18]. Die Verwendung des Begriffes Postmoderne zur Beschreibung

musikalischer Stiliksten und Erscheinungsformen ist allerdings umstritten.

Als typische Vertreter einer musikalischen Postmoderne werden mit sehr unterschiedlichen Stilen unter anderen [Laurie Anderson](#)[19], [Luciano Berio](#), [John Cage](#)[20], [Philip Glass](#), [Sofia Gubaidulina](#), [Charles Ives](#)[21], [Gia Kantscheli](#), [Olga Neuwirth](#)[22], [Arvo Pärt](#), [Alfred Schnittke](#), [King Crimson](#), [The Cinematic Orchestra](#), [Amon Tobin](#), [Frank Zappa](#)[23], [John Zorn](#) und [Valentin Silvestrov](#) genannt.

In der [Politikwissenschaft](#) und hier vor allem in den [Internationalen Beziehungen](#), sind postmoderne Ansätze, etwa im Vergleich mit [realistischen](#) oder [liberalen](#), eine sehr junge Form der Theoriebildung. Postmoderne Ansätze haben zwei zentrale Charakteristika:[24]

1. den Fokus auf die Analyse von Texten und anderen Veröffentlichungen, wie Bildern und Symbolen, anstatt auf die Geschehnisse selbst.[25]
2. die Skepsis gegenüber „objektiven“ Wahrheiten oder Kategorisierungen.

„Denn wenn das, was wir von Ereignissen wissen, [diskursiv](#) vermittelt ist, dann gibt es immer mehr als eine Version dieser Ereignisse.“[26]

Welche Form des Diskurses die Überlegene ist, ist auf der einen Seite eine Frage von [Macht](#).[27] In anderen theoretischen Ansätzen, etwa beim Realismus, ist diese Macht den [Staaten](#) vorbehalten. Wer auf dem internationalen Parkett besser positioniert ist (etwa durch [Ressourcen](#)), dominiert. Postmoderne Ansätze gehen dagegen nicht nur davon aus, dass diskursive Repräsentationen Ausdruck von Macht sind, sondern selbst der Diskurs an sich. Macht ist also nicht allein an einen Teilnehmer des Diskurses gebunden, sondern erstreckt sich über den gesamten Kontext der Handlung.[28]

Kritik [\[Bearbeiten\]](#)

Die Postmoderne wendet sich gegen Festschreibungen insbesondere ideologischer, aber auch kultureller Art. Postmoderne Philosophen sahen sich nicht zuletzt gerade deswegen heftigen Angriffen ausgesetzt.

Kritik des wissenschaftlichen Realismus [\[Bearbeiten\]](#)

Der [wissenschaftliche Realismus](#) wirft Vertretern der Postmoderne vor, die Institutionen der Wissenschaft zur Verbreitung politisch linksgerichteter Ansichten zu missbrauchen. Inhaltlich wurde an Positionen der Postmoderne ein Hang zum [Irrationalismus](#) kritisiert, sowie eine Leugnung der Tatsache, dass naturwissenschaftliche Theorien durch Beobachtungen wohlbegründet sind und daher beanspruchen können, die [Realität](#) objektiv zu beschreiben.[29] Berühmt ist die so genannte [Sokal-Affäre](#), in der [Social Text](#), eine postmoderne Zeitschrift ohne [Peer-Review](#), einen Artikel zur Veröffentlichung akzeptierte, der absichtlich nur aus naturwissenschaftlich unsinnigen Erklärungen zu physikalischen Sachverhalten bestand, sich aber sprachlich an die Arbeiten [Baudrillards](#) anlehnte, um auf das postmoderne Publikum sympathisch zu wirken.[30] Sokal behauptete in dem Artikel, dass [Quantengravitation](#) ein sprachliches und soziales Konstrukt sei und dass die [Quantenphysik](#) Ansichten des Postmodernismus unterstütze, indem sie den wissenschaftlichen [Objektivismus](#) in Frage stelle. Laut [Alan Sokal](#) zeige das Gelingen dieses Versuchs die mangelhaften intellektuellen Standards und den Missbrauch mathematisch-naturwissenschaftlicher Metaphern in der postmodernen geistes- und sozialwissenschaftlichen Szene.[31] Diese Auseinandersetzungen zwischen

Anhängern des Realismus und Anhängern der Postmoderne sind im englischsprachigen Raum unter dem Schlagwort »Science wars« bekannt geworden.

Politische Kritik [\[Bearbeiten\]](#)

Klassische politische **Ideologien**, wie **Konservatismus** und **Liberalismus** und Teile der **politischen Linken** lasten dem postmodernen Denken als Defizit eine *Beliebigkeit* zu wichtigen Fragen in Kultur und Gesellschaft an.^[32] **Seyla Benhabib** kritisiert beispielsweise, dass „postmoderne Positionen nicht nur das Spezifische der feministischen Theorie auslöschen, sondern sogar das Emanzipationsideal der Frauenbewegung schlechthin in Frage stellen [könnten]“.^[33]

Kritik durch Habermas und Vertreter der Kritischen Theorie [\[Bearbeiten\]](#)

Auch von Seiten der **Kritischen Theorie** wurden ähnliche Einwände vorgetragen.^[34]

Dagegen werden gerade von Teilen der **Neuen Linken** und in anderen feministischen Debatten ^[35] postmoderne Ideen als produktiv für das Verständnis aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen begriffen.

Kritik durch Foucault [\[Bearbeiten\]](#)

Auch viele spätmoderne Philosophen, die hin und wieder der Strömung der „Postmoderne“ zugerechnet werden, haben sich hierzu kritisch geäußert. So hebt beispielsweise Foucault eine „zu bekämpfende Tendenz“ hervor, „das gerade Geschehene zum Hauptfeind zu erklären, als ginge es immer nur darum, sich von der Hauptform der Unterdrückung zu befreien“. Gegen Lyotard erklärt Foucault sich „vollkommen einverstanden“ mit dem „von Habermas aufgeworfene (n) Problem: Wenn wir zum Beispiel das Werk von Kant oder Weber aufgeben, laufen wir Gefahr, der Irrationalität zu verfallen“. Stattdessen fordert Foucault, „möglichst nahe an“ der Frage nach der Beschaffenheit und Genese der Vernunft zu bleiben, „die wir benutzen“. Weit entfernt davon, zu meinen, „die Vernunft sei der Feind, den wir beseitigen müssten“, geht es Foucault um die Akzeptanz einer „Drehtür der Rationalität“, insofern selbst exemplarische Formen der Irrationalität wie jene des **Rassismus** sich als eine Form „strahlender Rationalität“ darstellten, in diesem Fall jener des **Sozialdarwinismus**.^[36]

weiter aus Wikipedia:

Eklektizismus:

Als Eklektizismus (von griech. ἐκλεκτός, eklektos, „ausgewählt“) bezeichnet man Methoden, die sich verschiedener entwickelter und abgeschlossener Systeme (z.B. Stile, Philosophien) bedienen und deren Elemente neu zusammensetzen. Im Falle von Religionen spricht man jedoch eher von Synkretismus als von Eklektizismus.

Der Eklektizismus ist kennzeichnend für die Stilrichtungen der europäischen Kunst seit Beginn des Klassizismus, aber besonders im Historismus. Als Kunstverfahren ist Eklektizismus in der Postmoderne für die kritische Reflexion über vorhandenes Material von Bedeutung.

Im Hinblick auf die jeweilige künstlerische Qualität ist zwischen Imitation und eigener Weiterentwicklung zu unterscheiden. Der Begriff kann mit einer negativen Betonung versehen sein, wenn der Künstler anstelle einer eigenen Kreation unschöpferisch Elemente aus anderen Werken

auswählt und zu einem neuen Werk zusammenfügt.

Der Begriff ist bereits in der Antike, etwa zur Zeitenwende, geprägt worden. Damals existierten verschiedene Philosophenschulen nebeneinander und es gab Denker und Politiker, die als Eklektiker bezeichnet wurden, weil sie Elemente der unterschiedlichen Positionen miteinander verbanden. Der berühmteste Vertreter dieser Richtung war Cicero. Er übernahm besonders in seinen ethischen Vorstellungen im Wesentlichen die Lehren der Stoiker, wobei er auch Werte der Akademie und des Peripatos einfließen liess.

In den Geisteswissenschaften charakterisiert der Begriff die Methode, aus Versatzstücken unterschiedlicher Systeme, Theorien oder Weltanschauungen eine neue Einheit zu bilden. Auch hier wird der Terminus in der Regel abwertend verwendet. Dies verrät eine Bevorzugung in sich abgeschlossener, isolierter Theorien gegenüber der Selektion zutreffender Aussagen aus verschiedenen Theorien bei Nichtübernahme widerlegter Elemente.«

Notizen zur Postmoderne

Audette: »Um die Problematik des Postmodernen Eklektizismus besser festmachen zu können, habe ich vor einiger Zeit eine Remix-Version von Max Frisch's Notizen zur Postmoderne geschrieben«, erklärte sie Tom. Er suchte die Datei, öffnete sie und Audette begann uns vorzulesen:

Notizen zur Postmoderne

Max Frischs Notizen zur Post-Moderne in voller Länge, adaptierte, Remix-Version:

Letzthin war ich an einer Ausstellung, ich dachte mir, das kann ja lustig werden: Ornamentik ohne jeden Zusammenhang, Bilder ohne malerischen Notwendigkeit. Aber machbar ist ja fast alles; warum soll man es lassen. Kunst als Konditorei in überproduzierter Materialität.

Der Aufbruch ins Beliebige. Die Form bedarf keiner Rechtfertigung. Die Kunstgeschichte als Supermarkt: man bedient sich nach Belieben. Die Formen sind nicht gemeint als Ausdruck einer Idee. Sondern als Dekoration, also unverbindlich. Frei von historischem Bewusstsein. Der Künstler kann sich bei der Wissenschaft bedienen oder bei Prostituierten, oder bei der letzten Ausstellung, oder bei Matisse, Picasso, Klee, Pollock, Kippenberger, oder wo auch immer. So frei ist er allerdings auch nicht, scheint es; wo man seine kunstgeschichtlichen Anleihen macht, das unterliegt der Mode. Die postmoderne Kunst ist nicht ein neuer Stil, sondern ein Ausverkauf, der ja nicht ohne Euphorie ist. Es gibt immer eine Euphorie vor dem Bankrott, siehe Wirtschaft-Bubbles (Dot.com-bubble, Mortgage-bubble).

In heutigen Ausstellungen geht es um Stammeskultur, Lifestyle, Verkauf, Marketing, kurzfristigen (Image)Gewinn, Socialising, Oberfläche, Produktionsprozesse, Gesten, Kontext, Konnotationen und künstlerische Referenzen. Es tritt also in Erscheinung, was heutzutage finanziell, sozial und technisch möglich ist. Auf die Frage, warum er diese Form wählt, sagt er eigentlich nichts; er schmunzelt, natürlich ist das sozusagen ein Schwindel. Natürlich hat das Bild eine Idee und Konzept, aber hinter der theoretischen Fassade, verbirgt sich ein ganz anderer Antrieb: Langeweile, Spieltrieb, Geltungsdrang, Soziale Konvention, sich im »Tribe« der heutigen Kunst-Stammeskultur behaupten zu können. Das dekorativ-schöne, zeitgenössische Gemälde, welches man sieht, ist nur ein Gewand und erhellt nichts. Der zu kritisierende Punkt ist ja nicht der nur zu lobende Spieltrieb oder der Versuch, der Langeweile mit sinnstiftender Tätigkeit zu begegnen, eher schon die heutige Stammeskultur der zeitgenössischen Kunstszene, aber eigentlicher Kritikpunkt ist der theoretische oder technisch-überproduzierte Deckmantel.

Wenn man darüber redet, so ist es ihm, scheint mir, nicht ganz wohl dabei. Aber das ganze rundherum mit den Vernissagen, Apéros, Kunststudentinnen in Leggings und Abendessen mit wichtigen Persönlichkeiten gefällt ihm. Und vieles in dem Loft, welches er mit Kunst seines Stammes ausgestattet hat, gefällt auch mir sehr. Was die Erscheinung dieser Gemälde betrifft, so könnte man vielleicht sagen: indem sie die konstruktive Realität eines Gemäldes verleugnet, erzeugt sie im Betrachter das frohe Gefühl, dass eine mystische, dringliche Aussage über den Bildern schwebt, welche der Normalsterbliche ohne Weihe in diesem einen Stamm nie erkennen wird. Keine Rede davon! Der Betrachter sieht bloss, dass die theoretische Aussage über einem der Bilder rhetorisch nicht einstürzt und dass es ihn als Laien nichts angeht, wieso sie nicht einstürzt und er das Bild doch einfach kaufen soll.

Beliebigkeit als das Hauptmerkmal der postmodernen Kunst.

Eklektizismus als Symptom eines Kultur-Bankrotts ?

Inwiefern die postmoderne Kunst, die sich so apolitisch gibt, oder politische Plätze beackert, welche sowieso Allgemeingut sind, Nazis, Schwule und Migranten, sich als eigene Epoche behaupten kann, ist fraglich. So munter und unverbindlich, wenn sie Bilder, Formen und Gesten aus allen Epochen entlehnt, und frei von jedem geschichtlichen Bewusstsein ihrerseits Ausdruck unserer Epoche ist. Ihre Aesthetik entspricht der Anti-Aufklärung, die politisch an der Macht ist. Wir sollen oder wollen uns nicht bewusst sein, welchen gesellschaftlichen Kräften wir unterworfen sind; es gibt Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Kunstproduzenten, Konsumenten und Käufer mit Kapital, ja, aber Klassenbewusstsein ist unerwünscht. Ein Maler, der ein liebenswürdiger Mann ist, weiss in guten Treuen nicht, warum seine Arbeit politisch sein soll oder ist; er ist ein Künstler ...

Was soll einen Künstler hindern, zum Beispiel romantische Bilder zu kopieren, oder Bauhaus-ähnliche Skulpturen aus Eisenbeton im öffentlichen Raum aufzustellen oder ein andermal vielleicht gotische Spitzbögen zu malen? Man kann technisch sozusagen alles, und sonst lässt man es einfach herstellen; je finanziell-freier der Sammler, umso freier der Künstler. Und wenn er seine Kunst nicht verkaufen kann, organisiert er eine Auktion wie Damien Hirst und kauft sie selbst anonym zurück, das erhöht die Nachfrage. Und was kein Wunder ist: das Kapital liebt die Postmoderne auf Anhieb. Es will ja nicht durchschaubar werden, das Kapital, es braucht die Verschleierung, den Schein, die Oberfläche. Ob es der Bundesrat ist, der die Schweiz regiert, oder das Kapital, die Banken, die Konzerne etc., wen geht es etwas an! Eine Fassade ist eine Fassade ist eine Fassade und was hinter den Fassaden ist, das weiss die Lobby. Ein Bild in einem Besprechungszimmer bei der UBS ist wie eines bei der Credit Suisse oder in einem Empfangsraum eines Chemiekonzerns in Basel. Eine gefällige, abstrakte Bildsprache, deren Formen beliebig sind, nicht entwickelt aus einem inneren Schaffensdrang oder einer malerischen Invention, sondern aufgesetzt, kaltes Kalkül, das ist natürlich genau die Kunst, wie die politische Anti-Aufklärung sie braucht, und alles versteckt sich hinter einer Prise Ironie. Insofern leben wir in einem Paradies für flotte Künstler. Erlaubt ist nicht nur, was gefällt; erlaubt ist auch und vor allem, was bezahlt wird. Warum also soll der Empfangsbereich einer amerikanischen Versicherungsgesellschaft nicht mit einem Gemälde dekoriert werden, so gross und teuer, dass ein staatliches Museum leicht erleichen müsste? Eine Aesthetik, die uns das Unmass verbieten würde, ist zurzeit nicht im Kurs. Wieso erinnert postmoderne Kunst gelegentlich an die Zeiten des Faschismus? Und dabei reden unsere Künstler, weiss Gott, durchaus apolitisch. Oder allenfalls liberal; je weniger Staat umso besser.

Nota bene: Dass die öffentliche Hand oder wie das heisst, ich meine den Staat als Auftraggeber, zum Beispiel, wenn eine wackere Stadt sich ein neues Museum zwecks Tourismusmarketing leistet, den Architekten auf eine demokratische Aesthetik verpflichtet, das ist ja gar nicht der Fall – Was mich dann wieder entzückt: im Tessin, dessen sehr beschränkte Baufläche hinreichend verhunzt worden ist, bevor es eine Postmoderne gab, gebärdet sich auch die Klein-Industrie wie ein Mäzen der Postmoderne; kein neues Lagerhaus und keine neue Werkhalle und kein neuer Kühlturm, kein neuer Bürotrakt, keine tessinerischen oder internationalen Investitionen in Architektur, die nicht dem vorbeifahrenden Automobilisten zeigt, dass man auch hier bereits auf der Höhe der Zeit ist: kaum ein Verwaltungsgebäude, das auskommt ohne die munteren Skulpturen vor dem Eingang und den immer gleichen Bildern in den Besprechungszimmern. Kaum ein kleinbürgerlicher Wohnblock ohne die muntere Buntheit von Ostereiern, die den durchfahrenden Automobilisten ahnen lässt, wie munter die Leute da wohnen, und dann wieder eine neue Montage-Halle, deren Fassade nicht auskommt ohne Halbkreisfenster, was in der Herstellung und im Gebrauch eher unpraktisch ist, aber auf der Höhe der Zeit.

Ich sehe Farben und Formen wie in einem Spielwarenladen und ist das nicht eine Labsal, offen gestanden, nach dem Anblick der grauen Industrieanlagen der 50er.

Zur Flucht in den Infantilismus: das zeigte sich allerdings schon vorher, der unaufhaltbare Durchbruch der Mickey-Mouse, lässt uns wie die Kinder werden, um nicht wissen zu müssen, was um uns und mit uns vorgeht, Disney-Land, ich habe es mir in Kalifornien angesehen – Mickey-Mouse als Urahn der Postmoderne, das wage ich natürlich nicht zu behaupten, ich meine es nur.

Warum sollte ein Künstler, wenn ihm jener malerische Gestus gefällt, diese Melodie in seiner Komposition nicht verwenden? Wenn er seine konstruktive Bedingtheit nicht verleugnet oder verschleiert, so wird der Gestus oder eine Methodik, als Formel einer statischen Lösung, niemand

befremden, im Gegenteil. Aber ein TV mit Hintergrundbeleuchtung und dann ein Farbverlauf als Bildschirmschoner ? Auch das ist noch kein Verbrechen, nein, nur komisch - wie in einem Satz ein falscher Konjunktiv - oder ärgerlich. Wenn der Künstler es damit ernst meint, dann ist es Kitsch oder gemeine Werbung.

Zwischenfrage ohne Antwort: Wie kitschig ist die Postmoderne?

Ich muss zugeben, dass ich sie nicht persönlich gesehen habe, sondern nur als Betitelung auf Bildern und Ausstellungskatalogen: die Postmoderne. Persönlich habe ich eher Bilder gesehen mit Neo-Betitelung: Neo-Impressionismus, Neo-Klassizismus, Neo-Surrealismus, Neo-Minimalismus, Neo-Neoismus.

Warum haben all diese Anlehnungen nichts wirklich eigenes ? Energie ? Die meisten Arbeiten sind alle vortrefflich gefertigt, am Handwerk kann es also nicht liegen. Aber warum dann dieser Fade Beigeschmack ? Ist es der Text zur Ausstellung, der wieder einmal einen Theoretiker oder Literaten zitiert den ich nicht kenne ? Ist es meine eigene Ignoranz ? Nehmen wir einmal einen der Kings of Postmodernity: Damien Hirst, man denkt an ein Naturkundemuseum, ein viereckiger Schaukasten, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, der wissenschaftliche Schaukasten als konzeptionelles Instrument zur Erforschung des Todes, einer statischen Bedingtheit und reflexiv unserer Selbst. Aber dies nur durch den Titel der sofort zur Konzeptkunst referenziert. Warum dann der Tank mit Formaldehyd ? Weil die materielle Ausführung wohl zur vermeintlichen Aesthetik gehört: Ich weiss nicht. Das alles ist mit Geld zu machen, ich weiss, eine Kostenfrage und also keine aesthetische Frage, geschweige denn eine ethische Frage. Aber was soll's. Ich errate es nicht. Zeigt mir dieser Schaukasten, dass der Hai nicht der Schwerkraft unterworfen ist ? - Im Gegensatz zu dem Betrachter, der an den Museumsboden gebunden ist. Denn wie schon der Titel des Werks verrät: es ist ein kostspieliges Scheitern, da es grundsätzlich unmöglich ist, uns den Tod vorzustellen, und ob dabei ein Toter Hai hilft ist schwer nachzuvollziehen. Ist der Betrachter daher Hirst für dieses Scheitern dankbar ?

Im Gegensatz dazu die klassischen Maler: die Bedingtheit des Handelns und im Bewusstsein der Beschränktheit und Grenzen des Mediums wird das Ich, der Charakter, das Feuer eben nicht verleugnet, sondern in Freiheit verwandelt, durch Form, durch Stilistik, durch klare Entscheidungen.

Dann wieder verstehe ich. Funktionalismus! Als ich Architektur habe studieren dürfen - die Eidgenössische Technische Hochschule, die berühmte, war gar keine gute Schule damals, ausgenommen Professor Salvisberg, der alles andere als ein akademischer Lehrer war, kein Professor auf dem Katheder, sondern eher ein Meister im alten Sinn, dem man als Schüler abgucken muss, wie man es macht - und als ich zum Entwerfen kam, zuerst als Angestellter und später selbständig, war es Mode, dass man formale Bedürfnisse, denen man nachgab, rationalisieren musste: Form durfte keinesfalls ein blosser Einfall sein, eigentlich überhaupt kein Einfall, sondern sie ergab sich schlichterding aus der betrieblichen Funktion, die der Bau zu erfüllen hatte, und aus dem Material usw. Und natürlich stimmte da vieles nicht, nicht nur bei einem Anfänger; ich erinnere mich zum Beispiel, wie Werner Moser, ein erlauchter Architekt damals, uns zu erklären versuchte, warum ein Gebäude, das mich faszinierte damals, eine Villa, die er für seine Geliebte gebaut hatte, überhaupt nicht anders aussehen könnte. Zum Beispiel die versetzten Pultdächer, eine Form, die damals noch nicht allzu üblich gewesen ist, das hatte seine technischen und sonstwie rationalen Gründe, und dabei war ungefähr alles, was er zur Begründung anführte, durchaus bestreitbar. Und wenn ich selber etwas entworfen habe, schwindelte ich genauso. Wozu?

Ich habe das dringende Bedürfnis nach einer Palme. Diese ist auf meiner Leinwand auch schon gemalt, aber nun brauche ich noch die Gründe dafür, warum es nur diese Art Palme und diese eine Malstilistik sein darf und kann, und Gründe können noch so vage sein, aber ich muss sie mir selber vortragen. Was für ein Krampf! Es konnte vorkommen, dass mein Bild mich überzeugte, und ich war keineswegs bereit, diese Version wesentlich zu ändern, aber ich brauchte einfache Gründe, um meinem Bild zu erlauben, dass es mich überzeugte, und seien diese Gründe noch so faul. Funktionalismus als Geschwätz! - Von daher verstehe ich die Befreiung, wenn ein postmoderner Künstler sich nicht fragen muss: warum eine Palme? Es erübrigt sich sogar die Frage: Warum nicht? Und was kann er denn dafür, wenn seine Assistenten und Studenten, sobald in ihren Skizzenbüchern so etwas wie eine Pflanze vonnöten ist, oder auch nicht vonnöten, scharenweise

nach Palmen googeln und dann zum Pinsel greifen - Mysterium der Mode.

Zum Funktionalismus-Credo: die entsetzliche Öde beispielsweise des Design-Minimalismus, die unsere Städte, Objekte, Geräte und Kunstwerke prägen, die Öde von Verwaltungsgebäuden und Schulen. Funktionalismus, Kunst ist eine kreativ-wirtschaftliche Tätigkeit mit Funktion.

Ohne Zweifel (ich will ja nicht missverstanden werden, Herrgott nochmal) ist die Postmoderne sozusagen eine Befreiung, zumindest eine Enthemmung. Ist das vielleicht nichts? Seit sich als Postmoderne bezeichnet, was ohnehin der Fall ist, wimmelt es von Talenten. Ich bin durch die Kojen der Art Basel gegangen, wo die Emerging Artists neben den Bestsellern wie Koons gehängt sind; wo die Aesthetik der Aufklärung gekündigt ist, gibt es eigentlich keine Stümper mehr, auch wenn sich die Anzahl der Studenten an Kunsthochschulen verzehnfacht; jedermann hat ein Anrecht auf Unwissen, ja, wie der Professor auch. Wie viel den Staat (die Steuerzahler aller Stufen) jeder dieser Studenten kostete, das ist hier keine Frage. Je weniger Staat umso besser! Und soweit ich noch Bilder »lesen« kann: Malerei als mehr oder weniger gekonnte Dekoration des gesellschaftlichen Status quo. Ist Kunst immer devot gewesen?

Bevor sich mein Problem-Bewusstsein verlagert hat auf die Syntax, nämlich auf die Frage, wie weit die vorgegebene Theorie sich mit meinem Erlebnismuster deckt oder ob sie mir den Zugang zu meiner Erfahrung versperrt, hat schon die ästhetische Wahrnehmung, das Sehen und Betrachten begonnen.

Und auch im Atelier, während dem Entstehen eines Bildes, da liegen die Farbtuben in näherer und weiterer Entfernung, ich rieche die verschiedenen Öle und Lösungsmittel, spüre den Widerstand der Leinwand, sehe wie sich langsam die neue Farbe mit der darunter liegenden, immer noch nassen Schicht vermischt. Ich frage mich was passiert wenn ich jetzt noch mehr Druck auf den Pinsel gebe. Gelingt der erhoffte plastische Effekt ? Wie in der Mathematik gibt es in der Malerei grundsätzlich Tatsachen die nicht von der Hand zu weisen sind. Es ist nun mal ein farbiges Pigment mit einer gewissen Menge, Viskosität und dazugemischtem Öl auf der Leinwand. Dazu habe ich einen Pinsel, das ist schon ein Spalier, ein Zwang, eine Begrenzung, dass gestalterische Bedürfnisse sich artikulieren. Und sei es vorerst auch nur auf einem Blatt als Skizze oder ein kleiner Versuch »alla prima«. Später das Gemälde; das was jedesmal ein ungeheures Erlebnis ist, die Vorstellung eines Bildes und dann das Resultat auf der Leinwand selbst.

Aber das gehört nicht zum Thema.

Es drängt mich nur, wenn ich über Kunst rede, oder ich selber dränge mich zu dem Bewusstsein, dass Malerei nicht nur ein nettes Arrangement von Farben auf einer Leinwand ist, welches in einem White Cube hängt, sei es verfehlt oder vortrefflich, sondern Malerei im Atelier: als Umgang mit einem Traum. Wenn ich Bilder sehe, die ich einmal gemalt habe, befällt mich kein Entsetzen, sondern es beschleicht mich. Ich sehe auf der Leinwand ein sauberes Psychogramm, dem ich nicht entrinne, auch wenn ich zwanzig oder dreissig Jahre später wieder male.

Niemand wird bestreiten, dass das Funktionalismus-Credo seine schlimmen Ergebnisse hatte: die Öde von kalter, narrativer Konzeptkunst, Bilder und Objekte, die alle wie ein Designprodukt aussehen, die sture Öde von Artist Talks - es musste sich etwas ändern! Es entstehen immer weniger gute Kunstwerke. Eine Kunst-Revolt ist fällig, kein Zweifel, eine Revolt gegen den Schematismus, der sich auf Funktionalismus hinausredet und tatsächlich nur auf einem Mangel an Form-Fantasie beruht.

Andererseits: wenn ich nach Jahren wieder vor einem Tuymanns-Gemälde stehe, zum Beispiel, das kann man wohl nicht schematisch nennen, so wenig wie Daniel Richter, Neo Rauch oder Albert Oehlen; die Fassade ist klar und dabei nicht geheimnislos.

Ringsum stehen und hängen andere Kunstwerke, modebedingt aus dem gleichen Material: trostlos. Was macht den Unterschied? Offenbar ergibt sich Form nicht eo ipso aus der statischen Funktion, dem Material, dem Konzept; das ist mit dem Funktionalismus-Credo auch nie gemeint worden. Das wäre denn auch die Annullierung der Kunst; malen nach Zahlen. Gemeint ist eine Kunst, die Form und Erscheinung zustande bringt, ohne zu verhehlen, wie sie entstanden ist und was sie versucht

zu sein und wie. Eine Kunst nicht ohne Formspiel, aber sie zeigt dabei, was das Medium und der Moment fordert und was unabdingbar ist, damit eine Bildkomposition nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, und zugleich zeigt sie, was Formenspiel ist innerhalb des Unabdingbaren.

Die Malerei ist keine Verkleidung, keine Larve, keine Faxe, sondern sie macht einsichtig; der Künstler verbirgt sich nicht hinter einer Fassade, sondern das Bild macht den Künstler sozusagen offenkundig. Oder sagen wir: lesbar. Das verstehe ich unter bildender Kunst, gleichgültig, in welcher Stilepoche. Und es ist nicht verwunderlich, dass eine Kunst, die ihre Formen aus der Funktion oder besser Notwendigkeit entwickelt und also die Funktion transparent macht, einer Gesellschaft gar nicht passen kann, die wie unsere heute, gesellschaftliche Kräfte nicht mehr beim Namen nennt, die nicht wissen mag, was da trägt und was da getragen wird, oder politisch: wer da ausbeutet und gewinnt und wer da ausgebeutet wird.

Wo die Schönheit eines Werks sich nicht mehr aus der Transparenz, der Logik, der Notwendigkeit ergibt, muss sie als Ornament aufgesetzt werden, als beliebiges Ornament, als Coiffure, als Dekoration. Die Formen, da sie eben beliebig und nichtssagend sind, müssen verblüffen. Das ist ein Merkmal der Postmoderne: sie ist Schein, sie verschleiert, sie täuscht vor und braucht das Verblüffende, um nicht HAFTBAR zu werden. Das Verblüffende ist für jede Mode unerlässlich; der Stil, im Gegensatz zur Mode, verblüfft nicht sondern überzeugt. Die Postmoderne ist kein Stil, sie bringt nicht zur sinnlichen Erscheinung, was gesellschaftlich der Fall ist, und versucht es nicht einmal, im Gegenteil, sie verziert eine Gesellschaft, die sich selbst nicht erkennen will, und ist politisch, ohne es wissen zu wollen: als Bauweise einer Epoche der Anti-Aufklärung.«, damit beendete Audette ihren Monolog.

Infiltration / Subversion

»Sehr gut«, sagte Andronov, »ich möchte die letzten zwei Monologe noch um das Thema der Subversion, beziehungsweise der Infiltration erweitern und hier eine neue Strategie vorschlagen:

Infiltration bezeichnet das gewaltlose Eindringen meistens kleiner künstlerischen Aufklärungs- und Spezialeinheiten in das durch gegnerische Stammes-Kunst-Kulturen kontrollierte Gebiet. Infiltriert wird mit der Absicht, unentdeckt den gegnerischen Raum zu betreten, um einen Auftrag (meistens Informationsbeschaffung, Propaganda oder Sabotage) durchzuführen und sich nachher wieder unbemerkt abzusetzen (Exfiltration).

Künstlerische Infiltrationsteams meiden daher klare Kampfhandlungen bis zur Erfüllung des Auftrages, um nicht die Tarnung preiszugeben. Im Aufklärungsbereich gilt sie dann als erfolgreich, wenn der Gegner nicht vor Beendigung dieser Operation bemerkt, dass er »Besuch« hatte. Das Manöver setzt sehr gute Kenntnisse über die Möglichkeiten des Feindes, das Einsatzgebiet und die örtliche Kunstszene voraus. Eine Zusammenarbeit mit lokalen Widerstandskämpfern kann ebenfalls möglich sein. Es können sowohl, Art-Tribes, Kunst-Stile, Ausstellungen wie auch gegnerisches theoretisches Gebiet infiltriert werden.

Subversion als Strategie

Der Begriff der Subversion (lat. subversor »Umstürzer«, engl. »Zersetzung«) hat mehrere Bedeutungen. Allgemein bezieht er sich auf Vorgänge, Bestrebungen oder Darstellungen, die die bestehende soziale Ordnung (Autoritäten, gesellschaftliche Zugehörigkeiten und Hierarchien, Ausbeutung von Gruppen, Machtkonzentrationen, usw.) in Frage stellen bzw. verändern wollen. In diesem speziellen Fall bezieht er sich auf die Infiltration und langfristige Übernahme anderer Kunst-Stämme oder Strömungen. Die neue Haltung wird dem Betrachter subversiv im Deckmantel eines anderen Stils oder einer anderen Kunstrichtung vermittelt. Eine weitere Möglichkeit wäre eine »False-Flag-Operation« also ein »Kunstschaffen unter falscher Flagge«.

Politische Subversion

Als politische Subversion bezeichnet man eine Tätigkeit im Verborgenen, deren Ziel der Umsturz einer bestehenden Ordnung durch Unterwanderung und Untergrabung ist. Der Begriff wird häufig auch diskriminierend oder manipulativ für Gruppierungen verwendet, die nur vermutlich oder angeblich Subversion betreiben. In manchen Regimen wird zusammenfassend die gesamte tatsächliche, vermutete oder angebliche politische Opposition als Subversion bezeichnet.

Methoden der Subversion können sein:

Terror: Die Verleumdung, Bedrohung, Erpressung, Beraubung, Entführung, Verletzung oder Tötung von Repräsentanten, Mitgliedern, Helfern oder Helfershelfern dieser Ordnung.

Sabotage: Die Wegnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Gegenständen und Bestandteilen der Infrastruktur, die der Aufrechterhaltung dieser Ordnung dienen.

Diversion: Die Verbreitung von Gerüchten oder Falschmeldungen, die Verfälschung oder Unterdrückung von Nachrichten und Dokumenten, offene oder versteckte Propaganda gegen diese Ordnung oder für Gruppen oder Individuen, die gegen diese Ordnung kämpfen, deren Anwerbung, Ein- oder Ausschleusung und Finanzierung, desgleichen die Korruption oder Abwerbung von Unterstützern der Ordnung.

Subkultur: Der offiziellen Kultur, die für die offiziell erwünschten Werte eintritt, wird eine eigene Kultur

entgegengesetzt, die gegensätzliche Inhalte propagiert, z. B. in der Pop- und Rock-Musik (Punk), in der elektronischen Musik (Freetekno), in der Kunst (Kunst in der DDR) oder der Literatur (Dissident). Die genannte Kunst kann subversiv sein, wenn sie der bestehenden Wunschvorstellung der sozialen Ordnung ein Gegenmodell vorhält oder sie mit Realitäten konfrontiert (z.B. Ghettos). Als unpolitisches Beispiel seien an dieser Stelle exemplarisch Exploitation-Filme der 70er und 80er Jahre genannt, die subversiv waren, indem sie mit Kombinationen aus Themen wie Kirche/Religion, Nationalsozialismus und übertriebener Gewalt an bestehende Wertvorstellungen ankratzten um zu provozieren; freilich ohne dabei einen politischen Willen zu verfolgen, sondern schlicht um Menschen in die Kinos zu locken. Subversive Themen haben also häufig auch einen gewissen Reiz auf Menschen.

Geheimdienste können sich ebenfalls dieser Methoden bedienen, im Heimatland jedoch meist mit dem Ziel der Aufrechterhaltung eines bestimmten Regimes, siehe dazu Strategie der Spannung. Die vom KGB praktizierte Subversion gegenüber Ländern ausserhalb der Grenzen der damaligen UdSSR bestand aus 4 Etappen : 1. Demoralisierung 2. Destabilisierung 3. Krise 4. »Normalisierung« Die meisten Aktionen zur Demoralisierung sind offen, verwenden Methoden welche im Zielland legal sind und sind nicht leicht zu identifizieren, denn sie erstrecken sich über sehr lange Zeiträume. Das fundamentale Prinzip der Demoralisierung und der Destabilisierung ist das Richten der Kräfte des Gegners gegen sich selbst.

In den südamerikanischen Militärdiktaturen der 1970er und 1980er Jahre wurde der Begriff »Subversive« praktisch unterschiedslos als Oberbegriff für alle politischen Gegner gebraucht. Dies lieferte die Rechtfertigung für die Verhaftung und Ermordung zehntausender Menschen (siehe Die Verschwundenen).

In poststrukturalistischen Theorien (z. B. bei Michel Foucault) wird der Begriff explizit positiv verwendet.

Zur Subversion bei Foucault:

Der Zugang zum Konzept der Subversion in Foucaults Werk wird hier nicht linear und kohärent, sondern aus drei unterschiedlichen Richtungen versucht. Beim Versuch über Foucaults Sicht auf Überschreitung als Grenzerfahrung einen Zugang zu seiner Konzeption zu gewinnen ist besonders interessant, dass er Überschreitung nicht als Bestandteil einer dialektischen Bewegung versteht. Beim Versuch in Foucaults Analytik der Macht einen Zugang zu seiner Konzeption von Subversion zu erhalten wird auf umfangreiches Material Bezug genommen. Trotz dieser Fülle sollen in aller Kürze einige Erkenntnisse extrahiert werden, die für die Frage nach der Subversion der Bildung interessant sein könnten. Als Stichworte seien hier vorab genannt: Produktivität der Macht, Zurückweisung der Repressionshypothese von Macht, Mikrophysik der Macht. Mit dem Versuch, Subversion als Verweigerung von Identität zu interpretieren, wird die hier vorliegende Annäherung an Foucaults Konzept der Subversion abgeschlossen.

Subversion als Überschreitung

Foucault setzt das Subversive in der Überschreitung nicht dem Ethischen oder dem mit der Ethik Verwandten entgegen. Es geht ihm um eine Grenzerfahrung, nicht um Differenz, nicht um Dialektik und auch nicht um Widerspruch (vg. Foucault 1978b, 38). Es ist die „[...] Möglichkeit einer nicht positiven Affirmation [...]“ (ebd.), denn bei der Überschreitung werden im Inneren der Grenze die Unterschiede von Innerem (Begrenztem) und Äusserem aufgehoben. Es handelt sich um eine Erfahrung, in der nicht nur die Grenze unsichtbar (und unsagbar) wird, sondern in der sich auch das denkende, bzw. sprechende Subjekt verflüchtigt (vg. ebd., 42). Für das Überschreitende müsste man erst noch eine Sprache finden, „[...] die das wäre, was die Dialektik für den Widerspruch gewesen ist.“ (ebd.)

Foucault stellt die Souveränität des sprechenden Philosophen als Subjekt, das autonom über seine Sprache verfügt, in Frage (vg. ebd., 44) – vielmehr wird die Subjektivität durch die Sprache entmächtigt. Der Verlust des Subjekts wird in der Sprache selbst bis zu der Grenze ausgekostet, wo das Subjekt wieder auftaucht¹⁹ (vg. ebd., 45). Aber in diesem Auftauchen muss sich das Subjekt

selbst als Nicht-Souveränes erfahren, das sich als Teil einer Vielfalt von sprechenden Subjekten mit diesen (gleichfalls Nicht-Souveränen) verbindet, in ihnen auflöst, neue Kombinationen eingeht und/oder ausschliesst (vg. ebd., 44). Dies entspricht einer Kritik an der Totalität einer Subjektivität, die mit sich selbst identisch und autonom über die Gestaltung ihrer Lebensbedingungen (auch ihrer Sprache) souverän triumphiert (vg. ebd., 45). In einer nichtdialektischen Sprache wäre die Überschreitung dessen (deren), der (die) spricht, möglich und mit dieser Grenzerfahrung wäre auch die Möglichkeit gegeben, die Sprache selbst zu überschreiten durch das Sagen des Unsagbaren (vg. ebd., 52).

Die Negation von Totalitäten, auch und gerade der Totalität einer autonomen Subjektivität, eröffnet in der Grenzerfahrung die Wahrnehmung eigener Existenzbedingungen und in deren Überschreitung die Ausserkraftsetzung der bestehenden Ordnung (zumindest zeitweise und partiell). Insofern ist die Überschreitung ein subversives Ereignis, das die bestehende Ordnung unterwandert (bzw. überwandert).

In diesem Zusammenhang ist auch Foucaults Kritik am Humanismus interessant, dessen Herzstück die Theorie vom Subjekt in seinem ambivalenten Sinn – als Souverän und Untertan – ist (vg. ders. 1978c, 114). Foucault sieht im Humanismus eine Strategie, mit der die bürgerliche gesellschaftliche Organisation bewahrt wird, indem den „unterworfenen Souveränitäten“ eingeredet wird, sie seien umso souveräner, je mehr sie sich freiwillig vorgegebenen Machtstrukturen unterwerfen. Humanismus ist insofern als anti-subversive Strategie zu interpretieren, bzw. als Integration. In der Grenzerfahrung der Überschreitung können die Strategien und Strukturen, die auf die bestehende Ordnung stabilisierend wirken, auch die des Humanismus als einer der Grundpfeiler bürgerlicher Gesellschaft, hinterfragt und ggf. überwunden werden.

Subversive Argumentation als Stilmittel

In der Rhetorik besteht die Taktik der subversiven Argumentation darin, Inkonsistenzen und Selbstwidersprüche in Ideologie und Argumentation des Gegners wahrheitsgetreu, aber offensichtlich und in für den Gegner möglichst peinlicher Weise herauszuheben. Unter anderem kann der gegnerische Standpunkt mit offensichtlich schlechten, aber vom Gegner nicht ablehnbaren Argumenten angegriffen werden. Diese Art der Argumentation findet insbesondere gegenüber dogmatisch-ideologischen Gedankengebäuden Anwendung.

Auch Witze und Humor gelten als eine Form subversiver Argumentation. Dazu George Orwell: »Jeder Witz ist eine kleine Revolution«. Lorient: »Humor entsteht, wenn Ordnung durchbrochen wird«. Nicht zufällig empfanden viele Diktaturen Witze als subversiv und verurteilten Witzeerzähler zu teils drakonischen Strafen.

Voltaire benutzt in seinen kirchen- und religionskritischen Schriften ausgiebig subversive Argumentationsmuster (»Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.«, zu deutsch »Wenn es Gott nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.«). Das konkret wohl berühmteste Beispiel für die Anwendung subversiver Methoden in einer modernen Debatte ist die Sokal-Affäre.

Sokal-Affäre

Mit dem Schlagwort Sokal-Affäre (auch Sokal-Debatte, -Kontroverse) wird eine Auseinandersetzung über den Umgang postmoderner Philosophen mit der modernen Naturwissenschaft und der Mathematik bezeichnet. Den Philosophen wird dabei vorgeworfen, naturwissenschaftliche Theorien für ihre Lehren zu missbrauchen.

1996 reichte der amerikanische Physiker Alan Sokal einen Aufsatz mit dem Titel »Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity« (deutsch: Die Grenzen überschreiten: Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation) bei der amerikanischen, für ihre postmoderne Ausrichtung bekannten Zeitschrift für Cultural studies Social Text zur Veröffentlichung ein. Diese druckte ihn unbeanstandet mit anderen in einer Sondernummer ab.

Kurz nach der Veröffentlichung bekannte Sokal in einer anderen Zeitschrift, Lingua Franca, dass es sich bei dem Aufsatz um eine Parodie handle. Er habe die zusammengesuchten Zitate verschiedener

postmoderner Denker mit dem typischen Jargon dieser Denkrichtung zu einem Text montiert, dessen unsinniger Inhalt bei Beachtung wissenschaftlicher Standards, so der Vorwurf an die Herausgeber von Social Text als solcher hätte erkannt werden müssen. Dabei äusserte er bereits in diesem ersten Artikel Sympathie für linke kritische Wissenschaftsdiskussionen und bezeichnet sich selbst als links und als Internationalist.

Dieser Vorfall löste im akademischen Milieu und der Presse (der Fall kam immerhin bis auf die Titelseite der New York Times) eine öffentliche Diskussion aus, wie dieser Vorfall im Besonderen und die Seriosität der postmodernen Philosophie im Allgemeinen zu bewerten sei. Sokal und Vertreter des kritisierten Personenkreises führten die Diskussion in weiteren Zeitschriftenartikeln fort und verteidigten ihre Standpunkte.

1997 veröffentlichte Sokal zusammen mit seinem belgischen Kollegen Jean Bricmont dazu ein Buch mit dem Titel *Impostures Intellectuelles* (übersetzt: Intellektuelle Hochstapeleien, deutscher Titel: *Eleganter Unsinn – Wie die Denker der Postmoderne die Wissenschaften missbrauchen*[1]), in dem er seine Thesen erklärt und an Beispielen von Texten bedeutender postmoderner französischer Philosophen erläutert (namentlich Jean Baudrillard, Gilles Deleuze/Félix Guattari, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Bruno Latour und Paul Virilio und – obwohl kein Postmoderner, aber als historisches Beispiel – Henri Bergson). In diesem Buch gaben Sokal/Bricmont – neben der Verteidigung gegen den vermuteten Missbrauch der Wissenschaft – auch ein politisches Motiv für ihren Vorstoss an. Sie bekannten sich zur politischen Linken und vertraten die Meinung, dass die zunehmende Verbreitung der postmodernen Denkrichtung in der Linken deren Fähigkeit zu wirkungsvoller Gesellschaftskritik schwäche.«

Visual Porn and The Return of Eternal Beauty I.

Yoki: »Philosophie heisst heutzutage: Philosophiegeschichte. Philosophieren hiess aber immer schon: Fragen zu stellen.

Die Antwort liegt immer in einer nicht augenfälligen, simplen Lösung (siehe das Ei des Kolumbus), vielleicht liegt sie auf dem Weg und muss gar nicht gesucht, sondern nur gefunden werden, vielleicht ist auch schon der Weg die Antwort (Konfuzius), vielleicht ist auch schon die RICHTIGE Frage die Antwort.

Also muss ich mich ein wenig präzisieren:

Philosophie heisst heutzutage: Philosophiegeschichte. Philosophieren hiess aber immer schon: die richtigen (relevanten) Fragen zu stellen. Erst dies eröffnet neue Denkräume.

Ein Künstler muss nicht suchen, um Spezielles zu entdecken, er ist es schon, in seinem Verständnis von »ich bin ein ganz normaler Mensch«. Fail, weit gefehlt: gerade seine, von einem leicht anderen Standpunkt blickende simple Betrachtungsweise, das für ihn Offensichtlichste, das Selbstverständliche, ist das Spezielle, ist hohe Kunst. Er stellt die Fragen ANDERS. Für diese Haltung ist Selbsterkenntnis, Reflexion, aber auch intuitive Empirik von Vorteil.

Aber was wollen wir Künstler und Poeten eigentlich, und wohin soll das alles führen ?

Die Geschichte wiederholt sich zyklisch.

Revolution
neue Werte schaffen
Werte werden zur Norm
Auflehnung gegen die Norm
Revolution,

oder neoliberal ausgedrückt: »innovation-creativity-invention.«

Die Revoluzzer von morgen sind die Konservativen von übermorgen.

Nach der Revolution, dem Aufbau von neuen Werten, einem neuen Stil, einer neuen Strömung erfolgt die Adaptation der Masse. Diese kommerzialisiert und verallgemeinert, standardisiert und behauptet am Schluss es sei die Erfindung der Masse gewesen und wenn nicht sogar: schon lange bestehendes Kulturgut.

In der heutigen Zeit kann Kunst nur mehr mit »anything goes« antworten. ALLE rennen rum und schreien, und wer am lautesten, eindrücklichsten oder geschicktesten schreit, wird beachtet, aber was ist hinter der Fassade ? Warum traut sich niemand, einen neuen Abschnitt zu beginnen ? Ist es das alte Lied ? DIE MALEREI IST TOD, denn alles ist ja schon einmal da gewesen und sogar schon viel besser und schöner, jede Thematik schon einmal behandelt; und mit der Wahl einer Möglichkeit fallen ja auch all die anderen tollen Möglichkeiten weg.

Die Verzettlung bis hin zur Selbstauflösung des Individuums. Die alternative, revolutionäre Uniform, der Untergrund, Che's Konterfei - wird zum Markenzeichen und damit massentauglich. Ein bisschen Revolution, Wohlfahrtsstaat und linke Strategien sind immer ok, die Frage ist: wer benutzt sie heute ? der Untergrund ? Nike ? die Kunstwelt ? Institutionen ? In der Postmoderne versucht der Künstler seinen Charakter und seine ursprünglichen Beweggründe und Intentionen durch Platzhalter

zu ersetzen, Theorien, Neo-Ismen, leere Floskeln, Marketingsprache. An diesem äussersten Punkt des Chaos und der Kakophonie fehlt eigentlich nur mehr der Kataklysmus, die Katastrophe oder sehr harte Zeiten für Künstler, und irgendwann steigt wie ein Phönix aus der Asche ...

Ein Rückbesinnen auf Wert und Schönheit der Kunst, ein Zurück-Erinnern an die alten Meister, ohne regressiv und konservativ wirken zu wollen. Aber auch ein Rückbesinnen auf das Kind in einem selbst, Spieltrieb und Spass am Gestalten, Verändern, Generieren.

Dies soll auch die Errungenschaften der Moderne und insbesondere des 20. Jahrhunderts nicht schmälern, man sollte aus der Geschichte lernen und versuchen den Kreis zu durchbrechen. Oder ?

Vielleicht wurde auch die Geschwindigkeit dieses Kreises in den letzten 30 Jahren so erhöht, dass die Revolution schon von ihrer nächsten Revolution gefressen wird, nicht mehr: »die Revolution frisst ihre Kinder«, sondern: die Kinder fressen jede Revolution sofort auf, verdauen und assimilieren sie, das heute Neue ist morgen alt, einmal in der Ausstellung gesehen, ist es Kunstgeschichte, oder gehört sofort zur eigenen Formensprache. Gesehen, Assimiliert, Herausgeschissen.

Vielleicht haben wir beim Scheidepunkt zur Moderne einfach die falsche Abzweigung erwischt ? Oder bestätigt sich Geschichte erst im Nachhinein, subjektiv, konstruktivistisch, durch Selektion, Bewertung, Narration ? Die beste Geschichte gewinnt.

Das Dilemma der Postmoderne spiegelt sich in der Weltwirtschaftskrise Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, oder umgekehrt: Revolution wurde zur gesellschaftsfähigen Form, es gibt diesen zyklischen Kreis - und Geschichte überhaupt - vielleicht gar nicht mehr, und dadurch sind wir nicht mehr fähig, die Zukunft zu erfinden. Ganz einfach, alles ist schon mal da gewesen, warum noch denken ? erfinden ? Gibt es Geschichte, Vergangenheit, das Jetzt, Zeit, die Zukunft überhaupt noch ? Alles wird Durchschnitt, ein nebliges, feuchtes, schleimiges Grau der Un-Zeit.

Jede Krise bietet aber auch die Möglichkeit, den Status Quo zu überdenken, und öffnet neue Räume von Möglichkeiten. Vielleicht sehen wir sie einfach noch nicht ? Vielleicht stellen wir auch die falschen Fragen ?

Eine der Fragen ist eigentlich simpel aber dennoch komplex:

Geht es in der Kunst darum, möglichst schlaue Gedanken zu haben, eine ökonomische Nische zu besetzen und sich dort zu behaupten ?

oder geht es darum etwas zu riskieren, sich zu entblößen, seine Haltung zu zeigen, selbstreflexive, auch für den Betrachter attraktive (in welchem Sinne auch immer), herausfordernde, sich selbst nährende-evoltierende, intelligente (nicht zu verwechseln mit smarte) Kunst zu machen ?

Kommt die Smartness von der Herkunft der Künstler ? Durch ihren Kampf, Realität und Vision, Broterwerb und Künstlertum unter einen Hut zu bringen ?

Sind dann die Förderpreise, Stiftungen und Institutionen, sozusagen Markt-Verzerrende Kartelle ? Welche denjenigen begünstigen, welcher die besten Kontakte, oder das beste Portfolio, die besten Ausstellungsreferenzen hat ?

Wieviel Exaktheit darf es denn bitte sein ?

Genauigkeit ist auch nur eine Frage des Massstabes, des Fokus, des Zooms, des definierten, tolerierten Abweichungsbereichs. Je kleiner dieser Abweichungsbereich sein muss, umso mehr Zeit muss in ein Bild investiert werden und umso kleiner müssen die Pinsel sein. Schliesslich ist es nur eine Frage des Verhältnisses »Gesamte Leinwand« zu »Pinselstrich«.

Jeder Künstler macht dauernd Fehler, die Frage ist erstens, mit welchem Bewusstsein und mit welcher Haltung er diese begeht; und zweitens wie weit Fortgeschritten er im »Verbergen«, »Kaschieren«, »Integrieren« dieser Fehler in seiner Arbeit ist.

Denn die Fehler machen den Charakter eines Künstlers aus.

Eine weitere Problematik: die Frage ist nicht, ob jemand ein Thema schon behandelt hat, denn die Antwort lautet lakonisch: es ist alles schon mal da gewesen. Es gibt hunderte von Bildnissen, welche die Thematik »Johannes der Täufer« behandeln.

Die Frage ist: Was macht das Spezielle von Caravaggios Interpretation aus ?

Warum gibt es gewisse Archetypen von Bildern, die die Zeit suspendieren, ewig schön sind, und von jedem ohne Theorie sofort verstanden werden ? Ist es der goldene Schnitt ? Die Bildkomposition-Lehre ?

Es ist jedenfalls nicht der Ruhm Caravaggios, seine Aura, sondern seine Handschrift, die Interpretation, die Art wie er Johannes auf dem Bild darstellt, wie er sich Johannes vorstellt: Caravaggio`s Haltung, wie er mit Themen und Herausforderungen der Malerei umgeht. Die Fragen sind immer wieder dieselben, Bildkomposition, Licht, Perspektive. oder: was passiert wenn, ich mit dieser Farbe und ein wenig von dieser anderen auf der Leinwand ineinander schmiere ? Technik und Motiv mögen sich über die Zeiten ändern, die Problematik ist immer dieselbe. Es ist der der spielerische, offene, selbstreflexive und auch selbstkritische Umgang mit der alten Problematik, welcher neue Tore öffnet.

VISUAL PORN AND THE RETURN OF ETERNAL BEAUTY III.

Was ist „Visual Porn“ ?

In den heutigen Pornofilmen findet man immer wieder die selben Accessoires und Interieurs. Von den kitschigen Zimmerpflanzen, der schlechten Kunst an den Wänden,
den zweitklassigen Designersofas, den leicht übergeschminkten, überdrehten Darstellern und Darstellerinnen;
bis hin zu den nicht ganz zu passen wollenden Farben und Grafiken auf der Verpackung.

Alles ist so wie man sich „schön“ in einem verdrehten, gutbürgerlichen Sinne vorstellt.

Es sind heutzutage professionelle Drehs mit Sets und Locations, die ausgewählt werden

und einem Ausstatter, welcher die Location dann „schön“ einrichtet.

Es hat sich eine eigene Aesthetik gebildet, die nun, wie von Seth Price in seinem Essay „Teen Image“ sehr schön erläutert, Einzug in die Welt der Kunst und somit bald auch in die Welt des Kommerz und der Werbung Einzug halten wird.

Im heutigen Jugendchargon wird etwas als „voll porno“ bezeichnet, wenn es verschiedene Attribute erfüllt:

mega cool

geil
das Beste
wenn etwas „too much“ ist
billig
von allem zuviel und das falsche
Oberfläche
Kitsch
Der Wunsch nach ewiger Jugend
Die Verherrlichung von Sex

Ein voll krass lackierter, getunter Sportwagen, seine ganze Oberfläche glitzert und funkelt.

Davor steht ein 19 jähriges Mädchen mit Hotpants und einem pink-farbigen Bikini-Top.

Die getönten Fenster des Wagens sind mit türkis-grüner Glanzfolie beklebt.

Der Glossy Lippenstift ist dick aufgetragen, in passender Farbe zum Top.

Dazu mintfarbener Lidschatten mit Glitzer-Effekt.

Im Hintergrund sehen wir Palmen, die sanft im Wind wehen.

Dazu läuft ein auf alt getrimmter Ghettoblaster mit Ipod-Anschluss.

Es singen die Pet Shop Boys:

»Go West»

Come on, come on, come on, come on
(Together) We will go our way
(Together) We will leave someday
(Together) Your hand in my hands
(Together) We will make our plans
(Together) We will fly so high
(Together) Tell all our friends goodbye
(Together) We will start life new
(Together) This is what we'll do
(Go West) Life is peaceful there
(Go West) In the open air
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do
(Go West, this is what we're gonna do, Go West)

(Together) We will love the beach
(Together) We will learn and teach
(Together) Change our pace of life
(Together) We will work and strive
(I love you) I know you love me
(I want you) How could I disagree?
(So that's why) I make no protest
(When you say) You will do the rest
(Go West) Life is peaceful there
(Go West) In the open air
(Go West) Baby you and me
(Go West) This is our destiny (Aah)
(Go West) Sun in wintertime
(Go West) We will do just fine
(Go West) Where the skies are blue
(Go West, this is what we're gonna do)
There where the air is free
We'll be (We'll be) what we want to be (Aah aah aah aah)
Now if we make a stand (Aah)
We'll find (We'll find) our promised land (Aah)
(I know that) There are many ways
(To live there) In the sun or shade
(Together) We will find a place
(To settle) Where there's so much space
(Without rush) And the pace back east
(The hustling) Rustling just to feed
(I know I'm) Ready to leave too
(So that's what) We are gonna do
(What we're gonna do is
Go West) Life is peaceful there
(Go West) There in the open air
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do
(Life is peaceful there)
Go West (In the open air)
Go West (Baby, you and me)
Go West (This is our destiny)
Come on, come on, come on, come on
(Go West) Sun in wintertime
(Go West) We will feel just fine
(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do
(Come on, come on, come on)
(Go West)
(Go West)
(Go, ooh, go, yeah)
(Go West)
(Go, ooh, go, yeah)

(Go West)
(Go, ooh, go, yeah)
(Go West)
(Go, ooh, go, yeah)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin')
(Go West)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin')
(Go West)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin')

Wie kann den „Teen Images“ (nach Seth Price), den Bildern der Werbung und der Bilderflut des Fernsehers und des Internets begegnet werden ?

Durch Subversion.

Indem man Archetypen von Bildern benutzt, welche in unserem Gedächtnis gespeichert sind, fängt man den Betrachter leichtfüßig ein.

Dies verhindert, dass man sofort in ein dualistisches Denken gerät:

Gut/Schlecht.

Nein ! Ja !

die Antwort muss sein:

„Schön“

Postkartenmotive

Das, was eben der homo oeconomicus als „schön“ bezeichnet.

Durch die Transformation der Malerei, welche ein ganz anderes, älteres Sehen und Arbeiten verlangt, oder besser durch die Interpretation, werden die eigentlich als harmlos scheinenden Motive langsam sehr absurd und böse.

Sie werfen auf einer Metaebene den ganzen visuellen Müll zurück, den der Betrachter selbst generiert und generiert hatte.

Den visuellen Trash:

In seinem Kopf

Auf Geburtstags-Einladungskarten
Im Internet mit seinen Ferien-Fotos

Vielleicht ist aber dennoch etwas zu retten:
Die Bilder sind eben nicht *High-End, glossy, überproduziert*.
denn die Motive:
Sie stocken, sie scheitern, sie kämpfen.
Durch die Malerei.
Der Strich in der Malerei verlangt viel ab und verändert vieles.

Was ist auf dem Bild drauf?
Visual Porn !
Aber
Wie ist etwas gemalt ?
DAS ! ist die viel wichtigere Frage.
Hier liegen die Antworten begraben.
Mein Ziel:
die Rückkehr der Ewigen Schönheit,
ein Überwinden der Moderne,
samt Postmoderne.

eine zweite Renaissance

...«

Dionysischer Rausch

Mit dem Ende des Monologs von Yoki trat zuerst ein Moment der Stille ein.

»Eine zweite Renaissance ?« fragte Audette ein wenig erstaunt.

Dann zerbrach das Gespräch sofort in kleine Grüppchen, welche aufs Heftigste debattierten. Während den Monologen hatten wir alle, anders als geplant, schon ein paar Joints geraucht und Gläser Grappa getrunken. Erstaunlich war auch, dass Audette, welche meist früh müde wurde und anfang zu nörgeln, immer noch hellwach und begeistert auf Pierre einredete. Bis mir in meiner Erinnerung auffiel, dass sie sich ein paar Mal während den vergangenen Stunden entschuldigt hatte, »um ein wenig das Make up aufzufrischen und die Nase zu pudern«. Koks oder Speed.

Während ich so meinen Gedanken nachhing, hörte ich das leise Summen der Türklingel. Ich machte Andronov darauf aufmerksam, aber er schien keine Gäste mehr zu erwarten. Ich sammelte einige leere Flaschen am Tisch ein und ging zusammen mit Andronov in die Küche. Dort schaute er auf einen kleinen Monitor und aktivierte die Sprechanlage. Weder Andronov noch Ich kannten die beiden Typen in einem weissen Cabriolet von Aston Martin.

»Hey, wir haben heute Nachmittag Yoki getroffen, sie hat uns eingeladen noch vorbeizuschauen, wir haben extra noch eine Kiste Champagner vom Club mitgehen lassen, ist das OK ?«

»Moment«, sagte Andronov.

Er liess mich stehen und ging zurück zur Pergola, als er zurück kam, grinste er und meinte: »Das kann ja heiter werden, ein Atomphysiker und ein Tekkno-DJ.«

Er deaktivierte die »Mute« Taste der Gegensprechanlage und fragte:

»Sven und Henry ?«.

Henry, der Fahrer, grinste wie ein Lebkuchenpferd und Andronov öffnete das Tor.

Wir gingen ihnen entgegen und Andronov empfing die beiden am Schlosstor.

Nachdem wir uns begrüsst und vorgestellt hatten, gingen wir zurück zur Pergola.

Sven, der DJ, stellte die Kiste Champagner auf den Tisch und beendete damit die Debatte um eine zweite Renaissance.

»Sveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen«, jauchzte Yoki, »und Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenryyyyyy !!«

Sie sprang Sven um den Hals und sagte dann zu allen:

»Das ist Sven, Tekkno-DJ der ersten Generation, er war überall, Tresor, Berghain, Ibiza, Miami, London, Hong-Kong, er ist einfach DER DJ schlechthin. Und hier haben wir Henry, einen alten Bekannten, er ist Atomphysiker beim CERN. Ich habe ihn an einer Ausstellung der Fondation Giannadda in Martigny kennengelernt, wo er uns alle gratis hinein schmuggelte, obwohl er uns nicht kannte.«

Nachdem Yoki auch uns alle noch einmal kurz vorstellte, sagte Sven:

»Wir wollen nicht stören, aber ich war an der letzten Ausstellung von Andronov, konnte ihn aber nicht kennenlernen oder gratulieren, darum habe die Gelegenheit ergriffen, als Yoki mich einlud, um Andronov persönlich kennen zu lernen. Dazu habe ich ein paar Flaschen Champagner mitgebracht. Lasst uns eine Flasche probieren.«

Er entfernte den Verschluss und liess den Korken mit einem satten PLOPP in den, in Pariser-Blau getönten Sternenhimmel der Toskana knallen. Damit beendete Sven inoffiziell das Symposium und irgendwie schien es allen gerade recht, zum gemütlichen Teil des Abends zu schreiten. Ich rollte noch einen Joint.

Dann sagte ich zu Sven: »Tekkno is just pulsed Musique Conrete.« Dieser grinste und sagte:

»Tekkno is just modern, ritualized tribalism, and I am their archgrandmaster. My passion is dance music, and through the years I've watched it go from Disco to Jazz Funk, Garage and House, the Rave scene, Progressive and Psy Goatrance, all these little Hippie-Girls who dance like elves, to the

Tourists in Goa, India; and to what we have now with all the different genres that fall into the Techno or House or better »Electronic Music« category. I just love the sampled, digital sound, the plastic synthesizers, the bass with its repetitions of patterns, its archaic pulse, the raw energy from the big loudspeakers. The embodiment of repetition leads to ecstasy and trance, these stomping feet, which are all together in the same pulsed energy field.

The ritual about a Party is also very tribal, the small groups or »families« gather at home, dress up, drink, take a shitload of substances, then the excitement increases as they travel to the club, join together with other groups, building a bigger group of »relatives«, then going to their temple, with the guardians at the entrance, getting tested to be from the same tribe.

Then the club, the Dionysian temple with it's rhythmic lights, the visuals, the heat and sweat from ecstatic bodies, which stomp in the rhythm of their priest, the dj. The aim was, in the early days of tekkno, with its big, illegal outdoor raves, to build a stomping organism, which is getting more and more energized, until the break of dawn, when the sun rises and everybody cheers, the DJ puts on his special record, well known by the tribe ...«

»They are seeking to some sort of transformation of the individual, through drugs, dance and music«, unterbrach ich ihn.

»Yes, indeed, they - is a good term, because the DJs have another relation to the music, that goes deeper, the transformation happened to them in early years, thats why they're stuck to this electronic genre. *They* - meaning the dancers - the tekkno-user, they, are the eternal youth, the age is always between 18 and 25, and some old, though tekkno-enthusiasts. But THEY stay young, every party promises you utopia at the end of the night. A well-known passage of Deleuze and Guattari reads: We know nothing about a body until we know what it can do, in other words, what its affects are, how they can or cannot enter into composition with other affects, with the affects of another body, either to destroy that body or to be destroyed by it, either to exchange actions and passions with it or to join with it in composing a more powerful body.«

Darauf antwortete Yoki: »There we have the principles of ancient indian logic, they seem to be eternal principles.« hier wechselte sie ins Deutsche um den Fremdsprachen-Spass von mir zu beenden.

»Auch Prinzipien eines Mediums sind Austauschbar: Musik-Literatur-Malerei-Video. In jedem Medium gibt es Parameter: Lautstärke, Helligkeit, Dichte, Rhythmus, Puls, Akzente, etc. , diese sind spätestens nach Stockhausen, John Cage, Steve Reich und Consorten untereinander, aber auch Medien übergreifend austauschbar. Nehmen wir in der digitalen Musik die Parameter unter die Lupe, hat jeder dieser Parameter (Velocity, Attack, Note, Pitch, Volume etc.) der MIDI-Sprache einen Wert von 1 - 127, diese Parameter kann ich durch Programme wie Ableton oder MaxMsp auf einfachste Weise untereinander tauschen, reziprok setzen etc. In der heutigen Zeit sind auch die Bearbeitungsmethoden immer ähnlicher geworden (digitales Video-Editing. Audio-Editing, Bild-Editing)

Ich leite folgende Prinzipien daraus ab:

Alterierend	-> etwas Übereinstimmendes kommt in das bestehende System hinzu
Kontrastierend	-> einem System / Prinzip wird das Gegenteil entgegengesetzt
Übereinstimmend	-> das Gleiche wird addiert.
Negierend	-> Entweder erfolgt gar keine Reaktion oder eine dem Kontrastierende ähnliche, nur wird dabei keine Rücksicht auf den Kontext des alten Systems gesetzt. Ähnlich dem Prinzip der Revolution, einem Versuch des Neuanfangs. Dem definieren neuer werte, die dann wiederum alteriert werden können.

und so weiter.«

Yoki erstaunte mich mit ihrem Wissen und ihrer Kombinatorik immer wieder. Ich rollte einen weiteren Joint. Henry köpfte bereits die zweite Flasche Champagner und schenkte allen reihum ein. Pierre und Henry waren in ein Gespräch über Weltenformeln und die String-Theorie vertieft:

»...

Stringtheorie

Als **Superstringtheorie** (abkürzend meist *Stringtheorie*) bezeichnet man eine Sammlung eng verwandter **hypothetischer** physikalischer Modelle mit dem Ziel, alle bisher beobachteten **Fundamentalkräfte** der Physik einheitlich zu erklären. Sie gilt damit als Ansatz für die in der Physik gesuchte Vereinheitlichung der **Gravitation** mit den **Quantenfeldtheorien** der nichtgravitativen **Wechselwirkungen**. Bisher ist die Theorie nicht experimentell überprüft.

Je nach Grundannahmen werden in den Stringtheorien etwas unterschiedliche, aber ähnliche Schlussfolgerungen gezogen. Alle Stringtheorien haben jedoch das gemeinsame Grundkonzept, dass *Strings* (englisch für *Fäden*) als fundamentale Objekte mit **eindimensionaler** räumlicher Ausdehnung angenommen werden. Das steht im Gegensatz zum gewohnten Modell des **Elementarteilchens**, das als **nulldimensional** wie ein mathematischer **Punkt** angenommen wird.

Strings als Bausteine des Universums – eine Hierarchie.

(Vom makroskopischen Objekt zu Atomen, Kernen, **Quarks** bzw. **Glukonen** und „strings“)

Wechselwirkungen im subatomaren Bereich: **Weltlinien** von Punktteilchen im **Standardmodell** bzw. die analogen **Weltflächen** in der Stringtheorie

Überblick [\[Bearbeiten\]](#)

Im Gegensatz zum **Standardmodell** der **Teilchenphysik** sind bei der Stringtheorie die fundamentalen Bausteine, aus denen sich unsere Welt zusammensetzt, keine **Teilchen** im Sinne von **Punkten** (also nulldimensionalen Objekten), sondern **vibrierende eindimensionale** Objekte.

Diese eindimensionalen Objekte werden *Strings* genannt (englisch für [Fäden](#)). Die einzelnen Elementarteilchen kann man sich als Schwingungsanregung der Strings vorstellen, wobei die Frequenz nach der [Quantenmechanik](#) einer [Energie](#) entspricht.

In Weiterentwicklungen der Stringtheorie, den sogenannten [Brane](#)-Theorien, werden als Basisobjekte nicht nur eindimensionale (bzw. bei Einschluss der Zeit (1+1)-dimensionale) Strings angesehen, sondern auch höherdimensionale Objekte („Brane“^[1] genannt) verwendet.

Die Stringtheorie umgeht die in der klassischen Quantenfeldtheorie auftretenden Probleme der [Singularitäten](#) und der zu ihrer Zählung entwickelten [Renormierungstheorie](#). Sie ergeben sich speziell für Punktteilchen aus ihrer Selbstwechselwirkung, die bei ausgedehnten z. B. eindimensionalen Objekten „verschmiert“ und damit abgemildert wird.

Durch Annahme dieser [eindimensionalen](#) Struktur der Strings treten automatisch viele erwünschte Eigenschaften einer eher fundamentalen Theorie der [Physik](#) hervor. Am meisten sticht hervor, dass jede Stringtheorie, die mit der [Quantenmechanik](#) vereinbar ist, eine [Quantengravitation](#) beinhalten muss, die ohne Strings bisher nicht konsistent beschrieben worden ist.

Die charakteristische Längenskala der Strings müsste in der Größenordnung der [Plancklänge](#) liegen, der Größe, ab der Effekte der Quantengravitation wichtig werden:

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \cong 1,61624(12) \cdot 10^{-35} \text{ m}$$

Auf viel größeren Längenskalen, wie sie heute in [Laboratorien](#) zugänglich sind, wären diese Objekte nicht von nulldimensionalen punktförmigen Partikeln zu unterscheiden. Trotzdem würden die Vibrationszustände und die Struktur dieser winzigen Strings sie als verschiedene [Elementarteilchen](#) des [Standardmodells der Elementarteilchenphysik](#) erscheinen lassen. Zum Beispiel würde ein Schwingungszustand des Strings mit einem [Photon](#) assoziiert werden, ein anderer Zustand mit einem [Quark](#). Diese vereinigende Wirkung der Stringtheorie ist eine ihrer größten Stärken, doch reproduziert noch keine bekannte Lösung dieser Theorie genau die Vielzahl von Teilchen, die das Standardmodell kennt.

In der [Raumzeit](#) überstreicht ein Partikel eine Linie, [Weltlinie](#) genannt: das Teilchen hat keine räumliche Ausdehnung, aber es bewegt sich entlang der „[Zeit](#)“. Ein String besitzt dagegen eine [zweidimensionale Weltfläche](#) („World Sheet“), da er auch räumlich eine eindimensionale Ausdehnung hat. Die Wechselwirkungen der Elementarteilchen, in der üblichen Quantenfeldtheorie der Punktteilchen mit [Feynman-Diagrammen](#) in der Raum-Zeit beschrieben, kann man sich durch „Verdickung“ dieser Feynman-Diagramme in einer Raumrichtung vorstellen (siehe das nebenstehende Bild).

Arten von Strings [\[Bearbeiten\]](#)

Geschlossene und offene Strings [\[Bearbeiten\]](#)

Strings können entweder offen oder geschlossen sein. Ein „geschlossener String“ besitzt keine Endpunkte und ist daher in seiner Topologie einem [Kreis](#) äquivalent. Ein „offener String“ hat zwei Enden und ist topologisch äquivalent zu einer kurzen Linie. Nicht alle Stringtheorien enthalten

offene Strings, aber jede Theorie muss geschlossene Strings enthalten, da Wechselwirkungen offener Strings immer geschlossene erzeugen können.

Die älteste Stringtheorie, die offene Strings enthielt, war die Typ-1-Stringtheorie.

Mit offenen wie geschlossenen Strings sind immer charakteristische Schwingungsarten (**Moden**) verbunden. Eine bestimmte Vibration eines geschlossenen Strings kann als **Graviton** identifiziert werden. In gewissen Stringtheorien stellt die Schwingung mit der niedrigsten Energie eines offenen Strings ein **Tachyon** dar. Andere **Schwingungsmoden** offener Strings zeigen die Eigenschaften von **Photonen** oder **Gluonen**.

Orientierung [\[Bearbeiten\]](#)

Strings können auch eine „Orientierung“ besitzen, die man sich als stringinternen Pfeil denken kann, der sie von Strings mit der entgegengesetzten Orientierung unterscheidet. Im Gegensatz dazu gibt es auch den „nicht-orientierten String“, dem kein solcher Pfeil zugewiesen werden kann.

Kompaktifizierung (zur Veranschaulichung auf die Schnittpunkte der Achsen reduziert)

Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten ersetzen die im vorherigen Bild dargestellten braunen „Haselnüsse“. Sie sind bereits detailliert in der Mathematik untersucht worden, bevor die Physiker sie in der String-Theorie zur Beschreibung der Zusatzdimensionen einsetzen.

Historische Entwicklung [\[Bearbeiten\]](#)

Ursprünglich war die Entdeckung der Strings (als „duale Modelle“) eine Formel von **Gabriele**

Veneziano 1968 im Rahmen der **Streumatrix**-Theorie stark wechselwirkender Teilchen. 1970 gaben **Yōichirō Nambu**, **Holger Bech Nielsen** und **Leonard Susskind** eine Interpretation in Form von eindimensionalen Strings. Zunächst nur für Teilchen mit ganzzahligem **Spin (Bosonen)** formuliert, folgte schon bald 1971 die Beschreibung von Teilchen mit halbzahligem Spin (**Fermionen**) im String-Modell durch **Andre Neveu**, **John Schwarz** und **Pierre Ramond**. Daraus ergab sich im Laufe der 1970er Jahre die Einsicht, dass in den String-Modellen **Supersymmetrie** zwischen Bosonen und Fermionen bestehen muss. Anfangs bestand die Hoffnung, mit Strings die **starke Wechselwirkung** zu beschreiben, doch die Entdeckung, dass die **Quantentheorie** der Strings nur in 26 Dimensionen (Bosonen-String) bzw. zehn Dimensionen (Superstring) möglich ist, versetzte der Theorie um 1974 zunächst einen Dämpfer. Durch die Arbeit von **Joel Scherk** u. a. wurde jedoch bald darauf klar, dass eine Superstring-Theorie als Kandidat für eine **vereinheitlichte Theorie** der Naturkräfte inklusive der Gravitation in Frage käme. Die Gravitation ergibt sich bei geschlossenen Strings automatisch als masselose Spin-2-Anregung, die übrigen bekannten Naturkräfte (alles **Eichtheorien**) entsprechen masselosen Spin-1-Bosonenanregungen. Die zusätzlichen **Dimensionen** müssten dann auf irgendeine Weise „zusammengerollt“ (kompaktifiziert) werden, wie schon bei den seit den 1930er Jahren bekannten **Kaluza-Klein-Theorien**.

1984 entdeckten **Michael Green** und **John Schwarz**, dass sich in Superstringtheorien die Ein-Schleifen-Divergenzen in der Störungstheorie nur bei ganz bestimmten Symmetriegruppen (der Drehgruppe in 32 Dimensionen $SO(32)$ und der speziellen **Lie-Gruppe** E_8) aufheben. Außerdem wurde bei diesen Symmetrien das Auftreten von „Anomalien“ vermieden, das heißt ein Symmetriebruch aufgrund quantenmechanischer Effekte (bestimmten Wechselwirkungsdiagrammen). Dies führte zu einer Neubelebung der Theorie und einer ganzen Reihe weiterer Entdeckungen (sogenannte „Erste Superstring-Revolution“). Sie zeigten nämlich, dass die Theorie für die Eichtheorien, die im Niedrigenergie-Grenzfall der Stringtheorie das Teilchenspektrum beschreiben, erhebliche Einschränkungen ergibt. Außerdem konstruierten Green und Schwarz explizit die ersten Superstringtheorien, deren Existenz vorher nur vermutet worden war.

Um nach der „Kompaktifizierung“ (dem „Einrollen“) der Extra-Dimensionen ein realistisches Modell der Elementarteilchen in den beobachtbaren 4 Dimensionen zu bekommen, folgerten **Edward Witten** u. a. außerdem eine Reihe von Einschränkungen für die Kompaktifizierungs-**Mannigfaltigkeit** (bevorzugt wurden sogenannte **Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten**).

Zunächst bestand die Hoffnung, auch hier stark einschränkende Prinzipien zu finden, doch entdeckte man im Laufe der 1980er Jahre, dass dies nicht der Fall war und die Theorie Raum für eine sehr hohe Zahl möglicher „Vakua“ gab.

Als Kandidaten für die Superstring-Theorien ergaben sich in den 1980er Jahren folgende fünf Theorien:

- Die Typ-I-Stringtheorie, mit offenen Enden der Strings (aber Ankopplung an geschlossene Strings durch Kontakt der Enden, entsprechend gravitativer Wechselwirkung) und der Symmetrie $SO(32)$ mit Ladung an den Enden.
- Die Typ-IIA- und die Typ-IIB-Stringtheorie, mit geschlossenen Strings; in Typ II A haben die masselosen Fermionen beide Händigkeiten (links/rechts), in II B nur eine Händigkeit (Chiralität).
- Zwei Varianten der heterotischen Stringtheorie, geschlossene Strings, die unter Bezug auf ihre Symmetriegruppen $E_8 \times E_8$ bzw. $SO(32)$ gelegentlich als E-heterotische und O-heterotische Stringtheorie bezeichnet werden. Sie wurden vom „Princeton-String-Quartett“ um **David Gross** gefunden. In ihnen werden rechts- und linkshändige Moden (RH, LH)

durch unterschiedliche Theorien beschrieben: RH durch eine 10-dimensionale Superstringtheorie (Beschreibung von Bosonen und Fermionen), LH durch eine 26-dimensionale bosonische Stringtheorie, die aber zu 10 Dimensionen kompaktifiziert, wobei die Eichfeld-Ladungen entstehen, $E_8 \times E_8$ bzw. $SO(32)$.

Edward Witten vermutete 1995, dass die verschiedenen Stringtheorie-Typen verschiedene Approximationen einer umfassenderen Theorie, der M-Theorie sind. Es ist noch keine vollständige und einheitliche Formulierung dieser Theorie gelungen, sie ist aber Gegenstand der intensiven Forschung. Argumente dafür, dass es sich bei diesen Theorien um Aspekte einer einzelnen Theorie handelt, wurde durch Aufzeigen von Dualitäten zwischen den einzelnen Stringtheorien erbracht, das heißt, es wurde gezeigt, dass sie das gleiche System, nur z. B. im Bereich verschieden starker Kopplungskonstanten beschreiben. Ähnliche Dualitäten wurden auch für verschiedene Lösungen („Vakua“, das heißt Grundzustände) der Stringtheorie gefunden. Dies war die sogenannte „Zweite Superstring-Revolution“, die zu einer Neubelebung der damals wieder etwas stagnierenden Theorie Mitte der 1990er führte.

Ein interessantes Ergebnis dieser Vereinigung der Teiltheorien war, dass die elfdimensionale Supergravitation, die davor etwas in die Isolation geraten war, als weiterer Grenzfall der M-Theorie erkannt wurde. Diese enthält aber keine Strings, sondern ist eine Teilchen-Approximation von 2- und 5-dimensionalen Branen. Das verdeutlicht, dass eine allgemeine Stringtheorie mehr beschreibt als nur eindimensionale Strings, und in der Tat hat sich Ende der 1990er Jahre gezeigt, dass höherdimensionale Branen (D-Branes) eine wichtige Rolle in der Stringtheorie spielen (Joseph Polchinski).

Die Stringtheorie hat sich über die Jahre zu einem sehr aktiven Forschungsgebiet mit einer großen Anzahl von Veröffentlichungen pro Jahr entwickelt, was seinen Niederschlag unter anderem darin findet, dass einige beteiligte Forscher (insbesondere Edward Witten) zu den meistzitierten [2] Wissenschaftlern der gesamten Physik gehören.

Experimentelle Überprüfung der Stringtheorie [Bearbeiten]

Gemäß der Stringtheorie gibt es ein Vibrationsspektrum von unendlich vielen Schwingungsmodi, welche aber viel zu hohe Massen (Energien) haben, um direkt beobachtet werden zu können [3]. Berücksichtigt man zudem die geringe Ausdehnung der Strings in der Größenordnung der Planck-Länge, so bedeutet das, dass die Vibrationsmodi Massen besitzen, die ein Vielfaches von ca. 10^{19} GeV betragen. Das liegt um viele Größenordnungen über dem, was man heute beobachten kann; ein direkter Nachweis dieser Vibrationsmodi ist deshalb nicht möglich. Stattdessen versucht man für die Stringtheorie spezifische Eigenschaften für die niedrigerenergetischen, im Vergleich zur Planckmasse fast „masselosen“ Anregungen zu finden. Dazu müsste man aber den Kompaktifizierungsmechanismus von 10 oder 11 zu 4 Dimensionen – oder von der Planckmasse von 10^{19} bis zur W-Bosonenmassen von ca. 80 GeV oder der Protonmasse von ca. 1 GeV – in der Stringtheorie besser verstehen, was bisher nicht der Fall ist. Trotzdem gibt es bereits eine Fülle diskutierter Lösungen für den beobachtbaren Niedrig-Energiesektor in 4 Raum-Zeit-Dimensionen.

Allgemein wird aber eine mögliche Entdeckung der Supersymmetrie in den gerade laufenden Experimenten (z. B. mit dem Large Hadron Collider (LHC)) als Unterstützung der Stringtheorie angesehen. Allerdings gibt es auch für den Mechanismus der Supersymmetrie-Brechung bei den String-Theoretikern bisher keine Übereinstimmung.

Rezeption [[Bearbeiten](#)]

Die Stringtheorie hat im Laufe ihrer Entwicklung ein erhebliches Echo in verschiedenen Medien, vielfach in Form populärwissenschaftlicher Literatur hervorgerufen.^[4] In der jüngeren Vergangenheit wurden auch Bücher und Zeitungsartikel veröffentlicht, in denen die Stringtheorie negativ bewertet wird.^[5] Dabei argumentieren die Autoren, die Stringtheorie mache keine falsifizierbaren Aussagen und sei damit nach der gängigen [wissenschaftstheoretischen](#) Auffassung keine wissenschaftliche Theorie. Der Stringtheoretiker [Edward Witten](#) vertritt die Ansicht, dass [Supersymmetrie](#) eine falsifizierbare Vorhersage der Stringtheorie sei, wodurch die Kritik entkräftet würde.^[6]

...«

Was dieser Henry alles wusste, ein wahrer Märchenerzähler, ich amüsierte mich köstlich und begann mich unbewusst zu betrinken. Nach Henry's Monolog konterte daraufhin Pierre mit der Unified-Field-Theory:

»...

Unified field theory

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Unified Theory" redirects here. For the band, see [Unified Theory \(band\)](#).

This article **needs additional citations for verification**. Please help [improve this article](#) by adding [reliable references](#). Unsourced material may be [challenged](#) and [removed](#). *(March 2009)*

This article **needs attention from an expert on the subject**. See the [talk page](#) for details. [WikiProject Physics](#) or the [Physics Portal](#) may be able to help recruit an expert. *(March 2009)*

In [physics](#), a **unified field theory** (occasionally referred to as a "uniform" field theory^[1]) is a type of [field theory](#) that allows all that is usually thought of as [fundamental forces](#) and [elementary particles](#) to be written in terms of a single [field](#). There is no accepted unified field theory. It remains an open line of research. The term was coined by [Einstein](#), who attempted to unify the [general theory of relativity](#) with [electromagnetism](#), hoping to recover an approximation for [quantum theory](#). A "[theory of everything](#)" is closely related to unified field theory, but differs by not requiring the basis of nature to be fields, and also attempts to explain all physical [constants of nature](#).

This article describes unified field theory as it is currently understood in connection with [quantum theory](#). Earlier attempts based on [classical physics](#) are described in the article on [classical unified field theories](#).

There may be no *a priori* reason why the correct description of nature has to be a unified field theory; however, this goal has led to a great deal of progress in modern [theoretical physics](#) and continues to motivate research. Unified field theory is only one possible approach to unification of physics.

Contents [\[hide\]](#)

- [1 Introduction](#)
- [2 History](#)
- [3 Modern progress](#)
- [4 Current status](#)
- [5 Non-mainstream theories](#)
- [6 See also](#)
- [7 References](#)
- [8 External links](#)

[\[edit\]](#)

Introduction

According to the current understanding of physics, forces between objects (e.g. [gravitation](#)) are not transmitted directly between the two objects, but instead go through intermediary entities called fields. All four of the known fundamental forces are mediated by fields, which in the [Standard Model](#) of particle physics result from exchange of [bosons](#) (integer-[spin](#) particles). Specifically the four interactions to be unified are (from strongest to weakest):

- **Strong interaction:** the interaction responsible for holding [quarks](#) together to form [neutrons](#) and [protons](#), and holding neutrons and protons together to form nuclei. The exchange particle that mediates this force is the [gluon](#).
- **Electromagnetic interaction:** the familiar interaction that acts on electrically charged particles. The [photon](#) is the exchange particle for this force.
- **Weak interaction:** a repulsive short-range interaction responsible for some forms of [radioactivity](#), that acts on electrons, neutrinos, and quarks. It is governed by the [W and Z bosons](#).
- **Gravitational interaction:** a long-range attractive interaction that acts on *all* particles with mass. The postulated exchange particle has been named the [graviton](#).

Modern unified field theory attempts to bring these four force-mediating fields together into a single framework. Quantum theory seems to [limit any deterministic theory's descriptive power](#) (in simple terms, no theory can predict events more accurately than allowed by the [Planck constant](#)).

[\[edit\]](#)

History

The first successful ([classical](#)) [unified field theory](#) was developed by [James Clerk Maxwell](#). In 1820 [Hans Christian Ørsted](#) discovered that [electric currents](#) exerted forces on [magnets](#), while in 1831, [Michael Faraday](#) made the observation that time-varying [magnetic fields](#) could induce electric currents. Until then, electricity and magnetism had been thought of as unrelated phenomena. In

1864, Maxwell published his famous paper on a dynamical theory of the electromagnetic field. This was the first example of a theory that was able to encompass previous separate field theories (namely electricity and magnetism) to provide a unifying theory of electromagnetism. Later, in his theory of [special relativity](#), [Albert Einstein](#) was able to explain the unity of electricity and magnetism as a consequence of the unification of space and time into an entity we now call [spacetime](#).

In 1921 [Theodor Kaluza](#) extended General Relativity to [five dimensions](#) and in 1926 Oscar Klein proposed that the fourth spatial dimension be curled up (or compactified) into a small, unobserved circle. This was dubbed [Kaluza-Klein theory](#). It was quickly noticed that this extra spatial direction gave rise to an additional force similar to electricity and magnetism. This was pursued as the basis for some of Albert Einstein's later unsuccessful attempts at a unified field theory. Einstein and others pursued [various non-quantum approaches](#) to unifying these forces; however, as [quantum theory](#) became generally accepted as fundamental, most physicists came to view all such theories as doomed to failure.

[\[edit\]](#)

Modern progress

In 1963 American physicist [Sheldon Glashow](#) proposed that the [weak nuclear force](#) and electricity and magnetism could arise from a partially unified [electroweak theory](#). In 1967, Pakistani [Abdus Salam](#) and American [Steven Weinberg](#) independently revised Glashow's theory by having the masses for the [W particle](#) and [Z particle](#) arise through [spontaneous symmetry breaking](#) with the [Higgs mechanism](#). This unified theory was governed by the exchange of four particles: the photon for electromagnetic interactions, a neutral Z particle and two charged W particles for weak interaction. As a result of the spontaneous symmetry breaking, the weak force becomes short range and the Z and W bosons acquire masses of 80.4 and 91.2 GeV/c^2 , respectively. Their theory was first given experimental support by the discovery of weak neutral currents in 1973. In 1983, the Z and W bosons were first produced at [CERN](#) by [Carlo Rubbia](#)'s team. For their insights, Salam, Glashow and Weinberg were awarded the [Nobel Prize in Physics](#) in 1979. Carlo Rubbia and [Simon van der Meer](#) received the Prize in 1984.

After [Gerardus 't Hooft](#) showed the Glashow-Weinberg-Salam electroweak interactions was mathematically consistent, the electroweak theory became a template for further attempts at unifying forces. In 1974, Sheldon Glashow and [Howard Georgi](#) proposed unifying the strong and electroweak interactions into [Georgi-Glashow model](#), the first [Grand Unified Theory](#), which would have observable effects for energies much above 100 GeV.

Since then there have been several proposals for Grand Unified Theories, e.g. the [Pati-Salam model](#), although none is currently universally accepted. A major problem for experimental tests of such theories is the energy scale involved, which is well beyond the reach of current [accelerators](#). Grand Unified Theories make predictions for the relative strengths of the strong, weak, and electromagnetic forces, and in 1991 [LEP](#) determined that [supersymmetric](#) theories have the correct ratio of couplings for a Georgi-Glashow Grand Unified Theory. Many Grand Unified Theories (but not Pati-Salam) predict that the proton can [decay](#), and if this were to be seen, details of the decay products could give hints at more aspects of the Grand Unified Theory. It is at present unknown if the proton can decay, although experiments have determined a lower bound of 10^{35} years for its lifetime.

[\[edit\]](#)

Current status

[Gravity](#) has yet to be successfully included in a theory of everything. Simply trying to combine the [graviton](#) with the strong and electroweak interactions runs into fundamental difficulties (the resulting theory is not [renormalizable](#)). Theoretical physicists have not yet formulated a widely accepted, consistent theory that combines [general relativity](#) and quantum mechanics. The incompatibility of the two theories remains an outstanding problem in the field of physics. Some theoretical physicists currently believe that a quantum theory of general relativity may require frameworks other than field theory itself, such as [string theory](#) or [loop quantum gravity](#). Some models in string theory that are promising by way of realizing our familiar [Standard Model](#) are the [Perturbative heterotic string](#) models, 11-dimensional [M-theory](#), Singular geometries (e.g. [orbifold](#) and [orientifold](#)), [D-branes](#) and other [branes](#), [Flux compactification](#) and [warped geometry](#), [Non-perturbative type IIB superstring](#) solutions ([F-theory](#)).^[2]

[edit]

Non-mainstream theories

Einstein famously spent the last two decades of his life searching for a Unified Field Theory. This has led to a great deal of fascination with the subject and has drawn many people from outside the mainstream of the physics community to work on such a theory.^[*citation needed*] Most of this work typically appears in non-peer reviewed sources, such as self-published books or personal websites.

Examples of "non-mainstream" theories are [Heim theory](#), [Antony Garrett Lisi's "An Exceptionally Simple Theory of Everything"](#), and Steven Power's *The Atlas of Apollo and Artemis*.^[3]

...«

Mir wurde die ganze Sache langsam zu bunt. Die ursprüngliche Gesellschaft löste sich langsam auf. Zuerst verabschiedeten sich Jeff und Audette. Leicht beschwipst warf ich den Satz in die verbleibende Runde:

»Ein Dilettant, der sich seines Dilettantismus bewusst ist und diesen gekonnt einsetzt, kann wahrlich nicht Dilettant im eigentlichen Sinne genannt werden; der ÜBER-Dilettant ?«

»Superdilettantism or Professional Dilettantism«, antwortete Andronov amüsiert.

Sven bot den restlichen Symposiumsteilnehmern Mescaline an. »Warum nicht ?«, dachte ich mir und machte mich auf einen intellektuell inspirierten Trip gefasst. Während wir weiter plauderten, spürte ich plötzlich die halluzinogene Wirkung, den Tunnelblick des Geistes und der Wahrnehmung. Nach leichten Magenkrämpfen, welche ca. 30 Minuten dauerten, klärte sich mein Verstand ein wenig. Ich hatte mich wohl an den Zustand gewöhnt. Ich konnte Erics Kopf wie in Photoshop bearbeiten und verziehen, lustig.

»Ist es nicht immer wieder erstaunlich, wie man sich auf einem Trip an die Gedankengänge und Erleuchtungen vergangener Reisen und Experimente erinnern kann«, sagte Andronov.

Irgendwie schien ich den Begriff Zeit und Realität langsam zu verbiegen. Ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, ob jemand etwas wirklich gesagt hatte, oder ich mir dies in meinem, zu einem supraleitenden Mikroprozessor geschmolzenen Hirn nur einbildete.

»Abstrakte Bilder werden zu realen Objekten, wenn sie präsentiert werden«, sagte irgendeine Stimme.

Darauf antwortete ganz bestimmt Tom: »Es ist alles eine Frage der Perspektive, des Kontexts, des Zooms, des Makro- und Mikrofokus. Wie nahe trete ich an ein gemaltes Bild heran ? Sehe ich das ganze Bild oder nur einen Ausschnitt ? Nimmt es das volle Blickfeld ein ? Je nachdem wird ein realistisch gemaltes Bild zum abstrakten. Der Maler/Künstler gibt den Rahmen, Bildgrösse, Betrachtungsweise vor.«

»... es ist das Verlangen nach Unsterblichkeit, das Schaffen von Unvergänglichkeit, das Streben nach Ruhm und Ehre«, schnappte ich irgendwo auf, »die von der Liebe zu einem schönen Körper bis hinauf zum Schauen des Ewigschönen und Unvergänglichen führt. Damit ist die wahre Glückseligkeit und zugleich Unsterblichkeit erreicht, sagte Platon.«

»Warum realistische Bilder malen ?« fragte ich mich. »Man findet Formen, die einem nicht in den Sinn kommen«, antwortete die kleine Bambusfackel.

Dann fragte mich Yoki, was ein gut gemaltes Bild ausmache. »Kohärenz von Bildinhalt und Malweise«, antwortete ich erstaunlich nüchtern.

»Abstraktes Malen: man findet Formen, welche der Natur nicht in den Sinn kommen.« antwortete meine Hypophyse.

»Back to basics !« propagierte in demselben Moment Andronov, »was passiert beim interesselosen, wertfreien Malen ? Was passiert genau beim Akt der Malerei ? Was denke ich dabei ? Wie generiere ich ein NEUES Bild (auch nach der Postmoderne) ?«

»Genau !« antwortete ich, »ich schaue etwas an und frage mich wie ein Kind: was kann ich damit machen ? Aus dem darauffolgenden Prozess entsteht das Abfallprodukt Kunst. Es ist ein ästhetischer Zugang zu Kunst, nicht intellektuell bzw. erst auf der Metaebene der Vergangenheit.«

»Diese Symmetrien«, wunderte sich Eric völlig stoned.

»Bei allem Individualismus und Konzentration auf die Oberfläche, den Schein, das Repräsentieren auf Facebook, vergisst man leicht, dass Erfahrungen und Generierung von neuem Inhalt durch soziale Interaktion entsteht«, erklärte mir Tom mit grossen Teller-Augen.

Das ganze wurde wirklich ein bisschen wirr.

Ich hörte nur noch:

»Music is Sounds or vibrating energy, arranged somehow logically in Time«.

Dann nickte ich auf der sehr gemütlichen Gartenliege, in einer lauen Sommernacht in der Toskana, ein.

Epilog

Erst gegen Morgen wacht der Erzähler auf und bemerkt, dass Yoki mit Henry und Sven zechend, sich über das Wesen dramatischer Dichtung unterhält und siegreich die Behauptung vertritt, der echte Wissenschaftler sei auch ein ebenso vollkommener Geschichtenerzähler und Mystiker. Darüber nicken Henry und Sven ein.

Yoki erhebt sich bei Tagesgrauen und fährt in Begleitung von Henry und Sven nach Florenz, wo sie den ganzen Tag über weilen, wie gewöhnlich in den Museen der Stadt oder an irgend einer Afterhour, um am Abend erst nach Hause zu gehen.

Nachwort

WIE IMMER BLEIBT NACH DER EUPHORIE DES VERGANGENEN ABENDS, DER SCHALE GESCHMACK IM MUND AM NÄCHSTEN MORGEN ZURÜCK. DAS GEFÜHL, DAS DABEI EINSETZT, EINE MISCHUNG VON GEWONNENER ERKENNTNIS UND DER DISKREPANZ ZUM ALLTAG, DER REALITÄT. DER IDEALISMUS SOLCHER ABENDE VERBLASST SCHNELL BEI DER NÄCHSTEN IDEE IM ATELIER ODER DER NÄCHSTEN AUSSTELLUNG, WELCHE HEFTIG KRITISIERT WIRD. IST ES DAS, WAS DEN KÜNSTLERN DER POSTMODERNE FEHLT ? STANDHAFTIGKEIT ? ODER IST ES EINFACH DAS ÜBERANGEBOT DER MÖGLICHKEITEN, WELCHE JEDE KLARE ENTSCHEIDUNG VERHINDERN ? ODER IST ES EINFACH DIE FREUDE AM SPIEL MIT GEDANKEN, IDEEN, MEINUNGEN UND IDEOLOGIEN ?

Dank

ICH DANKE ZUERST EINMAL ALLEN, WELCHE IM INTERNET IHRE ARBEITEN ZUGÄNGLICH MACHEN, UND AUS DENEN ICH INSPIRATION, WIE AUCH GANZE PASSAGEN ZOG. FALLS ICH JEMANDEN IN DER QUELLENANGABE ODER JETZT BEIM DANK VERGESSEN HABEN SOLLTE, BITTE ICH, MIR ZU VERZEIHEN UND SICH BEI MIR ZU MELDEN. ICH WERDE DIES IN EINER NÄCHSTEN EDITION KORRIGIEREN. ZUDEM MÖCHTE ICH GANZ SPEZIELL DEM ERFINDER DES INTERNETS UND DEM ERFINDER UND DEN BETREIBERN VON WIKIPEDIA DANKEN. DES WEITEREN MEINER SCHULE, MEINEN DOZENTEN UND KOMMILITONEN, MIT WELCHEN ICH DIE LETZTEN JAHRE HERVORRAGENDE GESPRÄCHE FÜHREN DURFTE, IM SPEZIELLEN THOMAS MÜLLENBACH, JÖRG HUBER, BOB GRAMSMA, ADRIAN GERMANN, THOMAS JULIER, THOMAS SAUTER, JULIA SHEPPARD, U5, ALESSANDRO FRIGERIO, EFFI TANNER, MILENKO LADIC UND WEITERE. HERZLICHEN DANK GILT AUCH MEINER FAMILIE FÜR DIE FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG, RAT IN ALLEN LEBENSLAGEN UND DAS LEKTORENTUM FÜR DIE DIPLOMARBEIT. ICH MÖCHTE AUCH MEINEN GEISTIGEN VÄTERN, DEN KÜNSTLERN, MALERN, PHILOSOPHEN, HUMANISTEN, DENKERN UND SCHRIFTSTELLERN, DANKEN. HIER IM SPEZIELLEN PLATON, NIETZSCHE, DELEUZE, KIERKEGAARD, KANT, LYOTARD FÜR DIE INSPIRIERENDEN GEDANKEN. DIE LISTE LIESSE SICH UNENDLICH FORTSETZEN. SPEZIELL ERWÄHNEN MÖCHTE ICH AUCH MAX FRISCH, DESSEN NOTIZEN ZUR POSTMODERNE, ALS GRUNDLAGE ZU DEM KLEINEN PAMPHLET VON »AUDETTE« DIENTEN. SETH PRICE FÜR SEINEN WUNDERBAREN ESSAY - TEEN IMAGE.

Quellenangabe

Unter anderem wurden folgende Quellen verwendet:

Konrad Paul Liessmann:
Philosophie der modernen Kunst, Facultas Verlag 1999,
ISBN 978-3-8252-2088-4

Aldous Huxley, Die Pforten der Wahrnehmung, Himmel und Hölle (Erfahrungen mit Drogen)
ungekürzte Taschenbuchausgabe, Piper 1970
ISBN 978-3-492-20006-6
S. 15 ff frei zusammengefasst und adaptiert

KONSTRUKTIVISMUS:

Siehe auch [\[Bearbeiten\]](#)

[Konstruktivismus \(Begriffsübersicht\)](#)

[Konstruktivismus \(Lernpsychologie\)](#)

[Sozialkonstruktivismus](#)

[Konstruktivismus \(Kunst\)](#)

[Konstruktivismus \(Politikwissenschaft\)](#)

Literatur [\[Bearbeiten\]](#)

Ameln, F. v. (2004): *Konstruktivismus*. Tübingen.

[Schmidt, Siegfried J. \(1987\): *Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus*. Frankfurt am Main.](#)

Schmidt, Siegfried J. (1992): *Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2*. Frankfurt am Main.

[Markus F. Peschl \(Hrsg.\) \(1991\): *Formen des Konstruktivismus in der Diskussion*. Wien: WUV–Universitätsverlag.](#)

Reich, K.: *Benötigen wir einen neuen konstruktivistischen Denkansatz? Fragen aus der Sicht des interaktionistischen Konstruktivismus*. In: Fischer, H.-R., Schmidt, S.J. (Hrsg.): *Wirklichkeit und Welterzeugung*. (Auer) 2000

Reich, K.: *Konstruktivistische Ansätze in den Sozial- und Kulturwissenschaften*. In: Hug, T. (Hrsg.): *Wie kommt die Wissenschaft zu ihrem Wissen?* Bd. 4. Baltmannsweiler (Schneider) 2001

Weblinks [\[Bearbeiten\]](#)

[Bochumer Arbeitsgruppe für sozialen Konstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung](#)

H. R. Fischer & M. Peschl (1996): Art. [Konstruktivismus \(constructivism\)](#), in: [Strube,](#)

[Gerhard u.a. \(Hgg.\): Wörterbuch der Kognitionswissenschaft, Klett-Cotta, Stuttgart 1996.](#)

Stefan Frerichs: [Grundlagen des erkenntnistheoretischen Konstruktivismus.](#), in: Ders.: [Bausteine einer systemischen Nachrichtentheorie, Diss. 1999, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2000, ISBN 3-531-13505-8.](#)

Rob Mallon: „[Naturalistic Approaches to Social Construction](#)“ in der [Stanford Encyclopedia of Philosophy \(englisch, inklusive Literaturangaben\)](#)

Kersten Reich (Hrsg.): [Interaktionistischer Konstruktivismus](#)

Walter Zitterbarth: [Der Erlanger Konstruktivismus in seiner Beziehung zum](#)

[Konstruktiven Realismus \(.\) - Gemeinsamkeiten zwischen Radikalem Konstruktivismus und](#)

References, die Hockney-Falco These

- ^ Charles Falco, [FAQ \(accessed March 16, 2007\)](#).
- ^ Sven Dupré, »Introduction. The Hockney–Falco Thesis: Constraints and Opportunities«, *Early Science and Medicine*, vol. 10, issue 2 (2005), pp. 125-126.
- ^ Antonio Criminisi and David G. Stork, »Did the great masters use optical projections while painting? Perspective comparison of paintings and photographs of Renaissance chandeliers,« in J. Kittler, M. Petrou and M. S. Nixon (eds.), Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, Volume IV, pp. 645-648, 2004.
- ^ David G. Stork, »Optics and realism in Renaissance art,« *Scientific American* 291(6):76-84, December 2004, [Stanford.edu](#).
- ^ Christopher W. Tyler, »Rosetta Stoned?« [Diatrope.com](#)
- ^ [Webexhibits.org](#)
- ^ **a b c** Sven Dupré, »Introduction. The Hockney–Falco Thesis: Constraints and Opportunities«, *Early Science and Medicine*, vol. 10, issue 2 (2005), pp. 126-127.
- ^ Jane Partner, »Artificial Eye«, review of *Secrete Knowledge* in *The Cambridge Quarterly*, vol. 31, no. 4 (2002), pp. 345-349.
- ^ [Falco, Charles M.](#) »Ibn al-Haytham and the Origins of Modern Image Analysis« presented at a plenary session at the International Conference on Information Sciences, Signal Processing and its Applications, 12–15 February 2007. Sharjah, United Arab Emirates (U.A.E.). [Arizona.edu](#)
- ^ David G. Stork, [FAQ \(accessed March 16, 2007\)](#).
- ^ Rex Dalton, »Tempers blaze over artistic integrity«, *Nature*, Vol. 440, No. 7081 (March 9, 2006), p. 134.
- ^ David G. Stork and Marco Duarte, »Revisiting computer vision and art,« »IEEE Multimedia« Vol. 14, No. 3, pp. 108-109, 2007 and [Diatrope.com](#).
- ^ Sven Dupré, »Introduction. The Hockney–Falco Thesis: Constraints and Opportunities«, *Early Science and Medicine*, vol. 10, issue 2 (2005), pp. 128-135; quotation from p. 131.
- ^ Charles Falco, [FAQ: Technical and Historical Support for, and Objections to, our Thesis \(accessed April 2, 2008\)](#).
- ^ Sara J. Schechner, »Between Knowing and Doing: Mirrors and their Imperfections in the Renaissance«, *Early Science and Medicine*, vol. 10, issue 2 (2005), pp. 137-162.
- ^ Vincent Ilardi, *Renaissance Vision, From Spectacles to Telescopes* (Memoirs of the American Philosophical Society), American Philosophical Society, 2007, pp. 197-199. [ISBN 0871692597](#) .

External links

[FAQ by Charles Falco - a summary of the physical and historical evidence](#)
[FAQ by David G. Stork - another physicist's response to Hockney–Falco thesis](#)
<http://www.nicholascharleswilliams.co.uk/opticsandart.htm> - two contemporary paintings depicting complex chandeliers painted entirely by eye.

Bibliography Tyler Antithese zu Hockney - Falco

Baigre, Brian S.É (2000) »The scientific life of the camera obscura« *Optics and Photonics News*, 11 (2), 18-21.

Berenson, Bernard (1956) *Lorenzo Lotto: Complete Edition*. Phaidon: London.

Brown, David A., Humfrey, Peter & Lucco, Mauro (1997) *Lorenzo Lotto: Rediscovered Master of the Renaissance*. Yale University Press: New Haven, CT.

Edgerton, Samuel Y. (1991) *The Heritage of Giotto's Geometry*. Cornell University Press: Ithaca.
Field, Judith V. (1997) *The Invention of Infinity: Mathematics and Art in the Renaissance*. Oxford University Press: Oxford, UK.

Hockney, David (2001) *Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters*. Thames & Hudson: New York.

Hockney, David & Falco, Charles (2000) Optical insights into Renaissance art. *Optics and Photonics News*, 11(7), 52-59.

Kemp, Martin (1990) *The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat*. Yale University Press: New Haven, CT.

Liedtke, Walter (2001) *Vermeer and the Delft School*. Metropolitan Museum of Art: New York.

Lvova, Irina & Pavlova, Svetlana (1993) *The Hermitage: Western European painting, 13th to 18th centuries*. Aurora Art Publishers: St Petersburg.

Miller, Jonathan (1998) *On Reflection*. National Gallery Publications: London.

Pirenne, Maurice H. (1970) *Optics, Painting and Photography*. Cambridge University Press: London.

Wechsler, Lawrence (2000) *The looking glass*. *The New Yorker*, 31 January, 64-75.

PHILOSOPHIE

Sein und Schein (Plato, Spinoza, Descartes)

Martin Seel (Aesthetik des Erscheinens)

Konstruktivismus

Zeuxis / Parrhasios / Vögel / Trauben / Vorhang

Skiagraphie

Platon (Das Gastmahl)

Spinoza (Ethik, Sonne, Täuschung)

Die Wahrnehmung wird immer von unserem Vorstellungsvermögen beeinflusst.

Descartes, der gebrochene Stab im Wasser

Descartes, René, *Meditation über die Grundlagen der Philosophie*, Meiner Verlag

Plinius der Ältere, *Naturgeschichte*, Übersetzung Marion Gebe, Reclam Verlag

Roussel, Raymond, *Locus Soluzs*, Übersetzung Cajetan Freund, Suhrkamp Verlag

Schnell, Alexander, *En deçà du sujet*, Presses universitaires de France

de Spinoza, Baruch, *Die Ethik*, Übersetzung Jakob Stern, Reclam Verlag

Platon, *Das Gastmahl oder Von der Liebe*, Übersetzung Kurt Hildebrandt, Reclam Verlag

Google: Antike
Ikonen Malerei / Mittelalter
Hieronimus Bosch
Renaissance
Sfumato
Barock
Klassizismus
Romantik
Goya
Monet
Cézanne
Pointilismus
Van Gogh

Malewitsch
Picasso / Braque
Matisse
Rothko
Pollock
Yves Klein
Rauschenberg
Francis Bacon
Gertsch
Tuymans
Peter Doig
Neo Rauch
Edgar Müller (Gletscherspalte trompe l'oeuil)

Impressionismus
Fauvismus

Expressionismus
Abstrakter Expressionismus
Pop-Art
Kubismus
Postmoderne
Hyperrealismus
Leipziger Schule
Sozialistischer Realismus

Quellen / Literaturliste:

Kierkegaard:

Sören Kierkegaard, »Die Wiederholung«, Gütersloh, 1980

Weischedel:

Wilhelm Weischedel, »Die philosophisch Hintertreppe«, München 1975, S. 230f

Richter:

Liselotte Richter (Hrsg.), Sören Kierkegaard, »Die Wiederholung«, Frankfurt, 1984, S. 123

Deleuze:

Gilles Deleuze, »Differenz und Wiederholung«, München, 1992

Mathy:

Carola Hilmes, Dietrich Mathy (Hrsg.), »Dasselbe noch einmal: Die Ästhetik der Wiederholung« Opladen, 1998

Goodall:

Jane Goodall, »Whose Body? Ethics and Experiment in Performance Art«, 12.12.98,
<http://www.central.com.au/artmed/paper>

Spiegel (1):

vgl.: »Der Spiegel«, Hamburg, Heft 3/1996

Spiegel (2):

vgl.: Der Spiegel, Hamburg, Heft 52/1998

Hausheer:

Cecilia Hausheer, Christoph Settele (Hrsg.), »Found Footage Film«, Luzern 1992

Werner:

Dirk Werner (Hrsg.), Festivalkatalog der »6. Bamberger Kurzfilmtage«, 1996, S.12

Wippermann:

Peter Wippermann (Hrsg.), Der Spiegel, »Anzeigentrends«, Mainz, 1998

Ogilvy:

David Ogilvy, »Ogilvy über Werbung«, Düsseldorf, 1984

Leroi-Gourhan:

André Leroi-Gourhan, »Hand und Wort, die Evolution von Technik, Sprache und Kunst«, Frankfurt, 1988

Schneider:

Urs Peter Schneider, »Komponieren 1955-1988«, Bern 1989

Lovisa:

Fabian R. Lovisa, »Minimal Music, Entwicklung, Komponisten, Werke«, Darmstadt, 1996

Apel/Ludz:

Apel/Ludz (Hrsg.), »Philosophisches Wörterbuch«, Berlin, 1976

Benjamin:

Walter Benjamin, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, Frankfurt, 1994

Sontag:

Susan Sontag, »Über Fotografie«, Frankfurt 1993

Sutherland:

Roger Sutherland, Website on Minimal Music,
<http://www.mit.edu:8001/people/wools/reich.html>

[Christian Frisch](#)

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main.

[zurück](#) zur Inhaltsangabe dieser Arbeit

[zurück](#) zum Theorie-Index

[zurück](#) zu shred_web_links. © 1999

Die Quellenangabe ist weder vollständig, noch wurden alle erwähnten Quellen benutzt. Liebe Leserin, lieber Leser, sehe sie eher als eine Art Wegweiser der Inspiration.

